

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik PSS

Masterarbeit

Schulische Inklusion in Israel

Explorative Untersuchung der schulischen Inklusion in Israel anhand des
aktuellen Forschungsstandes und Experteninterviews in Bezug auf
Gelingenskriterien

Vorname, Name: Rahel Friedli, Carolina Reitberger- Morscher

Betreuung durch: Dr. phil. Monika Wicki

Eingereicht am: 06.12.2019

Abkürzungsverzeichnis

IEP: Individualized education program

SEL: Special Education Law

SHP: Schulische Heilpädagogin

SuS: Schülerinnen und Schüler

Abstract

Die Qualität der schulischen Inklusion in Schulen wird oft mit Hilfe von Evaluationsinstrumenten untersucht, die auf Beobachtungen im schulischen Setting basieren. Es stellt sich die Frage, inwiefern die schulische Inklusion eines Landes anhand des aktuellen Forschungsstandes oder Interviews untersucht werden kann.

In einem ersten Schritt wurde aus der Fachliteratur ein Kriterienraster erstellt. Es wurden Gelingensbedingungen für die schulische Inklusion definiert. Am Beispiel Israel wurde der aktuelle Forschungsstand zur schulischen Inklusion systematisch untersucht und anhand des Kriterienrasters ausgewertet. Anschliessend wurden leitfadengestützte Experteninterviews an einer israelischen Schule durchgeführt und qualitativ mit Hilfe des Kriterienrasters analysiert. Der erarbeitete Kriterienkatalog kann eingesetzt und für die weitere Forschung genutzt werden.

Danksagung

Als erstes bedanken wir uns bei der Schulleitung sowie den drei SHPs der hier im Zentrum stehenden Schule in Israel. Ohne ihre Ausführungen wäre diese Masterarbeit nicht in dieser Form zustande gekommen.

Ein weiteres Dankeschön geht an Frau Dr. phil. Monika Wicki für Ihre Begleitung. Die wertvollen Anregungen haben unseren Denkprozess stets positiv beeinflusst.

1. EINLEITUNG	10
1.1 Ausgangslage und Herleitung der Fragestellungen.....	10
1.2 Ziele und Gegenstand der Masterarbeit.....	11
1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Untersuchung	12
2. THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN.....	14
2.1 Begriffsklärung.....	14
2.1.1 Exklusion.....	14
2.1.2 Separation.....	15
2.1.3 Integration	15
2.1.4 Inklusion.....	16
2.1.5 Von der Exklusion zur Inklusion	17
2.1.6 Übersetzung des englischen Wortes „inclusion“	18
2.1.7 Unterschiede zwischen Integration und Inklusion	19
2.1.7.1 Unterschied 1: Fokus auf dem SuS- Fokus auf der Schulklasse.....	19
2.1.7.1 Unterschied 2: Bewertung des SuS durch einen Spezialisten- Faktoren des Unterrichts und des Lernens untersuchen.....	20
2.1.7.3 Unterschied 3: Diagnostische/ vorschreibende Ergebnisse- kollaboratives Problemlösen.....	20
2.1.7.4 Unterschied 4: Programme für die SuS- Strategien für die Lehrpersonen.....	20
2.1.7.5 Unterschied 5: Platzierung in ein geeignetes Programm- anpassungsfähige und unterstützende Klassenumgebung.....	21
3. KRITERIEN EINER GELINGENDEN SCHULISCHEN INKLUSION.....	22
3.1 Zentrale Bereiche für eine gelingende schulische Inklusion.....	22
3.1.1 Inklusive Haltung.....	22
3.1.2 Unterricht und Förderung	23
3.1.3 Zusammenarbeit	23
3.1.4 Steuerung und Qualitätsentwicklung.....	24
3.2 Qualitätsansprüche einer gelingenden schulischen Inklusion	24
3.2.1 Ziele und Angebote	24
3.2.2 Klima und Umgang.....	24
3.2.3 Unterricht und Förderung	25
3.2.4 Zuweisung, Förderplanung und kindbezogene Zusammenarbeit.....	25
3.2.5 Zusammenarbeit mit den Eltern	25
3.2.6 Interne Zusammenarbeit.....	26

3.2.7	Leitung und Koordination	26
3.2.8	Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung	26
3.2.9	Rahmenbedingungen.....	27
3.3	Kriterienliste einer gelingenden schulischen Inklusion	27
4.	ISRAEL	30
4.1	Fakten zum Staat Israel	30
4.2	Einführung des Bildungsgesetzes	31
4.3	Schulsystem im Überblick.....	31
4.3.1	Bildungsministerium (MOE)	31
4.3.2	Aufbau des Schulsystems.....	32
4.4	Förderung von SuS mit besonderen Bedürfnissen in Israel.....	33
4.4.1	Historische Aspekte	33
4.4.2	Gesetzliche Rahmenbedingungen: SEL (special education law)	33
4.4.2.1	<i>Zuweisungsverfahren gemäss SEL.....</i>	<i>34</i>
4.4.2.2	<i>Gesetzlich verankerte Ergänzungen.....</i>	<i>35</i>
4.5	Mögliche Settings.....	35
4.6	Förderpläne gemäss SEL	36
5.	DARLEGUNG DES AKTUELLEN FORSCHUNGSSTANDES	38
5.1	Literaturkorpus-Recherche	38
5.2	Kurzzusammenfassung der Studien und Artikel	43
5.2.1	Al-Yagon und Margalit (2001)	43
5.2.2	Heiman (2001)	43
5.2.3	Meadan und Gumpel (2002)	44
5.2.4	Timor (2003).....	44
5.2.5	Raviv (2010).....	45
5.2.6	Gavish und Shimoni (2011).....	46
5.2.7	Gavish und Shimoni (2013).....	46
5.2.8	Ari-Am und Gumpel (2014)	47
5.2.9	Al-Yagon und Margalit (2016)	47
5.2.10	Koller, Levy, Wiesenthal und Gumpel (2017).....	48
5.2.11	Gavish (2017).....	49
5.3	Aktueller Forschungsstand.....	49

5.3.1	Kriterium 1: Inklusives Schulklima.....	49
5.3.1.1	<i>Schulleitung</i>	50
5.3.1.2	<i>Lehrpersonen</i>	51
5.3.1.3	<i>SHPs</i>	51
5.3.2	Kriterium 2: Umgang miteinander	51
5.3.3	Kriterium 3: Soziale Inklusion.....	52
5.3.4	Kriterium 4: Individualisierter und differenzierter Unterricht	52
5.3.5	Kriterium 5: Gemeinsamer Unterricht.....	53
5.3.6	Kriterium 6: Strukturiertes Unterricht	54
5.3.7	Kriterium 7: Ressourcen.....	54
5.3.8	Kriterium 8: Klassengröße	55
5.3.9	Kriterium 9: Kooperation Schule – Elternhaus	55
5.3.10	Kriterium 10: Interdisziplinäre Kooperation	55
5.3.11	Kriterium 11: Berufsausbildung/Fachwissen	57
6.	FORSCHUNGSMETHODE.....	60
6.1	Einleitende Bemerkung zur empirischen Sozialforschung.....	60
6.2	Forschungsdesign	60
6.3	Erhebungsmethode.....	60
6.3.1	Vorgehen bei der Suche der Interviewpartnerinnen.....	61
6.3.2	Das leitfadengestützte Experteninterview	61
6.4	Datenauswertung	63
6.4.1	Transkription	63
6.4.2	Qualitative Inhaltsanalyse	64
6.4.3	Gütekriterien.....	64
7.	DATENERHEBUNG	66
7.1	Erhebungsinstrument	66
7.1.1	Eisbrecherfrage.....	66
7.1.2	Offene Frage.....	66
7.1.3	Aufrechterhaltungsfragen.....	67
7.1.4	Direkte Fragen	67
7.1.5	Offene Ausstiegsfragen.....	67
7.1.6	Faktenabfrage	68
7.2	Die Interviewpartnerinnen	68
7.2.1	Interview 1.....	68
7.2.2	Interview 2.....	69

7.2.3 Interview 3.....	69
7.3 Durchführung der Interviews	69
8. DATENAUFBEREITUNG	70
8.1 Transkription der Interviews	70
8.2 Inhaltsanalyse.....	70
8.2.1 Schritt 1: Bestimmung der Analyseeinheiten	72
8.2.2 Schritt 2: Theoriebasierende Bestimmung der inhaltlichen Dimensionen.....	72
8.2.3 Schritt 3: Kategoriensystemzusammenstellung	72
8.2.4 Schritt 4: Kategorienbezogene Beschreibungen, Ankerbeispiele	73
8.2.5 Schritt 5: Analysedurchlauf am Material mit Fundstellenbezeichnung.....	73
8.2.6 Schritt 6: Analysedurchlauf am Material mit Extraktion der Fundstellen	73
8.2.7 Schritt 7: Paraphrasierung der Extraktionen	73
8.2.8 Schritt 8: Kategorienbezogene Zusammenfassung	73
8.2.9 Schritt 9: Zusammenfassung bezüglich der Dimensionen	74
8.3 Kategoriensystem	74
9. DATENAUSWERTUNG.....	78
9.1 Auswertung der Interviews	78
9.1.1 Kriterium 1: Ein inklusives Schulklima.....	78
9.1.2 Kriterium 2: Umgang miteinander	80
9.1.3 Kriterium 3: Soziale Inklusion aller SuS	82
9.1.4 Kriterium 4: Individualisierter und differenzierter Unterricht	83
9.1.5 Kriterium 5: Gemeinsamer Unterricht aller SuS	85
9.1.6 Kriterium 6: Strukturierter Unterricht	86
9.1.7 Kriterium 7: Ressourcen.....	87
9.1.8 Kriterium 8: Klassengrösse	90
9.1.9 Kriterium 9: Kooperation Schule – Elternhaus	90
9.1.10 Kriterium 10: Interdisziplinäre Kooperation	91
9.1.11 Kriterium 11: Fachwissen/Berufsausbildung	92
10. DISKUSSION	94
10.1 Dimension Schulkultur	94
10.1.1 Inklusives Schulklima.....	94
10.1.2 Umgang miteinander.....	95
10.1.3 Soziale Inklusion.....	95

10.1.4	Fazit der Dimension Schulkultur	96
10.2	Dimension der unterrichtsbezogenen Ebene	96
10.2.1	Individualisierter und differenzierter Unterricht.....	96
10.2.2	Gemeinsamer Unterricht.....	97
10.2.3	Strukturierter Unterricht.....	97
10.2.4	Fazit der Dimension unterrichtsbezogene Ebene	98
10.3	Dimension der strukturellen Rahmenbedingungen.....	98
10.3.1	Ressourcen.....	98
10.3.2	Klassengröße.....	99
10.3.3	Fazit der Dimension strukturelle Rahmenbedingungen	99
10.4	Dimension der schulorganisatorischen Bedingungen.....	99
10.4.1	Kooperation Schule- Elternhaus.....	99
10.4.2	Interdisziplinäre Kooperation.....	100
10.4.3	Fachwissen/Berufsausbildung.....	100
10.4.4	Fazit der Dimension schulorganisatorische Bedingungen	101
11.	KRITISCHE REFLEXION	102
11.1	Literaturkorpus.....	102
11.1.1	Aktualität der Artikel	102
11.2	Interviews.....	103
11.2.1	Leitfadengestütztes Experteninterview	103
11.2.2	Suche der Interviewpartnerinnen	103
11.2.3	Interviewpartnerinnen.....	104
11.2.4	Interviewsituation	104
12.	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	105
12.1	Beantwortung der Fragestellung 1	105
12.2	Beantwortung der Fragestellung 2.....	106
12.2.1	Übereinstimmende Kategorien.....	107
12.2.2	Teilweise übereinstimmende Kategorien	107
12.2.3	Nicht übereinstimmende Kategorien.....	108
13.	RÜCKBLICK.....	110
14.	LITERATUR.....	111

15. ABBILDUNGSVERZEICHNIS	115
16. TABELLENVERZEICHNIS	116
17. ANHANG.....	117
17.1 Anhang 1: Erste Kontaktaufnahme per E-Mail	117
17.2 Anhang 2: Zweite Kontaktaufnahme per E-Mail	118
17.3 Anhang 3: Leitfadengestütztes Experteninterview	119
17.4 Anhang 4: Transkriptionsregeln	121
17.5 Anhang 5: Transkriptionen.....	122

Der Einfachheit wegen wird stets eine Geschlechtsform verwendet. Das andere Geschlecht ist jedoch immer miteinbezogen.

1. Einleitung

Im folgenden Kapitel wird zum Einen die Ausgangslage vorgestellt, aus der sich das Thema dieser Masterarbeit ergibt. Zum Anderen werden die sich daraus ergebenden Fragestellungen aufgezeigt. Anschliessend werden der Gegenstand und die Ziele dieser Masterthesis erläutert und formuliert. Den Abschluss des Kapitels bildet eine Übersicht zur Vorgehensweise und zum Aufbau der vorliegenden Arbeit.

1.1 Ausgangslage und Herleitung der Fragestellungen

Aufgrund unserer Tätigkeit als schulische Heilpädagoginnen (SHPs) an der jüdischen Schule NOAM in Zürich begleiten wir Schülerinnen und Schüler (SuS) mit jüdischem Hintergrund. Wir pflegen eine enge Elternarbeit und erleben tagtäglich die jüdische Kultur mit ihren Festen, Ritualen und Gepflogenheiten – den sogenannten Mizwot –, beginnend beim täglichen Morgengebet, der Tfila, über das Tragen der Kippot unserer männlichen Schüler, die Einhaltung des Sabbats und die Segnung des Brotes vor und nach dem Mittagessen bis hin zu vielen Festlichkeiten wie Rosh ha-Shana, Bar/Bat Mizwa, Purim, Pessach, etc. Durch unsere Arbeit an der jüdischen Schule haben wir jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit, mehr von dieser Kultur und Religion zu erfahren und zu lernen. Die kulturelle und religiöse Vielfalt überrascht uns immer wieder.

Da der Staat Israel ein wichtiges Zentrum für viele Juden ist, reisen die meisten unserer SuS und die jüdischen Lehrpersonen regelmässig dorthin. Aber auch Lehrpersonen ohne einen jüdischen Hintergrund erhielten von der NOAM-Schule die Möglichkeit, das Land Israel im Rahmen einer Weiterbildung zu besuchen.

Wir erfahren immer wieder Neues vom Leben in Israel und auch vom dortigen Schulwesen. Oftmals schildern jüdische Lehrpersonen und ehemalige israelische SuS, die nach Zürich gezogen sind, den Alltag an Schulen und insbesondere Sonderschulen in Israel. Dies weckte unser Interesse in Bezug auf das inklusive Sonderschulwesen in Israel. Da viele Lehrpersonen nur Positives über die schulische Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen in Israel berichten, stellte sich uns die Frage, was denn an diesem System besser beziehungsweise anders ist als am Schweizerischen. Dieser Frage wollten wir genauer nachgehen. Daher entschieden wir uns dazu, diesen spannenden Bereich im Rahmen unserer Masterarbeit genauer zu untersuchen.

Da zur Untersuchung der schulischen Inklusion ein Kriterienraster mit Gelingenskriterien erstellt werden muss, ergab sich aus diesem Bedürfnis die erste Fragestellung. Weil Israel das Land im Zentrum dieser Untersuchung ist, wurde die zweite Fragestellung aufgeworfen. Es ergaben sich daher folgende Fragestellungen, welche für diese Masterthesis zentral waren:

Fragestellung 1:

Welche Kriterien müssen gegeben sein, damit schulische Inklusion als gelingend bezeichnet werden kann?

Fragestellung 2:

Inwiefern lässt sich die schulische Inklusion in Israel durch ein aus der Fachliteratur abgeleitetes Kriterienraster untersuchen?

1.2 Ziele und Gegenstand der Masterarbeit

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht zum Einen das Erstellen eines Kriterienkatalogs, mit welchem die schulische Inklusion untersucht werden kann. Zum Anderen ist die Auseinandersetzung mit der aktuellen Literatur in Bezug auf das inklusive Sonderschulwesen in Israel und die Analyse von Interviews mit SHPs aus Israel bezüglich des erstellten Kriterienkatalogs zentral.

Diejenigen Faktoren, die Indikatoren des Gelingens einer schulischen Inklusion darstellen, werden im Kapitel 3 genauer erläutert. Anhand dieser Faktoren soll die schulische Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen in Israel untersucht werden. Zunächst gilt es jedoch, diese Faktoren anhand aktueller Fachliteratur herauszuarbeiten und zu begründen.

Des Weiteren sollen zur Datenerhebung leitfadengestützte Experteninterviews mit SHPs aus Israel durchgeführt werden. Diese Experteninterviews werden zusätzlich zum aktuellen Forschungsstand erhoben, da viele Artikel bereits vor einigen Jahren verfasst wurden und anhand der Interviews eine aktuelle Sichtweise des inklusiven Sonderschulwesens in Israel erworben werden kann. Die Fragen des Leitfadeninterviews werden sorgfältig nach klaren vorgegebenen Regeln ausgewählt und begründet. Schliesslich werden die Interviews in Bezug auf die bereits erwähnten Gelingensfaktoren einer schulischen Inklusion untersucht und ausgewertet. Zu diesem Zweck wird die Methodik der qualitativen Inhaltsanalyse verwendet. Auch der aktuelle Forschungsstand zum inklusiven Sonderschulwesen in Israel wird in Bezug auf die Faktoren einer gelingenden schulischen Inklusion analysiert.

Die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit leisten einen Beitrag zur Qualitätssicherung einer gelingenden schulischen Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen. Mithilfe des erarbeiteten Kriterienkatalogs kann die Qualität der schulischen Inklusion genauer betrachtet und bewertet werden. Durch eine kritische Darstellung der schulischen Inklusion in einem Land mit einem anderen kulturellen Hintergrund als die Schweiz, wie in diesen Falle Israel, können Vergleiche ermöglicht und sichtbar gemacht werden.

1.3 Vorgehensweise und Aufbau der Untersuchung

Die Forschungsarbeit gliedert sich in acht Teile:

- Einleitung
- Theoretischer Hintergrund
- Kriterien einer gelingenden schulischen Inklusion
- Israel Teil
- Aktueller Forschungsstand
- Empirischer Teil
- Ergebnisteil
- Rückblick

In der Einleitung erfolgte bereits die Beschreibung und Darlegung der Motivation und der Ausgangslage für diese Masterarbeit. Zudem wurden die beiden Fragestellungen vorgestellt und erläutert. Den Abschluss der Einleitung bildet dieses Kapitel zur Vorgehensweise und Aufbau der Untersuchung der Masterthesis.

Im Theorieteil erfolgen zunächst die Begriffsdefinitionen der für das weitere Vorgehen zentralen und fundamentalen Termini. Diesbezüglich ist die scharfe Trennung der Begriffe Integration und Inklusion von Bedeutung.

Das Gelingen der schulischen Inklusion ist gemäss Fachliteratur von verschiedenen Faktoren abhängig. Diese werden im Kapitel *Kriterien einer gelingenden Inklusion* erarbeitet und aufgezeigt.

Da diese Arbeit sich dem Thema der schulischen Inklusion widmet, muss auf die allgemeine sozio-politische Situation in Israel eingegangen werden. Einleitend beinhaltet dieses Kapitel somit die Vorstellung für die thematische Ausrichtung der Masterarbeit bedeutende Fakten zu Israel.

Des Weiteren finden sich Ausführungen zum dortigen Bildungsgesetz sowie zum Schulsystem im Allgemeinen. Einen wichtigen Teil nimmt dabei die Förderung von SuS mit besonderen Bedürfnissen ein. In diesem Zusammenhang wird auf historische Aspekte, die diesbezügliche Gesetzgebung, sowie auf Zuweisungsverfahren, mögliche Settings und die Förderplanung eingegangen.

Das Kapitel zum aktuellen Forschungsstand stellt einen weiteren bedeutenden Teil dieser Masterarbeit dar. Es beinhaltet einen Überblick über die verwendeten Studien sowie Artikel, die ebenfalls im Zusammenhang mit den Interviews verwendet werden.

Im empirischen Teil wird aufgezeigt, wie im Zuge dieser Masterarbeit forschungsstrategisch und -methodisch vorgegangen wurde. Dabei wird in Kapitel 6 die Forschungsmethode theoretisch dargestellt. Anschliessend wird auf die Datenerhebung eingegangen. Zudem wird dargestellt und erläutert, wie die Datenaufbereitung erfolgte.

Im Ergebnisteil werden die Ergebnisse der Literaturrecherche und der Interviews zusammengeführt beschrieben, interpretiert und zueinander in Beziehung gesetzt. Im Anschluss werden die dieser Arbeit zugrundeliegenden Forschungsfragen beantwortet. Den Schluss des Ergebnisteils nimmt eine kritische Reflexion der Vorgehensweise und der verwendeten Methoden ein.

Die Arbeit wird schliesslich mit einem Rückblick abgeschlossen. Dabei werden Schlüsse aus den Ergebnissen gezogen, welche für die eigene heilpädagogische Arbeit relevant sind.

2. Theoretischer Bezugsrahmen

Im folgenden Kapitel werden die wichtigsten Begriffe für die Fragestellung beschrieben und in einen theoretischen Bezugsrahmen gestellt. Durch diese Definition zentraler Begriffe wird eine allgemeine Verständnisbasis über die exakte Verwendung der Begriffe im Rahmen dieser Masterarbeit geschaffen, mithilfe derer die folgenden Ausführungen nachvollziehbar sind.

2.1 Begriffsklärung

Da in der englischsprachigen Literatur, welche in dieser Masterarbeit genutzt wird, häufig der Begriff *inclusion* verwendet wird, müssen vor allem die Begriffe *Integration* (2.1.3) und *Inklusion* (2.1.4) in Zusammenhang mit dem englischen Begriff *inclusion* (2.1.6) sorgfältig betrachtet werden. Zudem werden die Begriffe *Exklusion* (2.1.1) und *Separation* (2.1.2) kurz erläutert, um so alle vier historisch wichtigen pädagogischen Formen des Unterrichts mit SuS mit Beeinträchtigungen darzustellen. Im Unterkapitel 2.1.5 wird der Weg von der Exklusion bis zur Inklusion grafisch dargestellt und die Abbildung kurz erläutert. In einem weiteren Schritt werden dann die Begriffe *Integration* und *Inklusion* voneinander abgegrenzt und Unterschiede aufgezeigt (2.1.7).

Da die vier Begriffe *Exklusion*, *Separation*, *Integration* und *Inklusion* in verschiedensten Bereichen des Lebens Verwendung finden, ist wichtig zu erwähnen, dass in dieser Masterthesis die Begriffe nur in Bezug auf das schulische Setting betrachtet werden.

2.1.1 Exklusion

Der Terminus *Exklusion* stammt vom lateinischen Begriff *exclusio* ab, was soviel bedeutet wie der *Ausschluss* oder *das Ausschliessen* (vgl. Stowasser, 2004, S. 188). Bei der *Exklusion* im schulischen Sinn werden bestimmte Personen, zum Beispiel Menschen mit Beeinträchtigungen, aus dem System der Bildung und Erziehung aktiv ausgeschlossen (vgl. Hinz, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 9). Sie erhalten also keine schulische Bildung, sind demzufolge komplett aus dem schulischen Setting *exkludiert*. Laut Ziemer (2013) löst die *Exklusion* den Begriff des „sozialen Ausschlusses“ ab oder kann sogar synonym verwendet werden (vgl. ebd., S. 50). Dederich (2006) konstatiert:

Der *Exklusionsbegriff* ist ein sozial-topologischer, d. h., ein räumlicher Begriff. Er scheint nicht nur klar zwischen einem ›Hier‹ und ›Dort‹ zu unterscheiden, sondern auch zwischen einem ›Innen‹ und ›Außen‹: *Exkludiert* sind die, die ›draußen‹ sind. Im Sinne eines an die Innen-Außen-Logik gebundenen *Exklusionsbegriffs* lassen sich dann zwei Typen unterscheiden“ (Ziemer, 2013, S. 51).

Die Aussage von Dederich macht deutlich, dass bei der Exklusion eine klare Trennung vorherrscht: SuS mit Beeinträchtigungen haben nicht die Möglichkeit für eine separierte Bildung, sondern sind vom Bildungswesen vollständig ausgeschlossen.

2.1.2 Separation

Dieser Begriff leitet sich vom lateinischen Wort *separatio* ab, das soviel bedeutet wie *die Trennung* (vgl. Stowasser, 2004, S. 464). Unter dem Begriff Separation wird im schulischen Bereich verstanden, dass SuS mit Förderbedarf im Gegensatz zur Exklusion zwar eine schulische Bildung erhalten, dies jedoch getrennt vom allgemeinen Schulwesen. Das bedeutet, dass ihre Ausbildung separiert und segregiert erfolgt und diese SuS in Sonderschulen (Förderschulen) unterrichtet werden (vgl. Sander in Eberswein, 2008, S. 28–29). Auch nach Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauer Szaday (2015) ist Separation im schulischen Sinn primär als Förderung ausserhalb der Regelschule in einer Sonder- oder Förderschule zu verstehen. Jedoch gibt es auch Ausnahmen, z. B. wenn Sonderschulabteilungen oder Sonderklassen in Regelschulhäusern existieren. Diese sind entweder in der schulischen Praxis separiert, können aber auch mit den Regelklassen kooperieren (vgl. S. 16). Auch diese Formen der Bildung fallen unter den Begriff *Separation*.

2.1.3 Integration

Auch der Begriff *Integration* stammt aus dem Lateinischen (*integrare*) und bezeichnet soviel wie *Erneuerung* oder die *Herstellung eines Ganzen* (vgl. Stowasser, 2004, S. 271). Lienhard-Tuggener et al. (2015) definieren Integration wie folgt: „Integration meint den bewussten Einbezug von Kindern und Jugendlichen mit Beeinträchtigung in die Regelschule. Deren spezifische Förderung ist durch angemessene Massnahmen sicherzustellen“ (ebd., S. 17).

Eberwein (2008) definiert den Begriff Integration spezifischer als „eine aktive und effektive Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen aller Arten und Schweregraden am Unterricht und sonstigem Schulleben auf allen Schulstufen in wohnortnahen Regelschulklassen etwa gleichaltriger Nichtbehinderter“ (ebd., S. 32).

Eine allgemein gültige Definition des Begriffs Integration in Bezug auf die Begründung und Reichweite ist schwierig. Jedoch ist allen Konzepten des Begriffes etwas gemeinsam: Sie eröffnen eine neue Sichtweise auf Menschen mit Beeinträchtigungen und fordern eine Entwicklung der Schulform weg von Separation und Segregation (vgl. Deppe-Wolfinger in Sander, 2004, S. 30–31). Gemäss der Begriffsdefinition der OECD wird Integration bestimmt als ein Prozess, „der die Interaktion zwischen behinderten und nicht behinderten Schülern maximiert“ (OECD, 1995, S. 15 in Bürli, 2009, S. 26–27). In den Industriestaaten begann die Phase der schulischen Integration in den 1960er-Jahren. Sie stellte eine, wie oben erwähnt,

klare Gegenposition zur Separation dar mit dem erklärten Ziel, die Aussonderung zu reduzieren (vgl. Bürli, 2009, S. 27).

2.1.4 Inklusion

Inklusion (lat. *inclusio*, die *Einschliessung*, das *Einsperren*) (vgl. Stowasser, 2004, S. 255) meint nach Ziemen (2013) „die Überwindung der sozialen Ungleichheit, der Aussonderung und Marginalisierung, indem alle Menschen in ihrer Vielfalt und Differenz, mit ihren Voraussetzungen und Möglichkeiten, Dispositionen und Habitualisierungen wahrgenommen, wert geschätzt und anerkannt werden“ (ebd., S. 47). Unter dem Begriff Inklusion verstehen Heimlich und Kahlert (2012) „eine umfassende gesellschaftliche Teilhabe in möglichst weitgehender Selbstbestimmung. Von der Zielvorstellung ist dabei angestrebt, die Grenzen zwischen Behinderten und Nichtbehinderten aufzuheben und das selbstbestimmte Miteinander mitten in der Gesellschaft zu verankern“ (ebd., S. 13). Auch Lienhard-Tuggener et al. (2015) fassen unter dem Begriff der schulischen Inklusion eine Schule, die alle SuS aufnimmt. Dabei wird das schulische Angebot auf mögliche Beeinträchtigungen und besondere Bedürfnisse hin ausgerichtet (vgl. ebd., S. 17). Dass die schulische Inklusion eine „Schule für alle“ darstellt, darauf verweisen auch mehrere weitere Autoren, wie im Folgenden gezeigt wird: Nach Bürli (2009) bedeutet Inklusion Folgendes:

„[D]en vorbehaltlosen Einbezug aller Kinder in das Bildungssystem, welches radikal zu reformieren ist, damit es als „Schule für Alle“ allen Kindern gerecht zu werden vermag. Behindertsein ist hier eine normale Variante menschlichen Daseins, die Vielfalt der Schülerschaft wird positiv gesehen und nicht nur als ein belastendes, sondern auch ein lernförderndes Faktum, das die Schule zu berücksichtigen und zu nutzen hat. Bei der (vollen) Inklusion wird vom Recht des Kindes ausgegangen, in die jeweils zuständige Regelschule aufgenommen zu werden, in welcher den eventuell besonderen Bedürfnissen verschiedener (nicht nur behinderter) Kinder durch personelle und materielle Hilfen Rechnung getragen wird“ (Bürli, 2009, S. 28).

Auch Ahrbeck (2016) ist der Meinung, dass Inklusion im schulischen Kontext eine „Schule für alle“ darstellt. Eine solche inklusive Schule nimmt alle SuS auf, ungeachtet des Vorhandenseins bzw. der Art und Schwere einer Behinderung oder anderer Besonderheiten. Dies bedeutet, dass in jeglicher Hinsicht auf „Ausschluss“ verzichtet wird (vgl. Ahrbeck, 2016, S. 22). Auf den Verzicht auf Aussonderung bei der Inklusion verweist auch Heimlich (2012). Somit sind alle Kinder eines Gebietes in der inklusiven Schule willkommen (vgl. S. 12).

Eine genaue Definition des Begriffs *Inklusion* ist aber nicht einfach zu finden, da keine allgemeingültige und weltweit geteilte Definition des Begriffs existiert. Dies erschwert Biewer, Böhm und Schütz (2015) zufolge die Verständigung nicht nur in wissenschaftlichen, sondern auch in Alltagskontexten. Der Begriff der inklusiven Bildung etablierte sich erst in den letzten Jahren in den deutschsprachigen Ländern als allgemeiner Terminus für die Einbeziehung

von SuS mit Beeinträchtigungen und schwierigen Lernvoraussetzungen in die reguläre Schule (vgl. ebd., S. 11).

Einen weiteren Versuch der Definition des Begriffs Inklusion, genauer der inklusiven Pädagogik, liefert Biewer:

„Theorien zur Bildung, Erziehung und Entwicklung, die Etikettierungen und Klassifizierungen ablehnen, ihren Ausgang von den Rechten vulnerabler und marginalisierter Menschen nehmen, für deren Partizipation in allen Lebensbereichen plädieren und auf eine strukturelle Veränderung der regulären Institutionen zielen, um der Verschiedenheit der Voraussetzungen und Bedürfnisse aller Nutzer/innen gerecht zu werden.“ (Biewer in Biewer et al., 2015, S. 12).

In der Literatur finden sich also verschiedene Bedeutungen des Begriffs *Inklusion*, und je nach Autor und Land wird etwas anderes unter der schulischen Inklusion verstanden. Jedoch können drei Hauptströmungen in der Ausdeutung des Begriffs identifiziert werden:

1. Inklusion = Integration. Immer wieder werden die beiden Begriffe synonym verwendet, sind also austauschbar.
2. Inklusion = optimierte Integration. Die Schwächen, welche aus der schulischen Integrationspraxis hervorgehen, werden in der Inklusion systematisch vermieden.
3. Inklusion = optimierte und erweiterte Integration (vgl. Sander, 2001, S. 144-152).

Da es oftmals nicht eindeutig ist, welche der drei oben genannten Bedeutungen der jeweilige Autor genau mit dem Begriff Inklusion meint, muss immer zwischen den Zeilen gelesen und herausgefunden werden, welche der vom Autor beschriebenen Punkte einer Inklusion eher auf eine Integration oder auf eine Inklusion hindeuten. Dabei ist es jedoch wichtig, eine klare Differenzierung zwischen beiden Begriffen zu treffen und diesbezüglich die Unterscheidungskriterien zu kennen, wie in Kapitel 2.1.7 dargelegt wird.

2.1.5 Von der Exklusion zur Inklusion

In der folgenden Abbildung wird der Weg von der Exklusion bis hin zur Inklusion grafisch dargestellt und diese Grafik anschliessend kurz erläutert:

Abbildung 1: Von der Exklusion zur Inklusion (vgl. Rödler, 2018, S.2)

Die roten Punkte stellen dabei Menschen ohne Beeinträchtigungen dar, die andersfarbigen bunten Punkte symbolisieren Menschen mit unterschiedlichsten Beeinträchtigungen. Bei der Exklusion (Ausschluss) werden Menschen mit Beeinträchtigungen vom Schulbesuch ausgeschlossen. Bei der Separation erhalten sie zwar Schulbildung, jedoch nur in speziellen Bildungseinrichtungen (z. B. Förderschulen). SuS mit Beeinträchtigungen besuchen bei der Integration die Regelschule, werden aber von SHPs betreut und haben meist ein eigenes Curriculum. Bei der Inklusion dagegen besuchen alle SuS die Regelschule, die Heterogenität der SuS wird im Unterricht geschätzt (vgl. Sander, 2001, S. 4).

2.1.6 Übersetzung des englischen Wortes „inclusion“

In der englischsprachigen Literatur wird meist nicht von Integration, sondern von *inclusion* gesprochen. Die Grundidee von *inclusion* geht auf die UNESCO zurück, die mit „*inclusive education*“ eine Schule für alle fordert. Damit gemeint ist schliesslich eine Schule, die allen Unterschiedlichkeiten der SuS gerecht wird und somit allen SuS volle Chancengerechtigkeit im Hinblick auf Bildung ermöglicht. Die Idee der inklusiven Bildung fand schliesslich in der Salamanca-Erklärung von 1994 ihren Höhepunkt (vgl. Hübner, 2013, S. 113ff.). Die Verfassung dieser Erklärung wurde 1994 in Salamanca, Spanien, von der spanischen Regierung mit Unterstützung der UNESCO organisiert. Der Grund für diese Versammlung war eine Erklärung zu erarbeiten, damit das Ziel einer *Schule beziehungsweise einer Bildung für Alle* unterstützt wird (vgl. UNESCO, 1994, S.1). Dort wurde der Begriff *inclusion* mit dem deutschen Begriff der Integration übersetzt, was mit bildungspolitischen Entwicklungen der damaligen Zeit in Zusammenhang steht. Auch in der Behindertenrechtskonvention der UN aus dem Jahr 2006 wird der Begriff „*inclusive education system*“ als „integratives Bildungssystem“ ins Deutsche übertragen (vgl. Hübner, 2013, S. 113ff.). Bürli (2009) konstatiert eben-

falls, dass zwar die Begriffe *inclusion* und *inclusive education* durch die Salamanca-Konferenz weltweit bekannt wurden, damit aber eigentlich der Integrationsansatz gemeint ist (vgl. Bürli, 2009, S. 20–21).

2.1.7 Unterschiede zwischen Integration und Inklusion

Der in der Konferenz von Salamanca eingeführte Begriff der *inclusion* wurde in der deutschen Übersetzung der entsprechenden Erklärung mit Integration übersetzt. Daher entstand im deutschsprachigen Raum das Missverständnis, dass beide Begriffe synonym wären und gleichgesetzt werden könnten (vgl. Heimlich & Kahlert, 2012, S. 11).

Georg Feuser bemerkt dazu, dass

„ausgehend von den bestehenden selektierenden, ausgrenzenden und segregierenden Systemen, Integration als Prozess deren Überwindung und Inklusion als das zu erreichende Ziel, das in einer Welt ständig wechselnder Teilsysteminklusionen aber nie ein einmal erreichter und dann bestehen bleibender Zustand sein kann“ (Feuser, 2012, in Ziemer, 2013, S. 48).

Im Folgenden werden die Begriffe Integration und Inklusion miteinander verglichen und Unterschiede aufgezeigt. Dies dient der klaren Trennung und Abgrenzung beider Begriffe voneinander, um deren Gleichsetzung im Folgenden zu vermeiden.

Sander (2004) beschreibt fünf Unterschiede zwischen Integration und Inklusion, welche kurz zusammengefasst werden. Dabei bezieht er sich auf eine Gegenüberstellung der beiden Ansätze aus dem Jahre 1997 von Gordon Porter, einem der weltweit bekanntesten Vertreter des Inklusionskonzeptes. Porter arbeitete dabei fünf bedeutende Unterschiede zwischen der schulischen Integration und der schulischen Inklusion heraus:

2.1.7.1 Unterschied 1: Fokus auf dem SuS – Fokus auf der Schulklasse

Bei der Integration liegt der Fokus oft auf den SuS mit Beeinträchtigungen selbst. Dabei erhalten diese eine bestimmte Anzahl an Unterstützungsleistungen und bei Bedarf noch sonstige Hilfen. Die Schulklasse jedoch, in der sich das Kind befindet, wird dabei weniger beachtet. Man versteht die Integration als Platzierung der SuS mit Beeinträchtigungen in die Regelschulklasse und lässt den Klassenverband dabei ausser Acht.

Bei der Inklusion hingegen liegt der Fokus auf der Klasse als Ganzes. Alle personellen und materiellen Bedingungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Daher versteht sich der Inklusionsansatz als systemischer Ansatz, bei dem die gesamte Gruppe im Zentrum steht und nicht nur das Förderkind (vgl. Sander, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 15–16). Umgekehrt handelt es sich somit bei Integration nicht um einen systemischen, sondern um einen individuumszentrierten Ansatz (vgl. Hinz, 2004, in Schnell und Sander, 2004, S. 45).

2.1.7.2 Unterschied 2: Bewertung des SuS durch einen Spezialisten – Faktoren des Unterrichts und des Lernens untersuchen

Hinter der Integration steht ein medizinisches Modell: Die Schwächen der SuS mit Beeinträchtigungen werden von einer Fachperson (meist SHP) diagnostiziert und sind dann die Grundlage für die Förderung.

Bei der Inklusion hingegen werden die Lehr- und Lernbedingungen in der gesamten Klasse analysiert. Alle SuS der Klasse sollen beim Ansatz der Inklusion nach ihren jeweiligen individuellen Gegebenheiten lernen können (vgl. Sander, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 16–17). Daher handelt es sich bei der Integration um ein umfassendes System, welches von der jeweiligen Schädigung des Kindes abhängt, wohingegen Inklusion ein umfassendes System für alle ist (Hinz, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 45).

2.1.7.3 Unterschied 3: Diagnostische/vorschreibende Ergebnisse – kollaboratives Problemlösen

Zur Anwendung der Integration wird in vielen Ländern das Kind von einem Spezialisten diagnostiziert. Aus dieser Diagnostik werden dann Schlussfolgerungen für die praktische Arbeit abgeleitet. Oftmals resultieren aus der Zuordnung der SuS zu einer Behinderungskategorie pädagogische Verordnungen.

Nach dem Ansatz der Inklusion hingegen werden bei grösseren Schwierigkeiten Beratungsgespräche abgehalten, an denen Vertreter verschiedener Disziplinen teilnehmen. Dabei ist es insbesondere wichtig, dass auch die betroffenen SuS und deren Eltern in dieses Gespräch einbezogen werden. Hier entscheidet nicht allein die Lehrperson, sondern alle Instanzen gemeinsam (vgl. Sander, 2004 in Schnell & Sander, 2004, S. 17–18). Somit verlässt sich die Integration auf eine Kontrolle durch Experten, bei der Inklusion hingegen erfolgt ein kollegiales Problemlösen im Team (vgl. Hinz, 2004 in Schnell & Sander, 2004, S. 46).

2.1.7.4 Unterschied 4: Programme für die SuS – Strategien für die Lehrpersonen

Die Integration bevorzugt einen individuellen Förderplan beim Unterrichten von SuS mit Förderbedarf. Dieser kann aber schnell zu einer Absonderung des Kindes führen.

Eine inklusive Schule fordert im Gegensatz Handlungskompetenzen der Lehrpersonen für alle SuS der Klasse. So soll jedes Kind beim Lernen individuell unterstützt werden, alle SuS sollen also zieldifferenziert lernen (vgl. Sander, 2004 in Schnell & Sander, 2004, S. 18–19). Auch für Hinz besteht der Unterschied zwischen Integration und Inklusion darin, dass SuS mit Beeinträchtigungen bei ersterem eine spezielle Förderung erhalten und es individuelle Curricula für Einzelne gibt, bei der Inklusion hingegen gemeinsames und individuelles Lernen für alle geboten wird und individualisierte Curricula für alle vorhanden sind. Zudem wer-

den bei der Integration Förderpläne für die SuS mit Behinderungen von den SHPs erstellt, bei der Inklusion hingegen reflektieren und planen alle Beteiligten gemeinsam die Förderung (vgl. Hinz, 2004 in Schnell & Sander, 2004, S. 46).

2.1.7.5 Unterschied 5: Platzierung in ein geeignetes Programm – anpassungsfähige und unterstützende Klassenumgebung

Bei der Integration werden SuS mit Förderbedarf in eine dafür geeignete Schule platziert. Bei der Inklusion hingegen wird die Ausstattung und die Arbeitsweise der Regelklasse so verändert, dass sie passend für alle SuS ist. Diese Aufgabe bezieht sich auf jede Klasse der Regelschule, da sich inklusive Bildung nicht auf einzelne Klassen oder Schulen beschränken darf. Das Prinzip der Wohnortnähe entspricht dem Inklusionskonzept (vgl. Sander, 2004 in Schnell & Sander, 2004, S. 19–20). SuS mit Behinderungen werden demnach in der Integration von einer Schule aufgenommen, Inklusion zielt hingegen auf eine Profilierung des Selbstverständnisses der Schule ab (vgl. Hinz, 2004 in Schnell & Sander, 2004, S. 45).

Neben den vorgängig beschriebenen fünf zentralen Unterschieden von Sander (nach Porter) werden im Folgenden weitere Unterschiede zwischen der Integration und der Inklusion nach Hinz (2004) erläutert:

Bei der Integration werden SuS mit Beeinträchtigungen in die reguläre Schule eingegliedert, wohingegen es sich bei wirklicher Inklusion um das Leben und Lernen aller SuS in der allgemeinen Schule handelt. Zudem liegt der Integration eine „Zwei-Gruppen-Theorie“ zugrunde, da die SuS in die Gruppen behindert/nicht-behindert unterteilt werden. Inklusion hingegen begreift die Klasse als eine pädagogisch unteilbare, aber heterogene Gruppe. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass bei der Integration nur besondere Ressourcen für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen verwendet werden, bei der Inklusion die Ressourcen jedoch für das ganze System, also die Klasse und die Schule, erforderlich werden. Die Integration ist ein Anliegen und der Auftrag der SHPs, wobei diese eine Unterstützung für die Kinder mit Behinderungen sind, die Inklusion hingegen ist das Anliegen und der Auftrag aller Schulpädagoginnen. SHPs fungieren dabei als Unterstützung für die gesamte heterogene Klasse und ihre Kolleginnen. Bei der Integration wird die Sonderpädagogik auf die Schulpädagogik ausgeweitet und beide miteinander kombiniert, bei der Inklusion handelt es sich vielmehr um eine Veränderung und eine Synthese der beiden Bereiche (vgl. ebd., S. 45).

Die Begriffe der Inklusion und Integration werden in dieser Masterarbeit also nicht synonym verwendet, vielmehr findet eine Abgrenzung statt. Da die Inklusion eine Zielvorstellung darstellt, wird in dieser Masterarbeit stets von Inklusion gesprochen, auch wenn einige Bereiche faktisch noch der Integration entsprechen. In dieser Arbeit wird, wie bei Sanders (2004) höchster Stufe der Inklusion, von *Vielfalt als Normalität* ausgegangen (vgl. ebd., S. 4).

3. Kriterien einer gelingenden schulischen Inklusion

Um eine schulische Inklusion gewährleisten zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Es gibt verschiedene Faktoren, anhand derer eine schulische Inklusion als entweder gelingend oder nicht gelingend betrachtet werden kann. Im Grunde unterscheiden sich die meisten Gelingensfaktoren für eine schulische Inklusion nicht wesentlich von den Faktoren für einen gelingenden regulären Unterricht.

Bereits existierende Evaluationsinstrumente bezüglich der schulischen Inklusion wurden für die Selbstevaluation konzipiert oder setzen die Beobachtung des schulischen Settings als Methode voraus. Somit kann mit diesen Instrumenten nicht die schulische Inklusion anderer Länder anhand derer aktueller Literatur und/oder Interviews untersucht werden. Dies verdeutlichte den Bedarf des Erstellens eines neuen Kriterienrasters, womit eine solche Untersuchung ermöglicht werden kann.

Die im Folgenden zusammengefassten Gelingensfaktoren einer schulischen Inklusion wurden von Lienhard-Tuggener, Joller-Graf und Mettauert Szaday (2015) zusammengetragen. Lienhard-Tuggener et al. listen vier Bereiche auf, welche sie für eine gelingende Inklusion als zentral erachten. Zudem führen sie neun verschiedene Qualitätsansprüche für die Unterstützung von SuS mit Beeinträchtigungen auf, welche als Grundlage der Konzeptualisierung und Evaluation zu verstehen sind.

3.1 Zentrale Bereiche für eine gelingende schulische Inklusion

Im Folgenden werden die vier zentralen Bereiche nach Lienhard-Tuggener et al. (2015) genauer beschrieben.

3.1.1 Inklusive Haltung

Eine solche Haltung bedeutet unter anderem, dass die schulische Inklusion von SuS mit Beeinträchtigung als Normalfall betrachtet werden muss, Separation hingegen muss begründet werden und die Ausnahme bleiben. Die Schule verfolgt zudem einen gemeinsamen Auftrag bezüglich der schulischen Inklusion. Zuletzt müssen alle SuS sozial integriert werden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S.147–148). Auch Huber (2014) erachtet eine positive Einstellung zur schulischen Inklusion als eine Voraussetzung für deren Gelingen. Dies bezieht sich sowohl auf die Schulleitung als auch auf alle Lehrkräfte (vgl. Huber, 2014 in Ellger-Rüttgardt, 2016, S. 73). Reich (2014) geht sogar noch einen Schritt weiter und fordert ein inklusives Leitbild als allgemeine Verpflichtung für inklusive Schulen. Alle Beteiligten an der Schule, Eltern, Behörden etc. müssen dabei unterstützend zusammenwirken, um eine Inklusiv-

sion nach vorgegebenen Standards zu verwirklichen (vgl. Reich, 2014, S. 37). Auch Boban und Hinz (2004) fordern eine inklusive Kultur an Schulen. Nur wenn eine solche Kultur an einer Schule geschaffen wird, sei ein wichtiger Schritt in Richtung Inklusion erreicht. Dies beinhaltet Folgendes:

„[...] [D]en Aufbau einer sicheren, akzeptierenden, zusammenarbeitenden und anregenden Gemeinschaft, in der jede(r) geschätzt wird, so dass alle Schülerinnen und Mitarbeiterinnen ihre individuell bestmöglichen Leistungen erzielen können; Entwicklung dieser inklusiven Werte, die im ganzen Kollegium, von den Schülerinnen, Mitgliedern der schulischen Gremien und Eltern geteilt und allen neuen Mitgliedern der Schule vermittelt werden; diese Werte sind leitend für Entscheidungen über Strukturen und Alltagspraktiken, so dass das Lernen für alle durch einen kontinuierlichen Prozess der Schulentwicklung unterstützt wird; getragen von dem Vertrauen in die Entwicklungskräfte aller Beteiligten und dem Wunsch, niemanden je zu beschämen“ (Boban & Hinz, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 151).

3.1.2 Unterricht und Förderung

Ein guter inklusiver Unterricht kommt allen SuS zugute und berücksichtigt bei der Planung die Vielfalt der Lernenden. Daher muss er differenzierte Lernangebote bereithalten (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 149). Eine inklusive Schule geht davon aus, dass alle SuS einen bestimmten Förderbedarf haben, das heisst alle SuS können sich stets weiterentwickeln und neue Kenntnisse erwerben, ihr Wissen erweitern und neue Lernwege ausprobieren und erlernen. Daher ist es wichtig, nicht nur SuS mit Förderbedarf, sondern alle SuS individuell zu fördern (vgl. Reich, 2014, S. 255). Für Lienhard et al. (2015) gehören SHPs bei einer gelingenden Inklusion zum Kollegium. Zudem ist eine besondere Förderung möglichst unterrichtsnah auf die gemeinsam vereinbarten Lern- und Förderziele ausgerichtet und muss regelmässig reflektiert werden (vgl. ebd., S. 150). Zentral ist dabei, dass das Lernen und die Möglichkeit der Teilhabe aller SuS verbessert und auf die Vielfalt aller SuS eingegangen wird (vgl. Boban & Hinz, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 152).

3.1.3 Zusammenarbeit

Ein Kernpunkt der Inklusion ist die Zusammenarbeit der an der Schule Tätigen im Schulalltag und in der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Dabei sollte die Kommunikation der Beteiligten offen und konstruktiv sein (vgl. Lienhardt et al., 2015, S. 150ff.). Die Bedeutung der kommunikativen und kooperativen Zusammenarbeit und die Wichtigkeit der Teamarbeit führt auch Reich (2004, S. 80) an. Auch Huber bezeichnet die Kooperation aller Beteiligten als wichtigen Faktor für eine gelingende Inklusion (vgl. Huber, 2014 in Ellger-Rüttgardt, 2016, S. 73). Die Regelung und Zuteilung von Aufgaben, Kompetenzen und Abläufen sollte dabei klar und verbindlich sein und Informationswege so effizient und transparent wie möglich gestaltet

werden. Wichtig ist zudem eine gute interdisziplinäre Zusammenarbeit. Inklusion sollte dabei als Teil des Leitbildes, des Schulprogramms, der schulinternen Zusammenarbeit, der Schul- und Unterrichtsentwicklung und des Qualitätsmanagements gesehen werden (vgl. Lienhardt-Tuggener et al., 2015, S. 150ff.).

3.1.4 Steuerung und Qualitätsentwicklung

Dieser Punkt beinhaltet die sorgfältige Vorbereitung und Planung für eine gute schulische Inklusion. Wichtig ist auch eine grosse Sorgfalt bei der Umsetzung der Inklusion und deren kontinuierliche Überprüfung (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 155f.). Eine ständige Lern-, Entwicklungs-, und Verlaufsdagnostik gehören auch für Huber (2014) zu den wichtigen Faktoren für das Gelingen der Inklusion (vgl. Huber, 2014, in Ellger-Rüttgardt, 2016, S. 73). Zudem wird betont, dass der Schulleitung in Bezug auf die schulische Inklusion eine wichtige Steuerungsaufgabe zukommt (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 155f.).

3.2 Qualitätsansprüche einer gelingenden schulischen Inklusion

Nachdem die vier zentralen Bereiche für eine gelingende schulische Inklusion beschrieben wurden, folgt nun die Beschreibung der Qualitätsansprüche für die Unterstützung von SuS mit besonderen Bedürfnissen, welche im Zusammenhang der vorliegenden Forschungsarbeit als Grundlage der Konzeptualisierung und Evaluation zu verstehen sind.

3.2.1 Ziele und Angebote

Die Schule hat eine genaue Vorgabe, wie SuS mit Beeinträchtigungen unterstützt werden. Zum Unterricht in den Klassen existieren zusätzliche schulinterne Unterstützungen, welche eng mit dem Unterricht verbunden sind. Diese Angebote (Logopädie, Deutsch als Zweitsprache, integrative Förderung) und deren Auftrag sind genau bestimmt und allen Beteiligten bekannt (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 167).

3.2.2 Klima und Umgang

Die SuS fühlen sich sowohl im Unterricht als auch in den Pausen und in anderen zur Schule gehörigen Bereichen sicher. Die Beziehung zwischen den SuS und den Lehrpersonen und anderen Erwachsenen, welche im Schulbetrieb mit den Kindern arbeiten, ist von Verständnis und Wohlwollen geprägt. Ein respektierender und fairer Umgang ist sowohl unter den SuS selbst als auch zwischen SuS und Lehrpersonen Usus. Zudem ist es ein wichtiges Anliegen, dass alle SuS sozial integriert sind. Klare Regeln sind bedeutend für den Schulalltag und ihre

Einhaltung wird von Mitarbeitenden überprüft. Die Mitarbeitenden pflegen miteinander einen offenen und wertschätzenden Umgang (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 167). Bereits im Jahre 1996 forderte Giangreco für eine gelingende Inklusion, dass die Lehrpersonen sicherstellen, dass alle SuS in der Klasse integriert sind, dass also alle zur Klassengemeinschaft zugehörig sind (vgl. Giangreco, 1996, in Boban und Hinz, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 158). Ein „[...] hohes Ausmass an sozialer Integration aller Kinder[...]“ gehört auch nach Thommen, Lietz und Anliker (2004) zu den Zielkriterien für die Inklusion (Thommen et al., 2004, S. 42). Zentral beim Unterricht von SuS mit oder ohne Beeinträchtigungen ist: „Kinder lernen über Beziehung, durch Bindung an andere Menschen. Es sei fast egal, was der Lehrer macht, Hauptsache er ist selbst mit Begeisterung dabei [...]“ (Boban & Hinz, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 158–159).

3.2.3 Unterricht und Förderung

Beim Unterrichten wird individualisiert, und Lerninhalte werden differenziert (nach Schwierigkeit, Lernzielen, Methoden, Inhalten) angeboten (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 167.). Ein zieldifferenzierter Unterricht gehört auch für Boban und Hinz (2004) zu den Merkmalen einer guten inklusiven Schule (vgl. Boban & Hinz, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 153). Auf eine passende Förderung von SuS mit Beeinträchtigungen wird dabei geachtet unter Einhaltung vereinbarter Förderziele, welche die Bedürfnisse und Voraussetzungen des Kindes berücksichtigen. Zusätzliche Unterstützungen der SuS sollen so weit wie möglich integrativ stattfinden und auch SHPs sind bestmöglich in den Unterricht integriert. Zudem werden Lehrpersonen in einem geeigneten Rahmen unterstützt (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 167–168).

3.2.4 Zuweisung, Förderplanung und kindbezogene Zusammenarbeit

Die Verteilung von Unterstützungsangeboten erfolgt nach definierten Kriterien. Standortgespräche müssen regelmässig mit allen wichtigen Beteiligten abgehalten werden. In den Standortgesprächen festgelegte Massnahmen sind verhältnismässig und orientieren sich an den Bedürfnissen der SuS (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 168).

3.2.5 Zusammenarbeit mit den Eltern

Der Zusammenarbeit mit den Eltern wird ein bedeutender Stellenwert zugeschrieben. Eltern sollten stets miteinbezogen werden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 168.). Dazu zählt auch eine regelmässige Benachrichtigung der Eltern über allgemeine schulische Informationen, über Inhalte des schulischen Lernens, Lern- und Förderziele und Fortschritte des Kindes. Zudem ist es wichtig, dass die Eltern an Standortgesprächen teilnehmen und auch in

Entscheide und Umsetzungen miteinbezogen werden (vgl. Lienhard, 2012, in Lanfranchi & Steppacher, 2012, S. 98). Auch Huber listet unter seinen Kriterien für eine gelingende schulische Integration die Einbindung der Eltern in den Inklusionsprozess als einen sehr wichtigen Punkt auf (vgl. Huber, 2014 in Ellger-Rüttgardt, 2016, S. 73).

3.2.6 Interne Zusammenarbeit

Eine interne Zusammenarbeit muss für alle Mitarbeitenden verbindlich sein. Organisationsformen, welche sich mit dem fachlichen Austausch in Bezug auf die SuS beschäftigen, sind vorhanden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 169). Das „Einzelkämpfertum“ mancher Lehrpersonen muss zugunsten einer guten Kooperation aller Beteiligten und Teamarbeit weichen, um eine schulische Inklusion erreichen zu können (vgl. Boban & Hinz, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 162).

3.2.7 Leitung und Koordination

Die Zuständigkeiten sind genau geregelt. Eine gute Leitung und Koordination des sonderpädagogischen Bereichs mit klaren Regelungen bezüglich der Aufgaben, Zuständigkeiten und Abläufen muss vorhanden sein. Zudem müssen Mitarbeitende entsprechend unterstützt und gefördert werden (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 169). Laut Boban und Hinz hat die Schulleitung eine zentrale Aufgabe im Schulentwicklungsprozess bezüglich einer gelingenden schulischen Inklusion (vgl. Boban & Hinz, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 159).

3.2.8 Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung

Passende konzeptuelle Instrumente und Grundlagen in Bezug auf die Unterstützung der SuS müssen als Orientierungshilfe vorhanden sein. Die schulische Evaluierung sollte systematisch stattfinden. Die Entwicklungsziele für die SuS müssen klar festgelegt sein und immer wieder evaluiert werden. Auch die Arbeit der Mitarbeitenden wird regelmässig individuell oder kollegial reflektiert. Stetige Rückmeldungen der Schule in Bezug auf ihre Praxis bei den SuS, Eltern, Mitarbeitenden etc. müssen erfolgen. (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 169). Eine gute inklusive Schule macht nach Boban und Hinz (2004) auch aus, dass der Unterricht im Mittelpunkt der Evaluation stehen sollte. So sollte die eigene Unterrichtspraxis stets kritisch reflektiert werden. Zudem muss die Schule als Ganzes selbstreflexiv agieren, Ziele und Methoden gilt es somit kontinuierlich zu überprüfen (vgl. Boban & Hinz, 2004, in Schnell & Sander, 2004, S. 153).

3.2.9 Rahmenbedingungen

Zu den für gelingende schulische Inklusion erforderlichen Rahmenbedingungen gehört, dass genügend personelle Ressourcen für eine angemessene Unterstützung der SuS vorhanden sind. Eine passende Klassengrösse und die Zusammensetzung der Klasse sind ebenfalls wichtig, um eine gute Unterstützung gewährleisten zu können. Zudem sollten die räumlichen Bedingungen und die Infrastruktur für eine schulische Inklusion geeignet sein. Mitarbeitende müssen eine passende Ausbildung erhalten haben, welche ihrer Tätigkeit entspricht (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 169–170). Die besondere Wichtigkeit der sonderpädagogischen Ausbildung der SHPs für den Lernzuwachs der SuS geht auch aus einer Studie von Bless (2002) hervor (vgl. Thommen et al., 2004, in Häfeli et al., 2005, S. 43–44).

3.3 Kriterienliste einer gelingenden schulischen Inklusion

Anhand der vorherigen Auflistung verschiedener wichtiger Bereiche für eine gelingende schulische Inklusion aus der Literatur wird im Folgenden eine Kriterienliste erstellt.

Diese Kriterienliste wird für kommende Ausführungen der Masterthesis zentral sein. Bei der Auswahl der Gelingensfaktoren ist wichtig zu beachten, dass die Kriterien zum einen zentral bezüglich einer schulischen Inklusion sein müssen, zum anderen aber auch überprüfbar anhand der Interviews und der Literatur sein sollen.

Kriterienliste einer gelingenden schulischen Inklusion

Kriterium	Kurze Beschreibung
Dimension: Schulkultur	
1 <i>Schulklima</i>	Für eine gelingende Inklusion stellt das Schulklima das Fundament dar. Alle Beteiligten, wie z. B. die Schulleitung, Lehrpersonen, SHPs, SuS, Assistenzen, Eltern, Behörden und alle weiteren am Inklusionsprozess Beteiligten, müssen eine inklusive Kultur leben.
2 <i>Umgang miteinander</i>	Der zwischenmenschliche Umgang miteinander ist respektierend, fair und geprägt von Wohlwollen und Verständnis.
3 <i>soziale Inklusion</i>	Soziale Inklusion aller SuS – alle Klassenmitglieder fühlen sich also zur Klassen- und Schulgemeinschaft zugehörig. Dies muss von den Mitarbeitenden sichergestellt werden. Allen SuS wird die Möglichkeit geboten, sich am schulischen Leben zu beteiligen.

Dimension: Unterrichtsbezogene Ebene	
<i>4 individualisierter und differenzierter Unterricht</i>	Der Unterricht wird individualisiert und nach Schwierigkeit, Lernzielen, Methoden und Inhalten differenziert. Die Lernziele der SuS sind schriftlich festgehalten und allen Beteiligten bekannt. Die SuS arbeiten alle an einem gemeinsamen übergeordneten Thema.
<i>5 gemeinsamer Unterricht</i>	Der gesamte Unterricht aller SuS findet inklusiv statt. Es gibt keine Separation einzelner SuS.
<i>6 strukturierter Unterricht</i>	Der Unterricht ist gut strukturiert. Abläufe sind klar und den SuS bekannt. Das Lernen wird unterstützt durch gemeinsame, klare Regeln, auf deren Einhaltung geachtet und dies von Mitarbeitenden überprüft wird.
Dimension: Strukturelle Rahmenbedingungen	
<i>7 Ressourcen</i>	Diese Ressourcen beinhalten sowohl finanzielle als auch personelle, zeitliche und räumliche Ressourcen. Die personelle Ausstattung sollte eine adäquate Realisierung des Bildungsauftrags ermöglichen. Dies kann in Form von Doppelbesetzungen, Assistenzen, Teamarbeit und sonderpädagogischen Fachpersonen umgesetzt werden. Genügend Räumlichkeiten müssen vorhanden sein, damit differenzierter Unterricht und kooperative Lernformen stattfinden können. Damit dies erreicht werden kann, müssen ausreichend finanzielle Ressourcen zugesprochen werden.
<i>8 Klassengrösse</i>	Eine kleine Klassengrösse ist wichtig, damit Inklusion wirklich umgesetzt werden kann.
Dimension: Schulorganisatorische Bedingungen	
<i>9 Kooperation Schule – Elternhaus</i>	Eltern müssen stets miteinbezogen werden. Dazu gehören regelmässige Informationen zu schulischen Inhalten, dem SuS-Verhalten, Fortschritten des Kindes und die Anwesenheit der Eltern an Standortgesprächen sowie die Miteinbeziehung der Eltern bei der Umsetzung von Förderzielen.
<i>10 interdisziplinäre Kooperation</i>	Alle Beteiligten, Lehrpersonen, SHPs, Ärzte, Therapeuten, Psychologen, Eltern etc., kooperieren miteinander und tauschen sich regelmässig untereinander aus (z. B. in Standortgesprächen). Dies muss für alle verbindlich sein.

<i>11 Fachwissen/Berufsausbildung</i>	SHPs, Lehrpersonen, die Schulleitung und Assistenzen verfügen über Fachwissen und/oder sonderpädagogische Qualifikationen.
---------------------------------------	--

Tabelle 1: Kriterienliste einer gelingenden schulischen Inklusion

4. Israel

Im Folgenden werden angesichts des Kontexts der vorliegenden Untersuchung der Staat Israel und die dortige Schulpraxis genauer betrachtet. Einleitend dazu werden grundlegende Fakten in Bezug zu Israel dargelegt, die das Bewusstsein für die dortigen Gegebenheiten schärfen sollen. Anschliessend wird auf das dortige Bildungsgesetz, das Schulsystem sowie auf die Förderung von SuS mit besonderen Bedürfnissen näher eingegangen.

4.1 Fakten zum Staat Israel

Mit einer Fläche von 20'770 km² und etwa 8 Millionen Einwohnern ist Israel ein vergleichsweise kleines Land. Die Bevölkerung Israels lässt sich in zwei primäre ethnische Gruppierungen unterteilen. Dabei gehören 75.3 % der Einwohner der jüdischen Gruppe und 20.7 % der Einwohner der arabischen Gruppe an, wobei letztere besser bekannt sind unter der Bezeichnung Israelisch-Palästinenser oder Israeli-Araber. Zudem handelt es sich bei den Drusen sowie den Beduinen um zwei ethnische Untergruppen, welche der arabischen Gruppierung angehören. Die folgende Tabelle soll einen Überblick über die israelische Bevölkerungsstruktur geben (vgl. Koller, Levy, Wiesenthal & Gumpel, 2017, S. 3).

Ethnische Zugehörigkeit	% der Gesamtbevölkerung
israelische Juden	75.3
israelische Araber (Beduinen und Drusen eingeschlossen)	20.7
andere	4
Religionen	
jüdisch	75.3
muslimisch	16.9
christlich	2.1
drusisch	1.7
andere	4

Tabelle 2: Ethnische und religiöse Vielfalt Israels (vgl. ebd., S. 3–4)

An dieser Stelle muss auf einen zentralen Aspekt im Hinblick auf die israelische Gesellschaft eingegangen werden, nämlich auf die jüdische Einwanderung. Da Israel die Einwanderung als Teil der Zusammenführung der Vertriebenen erachtet und dies in der Verfassung festgesetzt ist, kommt den Einwanderern ein besonderer Status zu. Für jüdische Personen unter-

liegt folglich die Einwanderung keinerlei Restriktionen und sie erhalten demzufolge problemlos die israelische Staatsbürgerschaft. Folglich wirkten sich Einwanderungswellen auf die israelische Nation besonders deutlich aus – nach dem Zerfall der UdSSR stieg die Einwohnerzahl des Landes zwischen 1989 und 1994 um 20 % an (vgl. ebd., S. 3).

4.2 Einführung des Bildungsgesetzes

Die Gründung des Staates Israel geht auf das Jahr 1948 zurück. Bereits ein Jahr später verabschiedete die Knesset, das Parlament Israels, das Bildungsgesetz. Dieses besagt, dass alle Kinder im Alter zwischen fünf bis dreizehn Jahren kostenlose Bildung erhalten. Nebst den israelisch-jüdischen Schulen wurden ebenfalls israelisch-arabische Schulen anerkannt sowie finanziert.

Im Jahre 1953 kam es schliesslich zu einer Unterscheidung. Diese bezieht sich auf die staatliche sowie die staatlich-religiöse Bildung. Somit gehören zu den staatlichen Schulen sowohl weltliche jüdische und arabische Schulen als auch Bildungseinrichtungen mit einer religiösen jüdischen Ausrichtung. Zudem erlaubte die Gesetzgebung nicht-staatliche Bildung, wie sie vor allem in ultraorthodoxen jüdischen Schulen zum Ausdruck kam.

Das israelische Bildungssystem ist heute von vier verschiedenen Richtungen geprägt. Folglich trifft man in Israel auf staatlich-säkulare, staatlich-religiöse, ultra-orthodoxe sowie arabische Schulen, wobei die arabischen Schulen wiederum Drusen- sowie Beduinen-Unterströmungen umfassen. Somit spiegelt das Schulsystem die verschiedenartigen Ideologien und religiösen Grundhaltungen, die in der Gesellschaft verankert sind, direkt wider. Des Weiteren wurde das Gesetz im Laufe der Jahre einigen Änderungen unterzogen, sodass heute Schulpflicht für alle Kinder im Alter zwischen drei und achtzehn Jahren besteht (vgl. Koller et al., 2017, S. 1ff.).

4.3 Schulsystem im Überblick

Da das Bildungsministerium als oberste Instanz das Schulsystem in Israel organisiert, wird zunächst auf das Bildungsministerium und dessen Aufgaben eingegangen. Nachfolgend wird auf das Schulsystem in Israel Bezug genommen.

4.3.1 Bildungsministerium (MOE)

Das Bildungsministerium mit zentralem Sitz in Jerusalem trägt sowohl rechtlich als auch politisch die Verantwortung für das Schulsystem in Israel. Dabei legt es den Lehrplan fest, welcher nationale Gültigkeit besitzt und ist für die Überwachung der Leistungen der SuS im

Rahmen von landesweit zum Einsatz kommenden Tests zuständig. Nebst diesen Aufgaben übernimmt das Bildungsministerium die Aufgabe der Budgetverteilung und stellt zudem die Lehrpersonen ein. Der Bau von neuen Schulen liegt ebenfalls im Verantwortungsbereich des Bildungsministeriums (vgl. ebd., S. 5).

Zudem steuert das Bildungsministerium über die Abteilung für Sonderpädagogik (Division of Special Education, DSE) das Sonderschulwesen in Israel (vgl. Ari-Am & Gumpel, 2014, S. 478).

Geografisch betrachtet ist das Schulsystem in Israel in sechs Distrikte unterteilt. Es handelt sich dabei um Nordisrael, Haifa, Zentralisrael, Tel Aviv, Jerusalem und Südisrael, wobei jedes dieser Gebiete von einem Bezirksvorsteher betreut wird (vgl. Koller et al., 2017, S. 5).

4.3.2 Aufbau des Schulsystems

Im Schuljahr 2014/2015 besuchten über zwei Millionen SuS in Israel im Rahmen der obligatorischen Schulpflicht die Schule (vgl. Koller et al., 2017, S. 4).

Gemäss des israelischen Aussenministeriums besuchen viele israelische Kinder vor dem Kindergarteneintritt Vorschuleinrichtungen. Die meisten derartigen Einrichtungen werden von den lokalen Behörden unterstützt, wobei auch privat organisierte Vorschuleinrichtungen existieren. Zudem werden vom Bildungsministerium für derartige Institutionen in benachteiligten Gebieten Mittel zur Verfügung gestellt.

Im Alter von fünf Jahren besuchen die israelischen Kinder den Kindergarten, dieser Besuch ist obligatorisch und kostenlos. Für die Lehrpläne des Kindergartens ist wiederum das Bildungsministerium verantwortlich. Dabei wird das Ziel verfolgt, eine Basis für das künftige schulische Lernen der SuS zu schaffen („Education: Preschool Education“, o.D.).

In einem Artikel des israelischen Aussenministeriums wird darauf hingewiesen, dass die formelle Bildung in Israel mit der Primarschule beginnt, in welche die SuS im Alter von sechs Jahren eintreten. Dabei beinhaltet die Primarschule die Klassen 1–6, gefolgt von der Mittelstufe, welche die Klassen 7–9 umfasst. Der Mittelschule werden schliesslich die Klassenstufen 10–12 zugeordnet. Auf der Ebene der Mittelschulen sind verschiedene Schularten angesiedelt. Die meisten davon verfolgen ein naturwissenschaftliches oder geisteswissenschaftliches Curriculum, dessen erfolgreicher Abschluss die SuS schliesslich zu einem Hochschulstudium befähigt. Nebst diesen Schulen existieren auch Technologieschulen, die auf ein Hochschulstudium vorbereiten können, was jedoch nicht zwingend geschehen muss. Ebenfalls zu erwähnen sind landwirtschaftliche Schulen, Militärschulen sowie Gesamtschulen, welche den Fokus auf das Erlernen eines praktischen Berufes richten. Abschliessend sind noch die Jeschiwa-Gymnasien zu erwähnen, bei denen es sich grösstenteils um Internate handelt, in denen Mädchen und Jungen getrennt voneinander unterrichtet werden. Ihnen liegen weltliche Curricula zugrunde, wobei der Auseinandersetzung mit religiösen Themen

eine Wichtigkeit zukommt. Die jüdischen Traditionen und Lebensweise stehen in der Ausbildung im Vordergrund und deren Einhaltung wird gefordert („Education: Primary and Secondary“, o.D.).

4.4 Förderung von SuS mit besonderen Bedürfnissen in Israel

Damit die Situation von SuS mit besonderen Bedürfnissen in Israel im Hinblick auf ihre Förderung verstanden wird, folgt an dieser Stelle ein kurzer historischer Abriss, der auf die ersten israelischen Schulen mit sonderpädagogischer Ausrichtung eingeht. Anschliessend werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrachtet, die für die schulische Inklusion wegweisend sind. Zu guter Letzt werden verschiedene Settings dargelegt, in denen SuS mit besonderen Bedürfnissen heute in Israel unterrichtet werden.

4.4.1 Historische Aspekte

Historisch betrachtet zeigt sich, dass die ersten Schulen für SuS mit besonderen Bedürfnissen auf heute israelischem Staatsgebiet vor der Gründung des Staates Israel 1948 geschaffen wurden. Die erste Schule für SuS mit besonderen Bedürfnissen entstand im Jahr 1902 in Jerusalem. Dabei handelte es sich um eine Schule für blinde SuS sowie SuS mit visuellen Beeinträchtigungen. Des Weiteren erfolgte 1929 die Gründung von Schulen für SuS mit mentalen Beeinträchtigungen, worauf 1932 die Gründung von Schulen für SuS mit Aufmerksamkeitsbeeinträchtigungen folgten. Nach der Gründung des Staates Israels im Jahre 1948 wurde bereits ein Jahr später das Bildungsgesetz verabschiedet. Da dort allen SuS, ungeachtet möglicher Beeinträchtigungen, das Recht auf Bildung zugesprochen wurde, kam es zur Gründung weiterer separativer Schulen, die sich um die Ausbildung von SuS mit geistigen, sensorischen oder auch physischen Beeinträchtigungen kümmerten. Nebst diesen separativen Schulen wurden zudem besondere Klassen geschaffen, welche den regulären Schulen angegliedert waren (vgl. Al-Yagon & Margalit, 2001, S. 94). Aufgrund der bislang fehlenden Richtlinien kam es 1988 schliesslich zur Einführung des Sonderschulgesetzes (special education law, SEL), welches die Grundlage für die heutige schulische Inklusion von SuS mit besonderen Bedürfnissen bildet. Das SEL (Sonderschulgesetz), welches in diesem Zusammenhang von Bedeutung ist, wird nun im nachfolgenden Kapitel näher beschrieben (vgl. Gumpel, 2000, in Meadan & Gumpel, 2002, S. 16).

4.4.2 Gesetzliche Rahmenbedingungen: SEL (special education law)

In den 1980er-Jahren gingen viele Eltern vor Gericht, da sie der Meinung waren, dass das bestehende Schulsystem ihren Kindern mit besonderen Bedürfnissen nicht gerecht werde. Förderungsspezifische Richtlinien fehlten und eine kostenlose und angemessene Förderung

wurde keineswegs garantiert. Des Weiteren wurde nicht über die passende Schule für diese Kinder gesprochen, denn die Bedeutung eines so wenig restriktiven Umfelds wie möglich zur Förderung dieser SuS war im damaligen Bewusstsein nicht vorhanden (vgl. Koller et al., 2017, S. 8).

Daraus resultierte schliesslich im Jahre 1988 die Einführung des Sonderschulgesetzes (special education law, SEL). Diese Gesetzgebung stellt einen Wendepunkt bezüglich der Bereitstellung von Bildungsangeboten für SuS mit besonderen Bedürfnissen dar. Folglich wurde das Gesetz im Jahre 1988 mit breiter parteiübergreifender Unterstützung verabschiedet, mit dem Ziel, Leitlinien zu schaffen, die bisher nicht existierten (vgl. Gumpel, 1996, S. 457).

Einleitend beinhaltet das Gesetz Begriffsdefinitionen. Dabei wird ein Kind mit besonderen Bedürfnissen wie folgt definiert: "A person aged three to twenty-one, whose capacity for adaptive behaviours is limited, due to the faulty physical, mental psychological or behavioral development, and is in need of special education" (Meadan & Gumpel, 2002, S. 17)

Des Weiteren wird folgende Begriffsdefinition bezüglich der Bildung vorgenommen: "Special education is defined as methodological teaching, learning and treatment granted by law to the handicapped child" (Meadan & Gumpel, 2002, S. 17). Gumpel (1996) erwähnt diesbezüglich zudem, dass Therapieformen wie Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie sowie Behandlungen, die aus anderen Fachdisziplinen als Nebenleistungen zur Förderung der Kinder mit besonderen Bedürfnissen erfolgen, in dieser Definition miteingeschlossen sind (vgl. Gumpel, 1996, S. 457–460).

4.4.2.1 Zuweisungsverfahren gemäss SEL

Bei auftretenden Schwierigkeiten in der Schule wird ein Kind in Israel eingangs vom schulpsychologischen Dienst untersucht. Wenn aus dieser Abklärung ein sonderpädagogischer Förderbedarf resultiert, wird das Kind an ein lokales Zuweisungskomitee verwiesen, welches Entscheidungen bezüglich seiner Platzierung trifft. Dabei sind folgende Fachpersonen Teil des Komitees:

- eine Vertreterin der lokalen Bildungsbehörde
- zwei Personen der Aufsichtsbehörde des Bildungsministeriums
- eine Schulpsychologin
- eine Kinderärztin
- eine Sozialarbeiterin
- eine Vertreterin der Nationalen Elternorganisation für Sonderpädagogik

An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Gesetzgebung die Teilnahme der Eltern des Kindes sowie der Lehrperson an der Sitzung des Vermittlungskomitees nicht garantiert.

Folglich entscheidet das Komitee darüber, wo das Kind schliesslich unterrichtet wird. Dabei kommt dem Unterricht im Regelschulsetting Vorrang zu.

Nachdem die Entscheidung bezüglich der Platzierung getroffen wurde, dürfen die Eltern sowie Vertreter öffentlicher Organisationen im Rahmen einer Frist von 21 Tagen Einspruch gegen den Entscheid erheben. Falls Einspruch erhoben wird, wird ein siebenköpfiges Gremium des Bildungsministeriums einberufen, das entweder am Entscheid des Zuweisungskomitees festhält oder diesen verwerfen kann (vgl. Meadan & Gumpel, 2002, S. 17).

4.4.2.2 Gesetzlich verankerte Ergänzungen

Im Zusammenhang mit dieser Masterarbeit ist auf die Reform seitens des Bildungsministeriums im Jahre 2011 hinzuweisen. Somit arbeitete das Bildungsministerium einen strategischen Plan für das Schulsystem aus, welcher drei Hauptziele sowie 11 operative Ziele beinhaltet. Folgende Zielformulierungen sind beispielsweise darin enthalten:

- Förderung der zionistischen Ideologie zusammen mit der jüdischen Ideologie
- Vermittlung demokratischer und sozialer Werte
- Gewaltreduzierung
- Schaffung einer positiven Schumatmosphäre
- Verbesserung der Bildungsleistungen
- Überwindung von Leistungsunterschieden zwischen verschiedenen demografischen Gruppierungen

Schliesslich wurde im Jahre 2012 ein weiteres Ziel formuliert, das für diese Masterarbeit von besonderer Bedeutung ist. Dabei handelt es sich um die Stärkung der Fähigkeit von Schulen, SuS mit unterschiedlichen Bedürfnissen miteinzubeziehen, um der Separation von SuS mit besonderen Bedürfnissen entgegenzuwirken. Somit stellt nun die schulische Inklusion das 12. operative Ziel dar (vgl. Avissar, Moshe & Licht, 2013, in Ari-Am & Gumpel, 2014, S. 478).

4.5 Mögliche Settings

Zum heutigen Zeitpunkt werden SuS mit besonderen Bedürfnissen in Israel in verschiedenen Settings unterrichtet. Dabei erwähnen Koller et al. (2017) sowie Ari-Am und Gumpel (2014) drei verschiedene Settings, die als integrativ oder inklusiv zu bezeichnen sind:

- **Unterricht in der Regelklasse**
- **Unterricht in separativen Klassen, die Teil der Regelschule sind**

- **Unterricht in Klassen**, die eine **begrenzte Anzahl von SuS mit besonderen Bedürfnissen** umfassen (vgl. Koller et al., 2017, S. 9–10; vgl. Ari-Am & Gumpel, 2014, S. 479–480).

Zudem besteht nach wie vor die Form des Unterrichts an separativen Schulen für SuS mit besonderen Bedürfnissen.

Koller et al. (2017) geben einen guten Überblick, indem sie Prozentzahlen der SuS mit besonderen Bedürfnissen in Bezug zum jeweiligen schulischen Setting darlegen. Demzufolge besuchen in Israel 63.33 % der SuS mit besonderen Bedürfnissen auf der Primarstufe den Unterricht in der Regelklasse. Ähnlich verhält es sich auf der Oberstufe mit 63.83 %. 23.01 % der SuS mit besonderen Bedürfnissen auf der Primarstufe sowie 21.59 % der SuS mit Förderbedarf in der Oberstufe werden in Sonderklassen unterrichtet. Schliesslich werden 13.58 % der SuS mit Förderbedarf auf der Primarstufe und 14.59 % der SuS auf der Oberstufe an separativen Schulen unterrichtet (vgl. ebd., S. 9).

Schulstufe	% Unterricht in Regelklassen	% Unterricht in Sonderklassen	% Unterricht an separativen Schulen
Primarstufe	63.33	23.01	13.58
Oberstufe	63.83	21.59	14.59

Tabelle 3: Schulische Inklusion sowie Separation im Schuljahr 2014/2015 (vgl. ebd., S. 9).

4.6 Förderpläne gemäss SEL

Im Sonderschulgesetz (SEL) ist verankert, dass für jeden SuS mit besonderen Bedürfnissen ein individueller Förderplan (individualized education program, IEP) erstellt wird.

Dieser Förderplan wird wie folgt definiert:

“A plan that describes the performance level of the special needs child at the time it is drawn up, the learning aims and objectives, the timetable for achieving these, the resources needed to achieve them, and the standards for measuring their attainment” (vgl. Section D.19c, in Meadan & Gumpel, 2002, S. 17).

Das Bildungsministerium unterscheidet diesbezüglich zwei Arten der Förderplanung.

Diese Unterscheidung steht in Abhängigkeit zum jeweiligen Setting, in dem die SuS mit Förderbedarf unterrichtet werden. Dabei wird für die SuS, welche separate Klassen oder Schulen besuchen, der Förderplan *Tala* und für SuS, welche im Regelschulsetting unterrichtet werden, der Förderplan *Techi* erstellt. Diese beiden Begriffe werden nun kurz erklärt, da die

einzelnen Buchstaben für Begriffe stehen. Der Begriff *Tala* lässt sich folgendermassen aufgliedern: *T* bedeutet *Tochnit* (Plan), *a* steht für *Ischit* (persönlich) und *I* gibt *limudin* (lernen) wieder. Beim Begriff *Techi* steht *T* wiederum für *Tochnit* (Plan), *ch* bedeutet *chinuchit* (Erziehung) und das *i* steht für *jechidant* (individuell).

In der *Tala* werden die aktuellen schulischen Leistungen eingeschätzt sowie die Stärken der SuS mit Förderbedarf beschrieben. Zudem wird sowohl der kognitive und schulische Bereich als auch der Bereich des Verhaltens und der Emotionen, die Sensomotorik sowie die Kommunikation und Lebenskompetenz berücksichtigt. Für alle wichtigen Bereiche werden Förderziele formuliert und die Gestaltung der Förderung klar beschrieben. Des Weiteren werden ebenfalls die Eltern um ihren Input gebeten. Schliesslich sollten die Eltern den erstellten Förderplan am Anfang sowie am Ende des Schuljahres erhalten. Dabei werden die individuellen Fortschritte der SuS bewertet.

Wie in der *Tala*, so finden sich auch in der Förderplanung *Techi* Aussagen über die aktuellen schulischen Leistungen der SuS, und hier werden ebenfalls deren Stärken sowie Schwächen aufgezeigt. Die Verantwortlichkeiten der einzelnen Lehr- sowie Fachpersonen werden genau beschrieben und festgelegt. Im Gegensatz zur Förderplanung *Tala* sollten sich die Förderziele bei diesem Förderplan auf den regulären Lehrplan beziehen. Zudem wird der Einsatz, welcher vonseiten der SuS mit Förderbedarf erwartet wird, ebenfalls spezifiziert. Die SuS mit Förderbedarf werden bereits im Rahmen der Planungsphase eingeladen und erhalten schliesslich vor Beginn des Schuljahres sowie an dessen Ende eine Kopie (vgl. Ari-Am & Gumpel, 2014, S. 486). Dies verdeutlicht, dass den SuS, welche auf der Grundlage des Förderplans *Techi* unterrichtet werden, mehr Eigenverantwortung sowie Selbstkontrolle bezüglich des Lernens übertragen wird.

5. Darlegung des aktuellen Forschungsstandes

An dieser Stelle wird nun der aktuelle Forschungsstand betrachtet. Einleitend wird dabei auf das methodische Vorgehen im Hinblick auf die Artikelsuche eingegangen. Im Sinne eines Überblicks werden anschliessend die einzelnen Studien sowie Artikel zusammenfassend dargestellt. Im weiteren Verlauf wird dann genauer auf den Inhalt der Artikel eingegangen, indem der aktuelle Forschungsstand auf Basis des im Kapitel 3 erarbeiteten Kategoriensystems aufgezeigt wird.

5.1 Literaturkorpus-Recherche

Bei der Literaturrecherche zur schulischen Inklusion in Israel wurde zunächst sowohl Literatur in deutscher als auch in englischer Sprache berücksichtigt. Im Verlauf der Recherche zeigte sich jedoch, dass zum hier betrachteten Thema lediglich englischsprachige Literatur vorhanden ist. Zudem wurde die Suche auf den Publikationszeitraum zwischen 2000 und dem heutigen Zeitpunkt eingeschränkt.

Die Recherche erfolgte einerseits über die Forschungsplattform EBSCOhost. Dabei wurden die Datenbanken Eric, PsycINFO, PSYINDEX, MEDLINE und Education Research Complete berücksichtigt. Auf der anderen Seite wurde mithilfe der Datenbank von Nebis, dem Netzwerk der schweizerischen Bibliotheken und Informationsstellen, recherchiert. Zuletzt wurde auch noch mittels der Suchmaschine Google nach geeigneten Artikeln gesucht.

Auf der Plattform NEBIS wurde anhand folgender drei Suchbegriffe recherchiert: *Inclusion*, *Disability* und *Israel*. Dabei wurden 33'418 ($n = 33'418$) Ergebnisse angezeigt. Es war massgebend, dass alle drei Suchbegriffe in den Fachartikeln enthalten waren. Aufgrund der Fülle der Ergebnisse wurde die Suche mit aktiven Filtern weiter eingegrenzt. Diese Filter werden nachfolgend aufgezeigt.

Jahre: 2000-2018	Englisch
Deutsch	Online
Artikel	Hochschulschriften
Amtliche Publikationen	Textdokumente
Zeitschriften	Education
Children	Israel
Disability	Special Education
Inclusion	Inclusive Education

Tabelle 4: Aktive Filter bei der Literaturrecherche

Nach dieser Eingrenzung beinhaltete der Literaturkorpus 679 (n = 679) Ergebnisse. Daraufhin wurden die einzelnen Artikelüberschriften in Bezug auf die drei Suchbegriffe (*Inclusion, Disability, Israel*) auf Vollständigkeit geprüft. Nur Artikel, welche diese Begriffe in der Übersicht enthielten, wurden weiterverwendet. Somit blieben 48 Artikel (n = 48) übrig. In einem weiteren Schritt wurden die Abstracts auf die Brauchbarkeit der Artikel für den vorliegenden Zweck untersucht. Somit verblieben 33 (n = 33) Artikel, welche vollständig gelesen wurden. Daraus resultiert ein Literaturkorpus von 3 (n = 3) Artikeln, welche unter anderem für diese Masterarbeit massgebend sind. Die untenstehende Abbildung zeigt die Literaturrecherche via NEBIS im Überblick.

Abbildung 2: Literaturrecherche NEBIS

Auf der Plattform EBSCOhost wurden zunächst dieselben drei Suchbegriffe wie bei NEBIS verwendet (*Israel, Disability, Inclusion*). Auch der Publikationszeitraum war derselbe (2000–2019). Aus dieser Suche resultierten schliesslich 181 ($n = 181$) Artikel. Bei diesen Artikeln wurde wiederum die Überschrift nach Stichwörtern überprüft, woraufhin keiner der Artikel als geeignet erachtet wurde.

Daraufhin wurde die Suche angepasst. In einem nächsten Schritt wurden die Suchbegriffe geändert auf *Israel, Special Education* und *Inclusion*, mit der Folge, dass 62 Artikel gefunden wurden. Es erfolgte wiederum dieselbe Prüfung wie in den vorherigen Schritten. 2 ($n = 2$) Artikel schienen geeignet. Nach dem Lesen dieser Artikel verblieb ein Artikel, der für diese Masterarbeit relevant ist.

Abbildung 3: Literaturrecherche EBSCOhost

Aufgrund der begrenzten Menge an Artikeln zu der Thematik wurde die Suche ein weiteres Mal angepasst. Dabei waren die Suchbegriffe *Israel, Special Education* und *Disability* massgebend. Der Publikationszeitraum wurde wiederum auf die Jahre 2000 bis 2019 eingegrenzt. Daraus ergaben sich 245 ($n = 245$) Artikel, nach deren genauerer Prüfung zwei Artikel ($n = 2$) für diese Arbeit weiterverwendet wurden.

Abbildung 4: Literaturrecherche erweitert

Über die Suchmaschine Google mit der Suchanfrage *Special Education in Israel* wurde ein weiterer relevanter Artikel identifiziert.

Da nicht alle Artikel online verfügbar waren, wurde schliesslich eine wichtige Autorin in dem Bereich dieser Masterthesis per E-Mail kontaktiert. Diese Autorin stellte einen weiteren Artikel zur Verfügung.

Im Laufe der Masterarbeit wurde immer wieder mithilfe der Plattform EBSCOhost und dem Suchdienst Google nach aktuellen Artikeln gesucht. Über die Suchmaschine Google wurden so zwei weitere Artikel gefunden, welche in der Masterthesis Verwendung gefunden haben.

Als Resultat besteht der in dieser Masterarbeit verwendete Literaturkorpus aus insgesamt 11 Artikeln.

5.2 Kurzzusammenfassung der Studien und Artikel

Die Kurzzusammenfassungen der in dieser Masterthesis verwendeten Studien und Artikel werden in einer aufsteigenden chronologischen Reihenfolge dargelegt.

5.2.1 Al-Yagon und Margalit (2001)

Original- Titel:	Special and inclusive education in Israel
Übersetzung:	Sonderschul- und inklusive Erziehung in Israel

Tabelle 5: Artikel von Al-Yagon und Margalit (2001)

Beschreibung des Artikels von Al-Yagon und Margalit (2001)

Der Artikel beschreibt das Sonderschulwesen in Israel historisch und gegenwärtig in Zusammenhang mit dem nationalen Sonderschulgesetz aus dem Jahre 1988. Zudem werden zukünftige systemische Trends aufgezeigt. Die Diskussion fokussiert sich dabei auf drei Hauptaspekte:

1. Veränderungen in Konzepten des Sonderschulwesens und ideologische Annahmen
2. Systemische strukturelle Veränderungen, sowohl lokal als auch national
3. Perspektiven des Lehrplans und Interventionen.

Unter dem Punkt *zukünftige Trends* wird die Wichtigkeit der angemessenen Lehrpersonenausbildungen betont und auf die Entwicklung der Kompetenzen der SuS, diverse Settings und Entwürfe verschiedener Settings eingegangen. Zudem erfolgt die Betrachtung hinsichtlich der Evaluation und Supervision, der Ressourcenverteilung und der Effektivität der Förderung.

5.2.2 Heiman (2001)

Original-Titel:	Inclusive schooling – middle school teachers' perceptions
Übersetzung:	Schulische Inklusion – Wahrnehmung von Lehrpersonen der Mittelstufe

Tabelle 6: Studie von Heiman (2001)

Beschreibung der Studie von Heiman (2001)

Basierend auf dem Sonderschulgesetz von 1988 ist schulische Inklusion in Israel bildungspolitisch vorgeschrieben. Ausgehend davon wird in dieser Studie ein Überblick bezüglich der Wahrnehmung von Mittelstufenlehrpersonen im Zusammenhang mit der schulischen Inklusi-

on dargestellt. Die dieser Studie zugrunde liegende Stichprobe umfasst 116 Mittelstufenlehrpersonen aus Zentralisrael. Folglich haben diese eine Definition der Inklusion vorgenommen. Des Weiteren diskutieren sie sowohl über Schwierigkeiten, die sie in inklusiven Klassen sehen, als auch über die Vorteile einer gelingenden Inklusion.

Die grosse Mehrheit der Lehrpersonen konstatiert und unterstreicht die Notwendigkeit der Wissenserweiterung in Bezug auf die Anforderungen von SuS mit Lernschwierigkeiten. Ebenfalls zeigt sich, dass die Lehrpersonen sehr wohl bereit sind, eine Anpassung der Lehrmethoden vorzunehmen. Auf der anderen Seite betonen sie, dass dafür professionelle Beratung, adäquate Instrumente sowie Bedingungen erforderlich sind. Abschliessend werden Handlungsempfehlungen für eine erfolgreiche Inklusion ausgesprochen.

5.2.3 Meadan und Gumpel (2002)

Original-Titel:	Special education in Israel
Übersetzung:	Sonderpädagogische Förderung in Israel

Tabelle 7: Artikel von Meadan und Gumpel (2002)

Beschreibung des Artikels von Meadan und Gumpel (2002)

In diesem Artikel geht es zum einen um die juristische Definition von SuS mit Beeinträchtigungen. Des Weiteren wird der Frage nachgegangen, wie Entscheidungen bezüglich der Platzierung von SuS mit Beeinträchtigungen im Schulsystem getroffen werden und welche Dienstleistungen diesen SuS überhaupt zur Verfügung stehen. Zudem wird diskutiert, ob Inklusion eine Option darstellt und welche Tendaussagen bezüglich der Inklusion formuliert werden können.

5.2.4 Timor (2003)

Original- Titel:	A study of school leadership, culture and structures in the context of inclusion of learning-disabled students as perceived by school staff in mainstream secondary schools in Israel
Übersetzung:	Eine Studie über die Schulführung, Kultur und Strukturen im Kontext der Inklusion von SuS mit Lernbehinderungen, wie sie von den Mitarbeitern in den allgemeinbildenden Sekundarschulen in Israel wahrgenommen werden

Tabelle 8: Studie von Timor (2003)

Beschreibung des Artikels von Timor (2003)

Mithilfe eines Literatur-Reviews in Bezug auf Inklusion wird gezeigt, dass sowohl die Schulleitung als auch Schulkultur und Schulstrukturen in den Prozess der Inklusion involviert sind. Ziel ist eine genauere Untersuchung des Zusammenhangs von Schulführung, Schulstrukturen und Schulkultur mit inklusiven Elementen und dessen prediktive Aussagekraft über den Grad der Inklusion. Die Studie wurde nach den Erkenntnissen von drei Schulleitungen, Lehrpersonen und Beraterinnen an fünf allgemeinbildenden Sekundarschulen in Tel Aviv durchgeführt. Die Ergebnisse stimmen mit Aussagen aus der Literatur in Bezug auf die Schulführung, Schulkultur und Schulstrukturen überein, jedoch überragt hier der Einfluss der Schulführung. Zudem stellen Lernbeeinträchtigungen (learning disabilities, LDS) immer noch eine Bürde für Schulleitungen dar und werden somit nicht prioritär berücksichtigt. Trotz Verbesserungen bietet das Bildungssystem keine praktischen Antworten für diese SuS. Abschliessend werden weitere Forschungen auf diesem Gebiet aufgezeigt.

5.2.5 Raviv (2010)

Original-Titel:	Between two evils: stand and difficulties of teachers integrating pupils with special needs in their classes
Übersetzung:	Zwischen zwei Übeln: Stand und Schwierigkeiten der Lehrer bei der Inklusion von SuS mit besonderen Bedürfnissen

Tabelle 9: Studie von Raviv (2010)

Beschreibung der Studie von Raviv (2010)

Diese Studie untersucht sowohl den Stand von Regellehrpersonen, die SuS mit Lernschwierigkeiten integrieren, als auch die Schwierigkeiten, mit denen sie im Hinblick auf eine gelingende Inklusion konfrontiert werden. Die Stichprobe umfasst 312 Regellehrpersonen, die sowohl aus dem jüdischen als auch aus dem arabischen Sektor stammen.

Die Ergebnisse demonstrieren, dass die Lehrpersonen eine hohe Bereitschaft zeigen, SuS mit besonderen Bedürfnissen in ihren Unterricht zu integrieren. Gleichzeitig wird jedoch ersichtlich, dass 90 % der Lehrpersonen Schwierigkeiten haben, im Regelschulsetting den Bedürfnissen dieser SuS gerecht zu werden. Die Studie beleuchtet das Problem der Lehrpersonen in folgenden Bereichen: Vor- und Nachbereitung, Ausbildung sowie berufliche Entwicklung im Hinblick auf die Bereitstellung von Mitteln zur bestmöglichen Inklusion dieser SuS.

5.2.6 Gavish und Shimoni (2011)

Original-Titel:	Elementary school teacher's beliefs and perceptions about the inclusion of children with special needs in their classrooms
Übersetzung:	Überzeugungen und Wahrnehmungen von Primarschullehrpersonen bezüglich der Inklusion von SuS mit besonderen Bedürfnissen

Tabelle 10: Studie von Gavish und Shimoni (2011)

Beschreibung der Studie von Gavish und Shimoni (2011)

Im Rahmen dieser qualitativen Studie wird die Wahrnehmung von Primarlehrpersonen im Hinblick auf die Inklusion von SuS mit besonderen Bedürfnissen untersucht. Dazu wurden Interviews mit 34 Lehrpersonen geführt.

Aus der Studie resultiert zum einen die Feststellung, dass es den Lehrpersonen an fundiertem Wissen bezüglich der gesetzlichen Rahmenbedingungen fehlt. Auf der anderen Seite bekunden sie eine mangelhafte systematische Vorbereitung auf die Inklusion von SuS mit besonderen Bedürfnissen. Zudem bezeichnen die Lehrpersonen den Bereich der Inklusion als „chaotisch“ und fühlen sich als Lehrpersonen deshalb angreifbar. Des Weiteren werden von den Lehrpersonen Gefühle von Misserfolg, Ungerechtigkeit und Burnout angesprochen. Basierend auf den eben erwähnten Gefühlen übergeben die Primarschullehrpersonen die Verantwortung für die Inklusion der SuS mit besonderen Bedürfnissen den SHPs, woraus schliesslich ein minimaler Handlungsspielraum für Primarlehrpersonen folgt.

5.2.7 Gavish und Shimoni (2013)

Original-Titel:	Elementary school teachers' desired model for the inclusion of students with disabilities
Übersetzung:	Das gewünschte Modell der Primarlehrpersonen für die Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen

Tabelle 11: Studie von Gavish und Shimoni (2013)

Beschreibung der Studie von Gavish und Shimoni (2013)

Mit dieser Studie verfolgen die Autoren das Ziel, geeignete Modelle für die schulische Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen aufzuzeigen. Dabei sind die Ansichten der Primarschullehrpersonen massgebend. Demzufolge wurden Primarschullehrpersonen gebeten, ein Best-case-Szenario für die Umsetzung der schulischen Inklusion zu entwerfen. Mit der Vorgabe des Best-case-Szenarios hatten die Lehrpersonen jedoch ihre Schwierigkeiten, denn

die meisten legten lediglich Ideen zur Verbesserung der aktuellen Situation dar. Ausgehend von ihren Antworten wird hier ein Modell vorgestellt, welches sieben Dimensionen beinhaltet: die Bewusstseinsdimension, die moralische Dimension, die Wissensdimension, die Organisationsdimension, die ökologisch-logistische Dimension, die soziale Dimension und die pädagogisch-didaktische Dimension. Diese Dimensionen umgeben den Kern, welcher wie folgt aussieht: Die Kultivierung eines neuen Schulklimas und einer neuen Sprache, wobei die schulische Inklusion ein integrierter Bestandteil des gesamtschulischen Charakters ist unter der Führung der Schulleitung. Die Einzigartigkeit des Modells liegt in seiner Reichhaltigkeit, der netzartigen Struktur sowie in seinem starken Praxisbezug.

5.2.8 Ari-Am und Gumpel (2014)

Original- Titel:	Special education today in Israel
Übersetzung:	Sonderpädagogische Förderung heutzutage in Israel

Tabelle 12: Artikel von Ari-Am und Gumpel (2014)

Beschreibung des Artikels von Ari-Am und Gumpel (2014)

Der Artikel beschreibt den aktuellen Stand der sonderpädagogischen Förderung in Israel und geht zudem auf Lösungsansätze ein, welche zur Verbesserung der Dienstleistungen für Menschen mit Beeinträchtigung beitragen würden. Bei der Bevölkerung in Israel handelt es sich historisch und geografisch bedingt um eine sehr komplexe Gesellschaft, und dementsprechend ist auch das Bildungssystem als solches sehr komplex. Die Entwicklung des Sonderschulwesens in Israel wird ebenso beschrieben wie die diesbezüglich verfolgte aktuelle Politik. Ausserdem werden verschiedene Dienstleistungsmodelle erläutert. Landesspezifische Inklusionspraktiken werden ebenso diskutiert wie Prävalenz- und Inzidenzraten verschiedener Beeinträchtigungen in Israel und deren Veränderung im Laufe der Zeit. Abschliessend werden verschiedene Strategien und Modelle für die Implementierung von Diensten beschrieben und die Bedeutung der Lehrerausbildung für die Bedürfnisse der SuS hervorgehoben.

5.2.9 Al-Yagon und Margalit (2016)

Original-Titel:	Specific learning disabilities: The Israeli Perspective
Übersetzung:	Spezifische Lernschwächen: Die israelische Perspektive

Tabelle 13: Artikel von Al-Yagon und Margalit (2016)

Beschreibung des Artikels von Al-Yagon und Margalit (2016)

Der Artikel beschreibt umfangreiche Forschungen über SuS mit speziellen Lernbehinderungen in Bezug auf die Ätiologie, Merkmale, Diagnose und Behandlung. Dabei geht es um konzeptionelle und empirische Untersuchungen. Zudem wird die israelische Perspektive in Bezug auf die Geschichte und die aktuelle Verwendung des Begriffs SLD (Specific learning disability) in Israel beschrieben. Diagnosekriterien für SLD, Theorien zur Ätiologie, der allgemeine Umgang für die Einschätzung und Diagnose von SLD, die Gesetzgebung, die Forschung und mögliche Interventionen werden ebenfalls erläutert. Zuletzt zeigt dieser Artikel noch einige Dilemmata auf, welche die Wichtigkeit weitergehender Diskussionen und Richtungen für zukünftige Forschungen und Interventionen bezüglich SLD besonders hervorheben.

5.2.10 Koller, Levy, Wiesenthal und Gumpel (2017)

Original- Titel:	Inclusion in Israel
Übersetzung:	Inklusion in Israel

Tabelle 14: Artikel von Koller, Levy, Wiesenthal und Gumpel (2017)

Beschreibung des Artikels von Koller, Levy, Wiesenthal und Gumpel (2017)

Das Kapitel *Inclusion in Israel* aus dem Buch *Handbook of international special education* der oben genannten Autoren gibt einen Überblick über die Inklusion in Israel. Darin enthalten sind historische Informationen zur Thematik, Informationen zur Bevölkerung, zur ethnischen und religiösen Diversität und zu der Alphabetisierungsrate des Landes. Zudem werden das Bildungswesen im Allgemeinen sowie das Sonderschulsystem im Speziellen beschrieben. In Bezug auf das Sonderschulsystem werden folgende Bereiche beleuchtet:

Gesetzgebung, Anzahl der SuS, welche zum Erhalt einer sonderpädagogische Förderung berechtigt sind, wo sonderpädagogische Dienste zur Verfügung gestellt werden, Anzahl der SuS, welche im Schuljahr 2014/15 in Israel inkludiert bzw. separativ unterrichtet wurden; Informationen zu Dienstleistungen, Interventionen und dem Lehrplan, Dienstleistungen im Zusammenhang mit den Beeinträchtigungen, verbreitete Praktiken in sonderpädagogischen Dienstleistungen, Lehrerausbildung/Vorbereitung sowie Barrieren und Probleme, die der Qualität der sonderpädagogischen Förderung hindernd entgegenstehen können.

Abschliessend werden in kurzer Form vielversprechende und zukunftssträchtige Trends aufgezeigt.

5.2.11 Gavish (2017)

Original-Titel:	Four profiles of inclusive supportive teachers: Perceptions of their status and role in implementing inclusion of students with special needs in general classrooms
Übersetzung:	Vier Profile inklusiv unterstützender Lehrer: Wahrnehmung ihres Status und ihrer Rolle bei der Umsetzung der Inklusion von SuS mit besonderen Bedürfnissen in der Regelklasse

Tabelle 15: Studie von Gavish (2017)

Beschreibung der Studie von Gavish (2017)

Die Studie untersucht die Wahrnehmung von SHPs in Israel hinsichtlich ihres Status und der Rolle, die sie bei der Umsetzung der Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen spielen. Es wurde festgestellt, dass sich ihre Wahrnehmungen auf einem Kontinuum von der Nichtfindung des richtigen „Platzes“ bis hin zu einer zentralen Rolle bei der Umsetzung der Inklusion in Zusammenarbeit mit der gesamten Schule und einem Gefühl der gemeinsamen Verantwortung für die Bildung aller SuS der Schule ansiedeln. Die Ergebnisse zeigen, dass das letztgenannte Wahrnehmungsprofil eine bereits bestehende authentische Inklusion bestätigen kann.

Die SHPs in der Studie platzierten sich auf zwei Achsen, verbunden mit Zuständigkeiten und Status. Entlang dieser Achsen wurden vier Profile identifiziert, die vier verschiedene Wahrnehmungsprofile repräsentieren. Das vierte Profil stellt das Inklusionsmodell dar, das angestrebt werden sollte. Laut Gavish besteht in Bezug auf die Inklusion und die Art und Weise, wie sie umgesetzt werden sollte, besteht in Israel allerdings noch große Unsicherheit.

5.3 Aktueller Forschungsstand

Im Folgenden werden die Artikel in Bezug auf die im Kapitel 3 festgelegten Kategorien analysiert. Daraus resultiert der aktuelle Forschungsstand, welcher für diese Arbeit relevant ist.

5.3.1 Kriterium 1: Inklusives Schulklima

In der Studie von Gavish und Shimoni (2013) wird auf die Wichtigkeit bezüglich der Schaffung eines neuen Schulklimas eingegangen, in dem Inklusion als wichtiger Bestandteil verankert sein soll (vgl. ebd., S. 120). An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass in dieser Studie von einer Kernkategorie gesprochen wird, die von verschiedenen Dimensionen umgeben ist. Die Entwicklung eines neuen Schulklimas gilt hier also als Kernkategorie, die mithilfe der

sieben Dimensionen gefördert werden soll (vgl. S. 119).

Mit der Umsetzung der Inklusion muss sich die Schule insgesamt grundlegend verändern, damit Inklusion ein wichtiger Bestandteil davon wird (vgl. S. 120). Dies beinhaltet die Schaffung eines diesbezüglichen Bewusstseins und damit in Verbindung stehender Einstellungen. Das inklusive Schulklima wirkt sich schliesslich auf die Organisationsstruktur, die Raumplanung der Schule sowie auf pädagogisch-didaktische Entscheidungen aus (vgl. S. 120).

Gavish (2017) betont die Wichtigkeit des Engagements des gesamten Schulpersonals für eine gemeinsame Vision (vgl. S. 6). In ihrer Studie kam sie zu dem Ergebnis, dass die meisten befragten SHPs, welche im inklusiven Setting tätig waren, die Inklusion als gelingend oder nahezu gelingend erachten (vgl. S. 30). Daraus schliesst sie, dass die Inklusion in Israel Form annimmt und voll umfänglich realisierbar ist (vgl. S. 30).

5.3.1.1 Schulleitung

Wie bereits im theoretischen Teil unter den Kriterien für eine gelingende schulische Inklusion erwähnt, stellt die inklusive Haltung der Schulleitung einen bedeutenden Pfeiler des Schulklimas dar. Auch Gavish und Shimoni (2013) gehen auf die äusserst bedeutungsvolle Rolle der Schulleitung ein. Folglich muss die Schulleitung hoch motiviert und entschlossen führen sowie von der Idee der Inklusion überzeugt sein (vgl. S. 121). Zudem liegt es an der Schulleitung, eine gemeinsame Vision vorzugeben, welche den Kern der Inklusion darstellt. Dazu gehört auch eine gemeinsame Sprache. Eine solche Vision definiert laut Lehrpersonen den Bildungsdiskurs der Schule und ist zudem in allen Schulaktivitäten verankert (vgl. 121–122). Auf diesen Aspekt weist auch Timor (2003) hin. In seiner Studie wurde untersucht, inwieweit die Haltung der Schulleitung mit dem Grad der Inklusion an dessen Schule zusammenhängt. Da Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Lernstörungen (die mit Abstand am häufigste Beeinträchtigungsform im inklusiven Setting) von vielen Schulleitungen in Israel nicht prioritär behandelt werden, wirkt sich dies auf das inklusive Klima in der Schule aus (vgl. S. 2). Seine Studie zeigt, dass sich die Einstellung der Mitarbeiterinnen zu Inklusion stetig weiterentwickelte und die diesbezügliche Offenheit zugenommen hat (vgl. S. 333). Trotz dieser Weiterentwicklung ist jedoch zu erwähnen, dass SuS mit Beeinträchtigungen von vielen Schulleitungen nach wie vor als Belastung erlebt werden (vgl. S. 341). Folglich bezieht sich die Führung der Schulleitung hauptsächlich auf den regulären Bereich; Führungselemente, die auf den inklusiven Bereich ausgerichtet sind, sind dagegen noch nicht vollständig ausgereift (vgl. S. 342–343).

Gemäss Gavish (2017) wirkt sich die Haltung der Schulleitung auch auf die Rolle der SHPs und deren SuS mit Beeinträchtigung aus, weil sich die Schulleitung nicht für die Weiterentwicklung der Inklusion einsetzt (vgl. S. 27).

5.3.1.2. Lehrpersonen

In Anlehnung an Gavish und Shimoni (2011) wird Inklusion von den befragten Lehrpersonen als Akzeptanz für SuS mit besonderen Bedürfnissen definiert. Diesbezüglich weisen jedoch Gavish und Shimoni (2011) darauf hin, dass dies dem Begriff der Inklusion widerspricht (vgl. ebd., S. 6).

Laut einer Studie von Raviv (2010) unterstützen Lehrpersonen in Israel die Idee der Inklusion durchaus. Die Einstellung der Lehrpersonen bezüglich der Inklusion hängt auch von ihrer Ausbildung ab. Wenn sie eine sonderpädagogische Ausbildung erworben haben, verfügen sie laut Raviv (2010) über eine positivere Einstellung. Durch folgende Merkmale zeichneten sich die Lehrpersonen, welche über sonderpädagogische Qualifikationen verfügen, aus:

- hohe Motivation
- Erfüllung der Bedürfnisse von SuS mit Beeinträchtigungen
- Vorbildrolle im schulischen Kontext
- Zielverfolgung einer optimalen Inklusion (vgl. S. 223)

Gavish (2017) geht ebenfalls auf einen bedeutenden Zusammenhang ein. Lehrpersonen, welche die Idee der Inklusion nicht unterstützen, gehen einer Kooperation mit den SHPs aus dem Wege. Dies führt schliesslich dazu, dass sich SuS mit Beeinträchtigungen aus dem Schul- und Klassenleben ausgeschlossen fühlen (vgl. S. 27)

5.3.1.3 SHPs

Gavish (2017) geht auf die Rolle sowie die Stellung der SHPs ein. Die Rolle und die Stellung der SHPs an der jeweiligen Schule ist entscheidend für die Umsetzung der Inklusionspraxis und die Fähigkeit der Schule, SuS mit Beeinträchtigungen adäquat zur fördern (vgl. S. 3). In ihrer Studie wurden 34 SHPs aus 34 Schulen in Israel bezüglich der eigenen Rolle und Stellung an der Schule befragt. Das Ergebnis zeigte, dass die meisten befragten SHPs (23) eine wichtige bis sogar zentrale Rolle im Inklusionsprozess einnehmen. Diese SHPs teilen die Meinung, dass die Inklusion an ihrer Schule gelingt. 11 der befragten SHPs haben ihren Platz allerdings nicht gefunden, und vier SHPs fühlen sich sogar ungewollt an der Schule. Die restlichen sieben SHPs benennen ihre Schule als integrativ und nicht inklusiv (vgl. S. 16–27).

5.3.2 Kriterium 2: Umgang miteinander

Zu diesem Kriterium wurden weder in den Studien noch in den anderen Artikeln irgendwelche Aussagen getroffen.

5.3.3 Kriterium 3: Soziale Inklusion

Al-Yagon und Margalit (2001) beziehen sich bei der Untersuchung der sozialen Entwicklung von SuS mit Beeinträchtigungen, welche reguläre Schulen besuchen, auf verschiedene Studien. Laut Margalit (1994) zeigen SuS mit Beeinträchtigungen trotz der Inklusion im regulären Schulsystem in hohem Masse Einsamkeit und weniger soziale Interaktionen (vgl. S. 102).

Laut Gavish und Shimoni (2013) erwarten Lehrpersonen die Kultivierung von Werten wie Akzeptanz des Anderen, Toleranz, Geduld, Höflichkeit und Förderung des Zugehörigkeitsgefühls aller SuS in der Klasse. Dabei soll Andersartigkeit als Wert erachtet werden, woraus schliesslich automatisch soziale Inklusion folgt (vgl. S. 122). Der Aufbau einer inklusiven Gemeinschaft bedeutet die Pflege eines aktiven und unterstützenden sozialen Netzwerks, das jedes einzelne seiner Mitglieder als wesentlich und wertvoll betrachtet. Dabei sollen SuS mit besonderen Bedürfnissen an allen schulischen Aktivitäten teilnehmen. Dies wirkt der Stigmatisierung entgegen. Zudem soll ein Inklusionsteam im Schulsetting gebildet werden, welches die Verantwortung für die operativen Tätigkeiten zur Förderung der Inklusion trägt (vgl. S. 124).

In der Studie von Heiman (2001) äusserte etwa ein Drittel der Lehrpersonen die Meinung, dass die besonderen Bedürfnisse der SuS mit Förderbedarf sowie ihre Fertigkeiten im sozialen Bereich negative Auswirkungen auf deren soziale Inklusion haben. Vor dem Hintergrund der sozialen Inklusion erwähnte nur ein Bruchteil der Lehrpersonen, dass sich die negativen Einstellungen der Regel-SuS auf die soziale Inklusion der SuS mit besonderen Bedürfnissen auswirkt. Knapp über die Hälfte der Lehrpersonen vertritt die Ansicht, dass aus der schulischen Inklusion die soziale Inklusion der SuS folgt (vgl. S. 457).

5.3.4 Kriterium 4: Individualisierter und differenzierter Unterricht

Laut Gavish und Shimoni (2013) wirkt sich das inklusive Schulklima auf pädagogisch-didaktische Entscheidungen aus (vgl. S. 120). Die hier im Zentrum stehenden Lehrpersonen betonen die Wichtigkeit der Förderung des individuellen Potenzials der SuS, woraus persönliches, schulisches sowie emotionales Wachstum erfolgt. Sie fordern, dass im Sinne der Individualisierung Lehrpläne sowie Unterrichtsmethoden variationsreicher sein müssen und an die SuS mit Förderbedarf angepasst werden sollten. Dabei sollten die Lehrpersonen zu Kreativität und Innovativität ermutigt werden (vgl. S. 124). Zudem sollte eine kontinuierliche Reflexion des Methodenrepertoires der Lehrpersonen stattfinden, damit sie den besonderen Bedürfnissen der SuS gerecht werden können (vgl. S. 124). Auch Heiman (2001) betont die Wichtigkeit von adäquaten Unterrichtsmethoden bezüglich einer gelingenden Inklusion (vgl. S. 455).

Timor (2003) kritisiert, dass der didaktische Umgang mit SuS mit Förderbedarf stets auf gleiche Art und Weise erfolgt, ohne Bezugnahme auf oder Berücksichtigung der jeweiligen Ätiologie ihrer Schwierigkeiten (vgl. S. 333).

Viele Lehrpersonen beklagen nach Gavish und Shimoni (2011), dass sie den Bedürfnissen der SuS mit Förderbedarf aufgrund ihrer eigenen diesbezüglichen Hilflosigkeit nicht gerecht werden können. Daher übertragen viele Lehrpersonen ihre Verantwortung komplett an die SHPs. Zudem wird betont, dass oftmals mit nur kurzfristigen Lösungen auf Probleme der SuS mit Förderbedarf reagiert wird – die erforderlichen umfassenden, systematischen Handlungsplanungen fehlen demnach, und hauptsächlich wird nach einer „Feuerlösch-Strategie“ agiert, ohne die Brandursachen zu verhindern (vgl. S. 7).

5.3.5 Kriterium 5: Gemeinsamer Unterricht

Auch in der Studie von Gavish und Shimoni (2013) wird betont, dass sich ein inklusives Schulklima, wie bereits erwähnt, auf pädagogisch-didaktische Entscheidungen auswirkt (vgl. S. 120). Zudem sind sie der Meinung, dass der gemeinsame Unterricht der Stigmatisierung entgegenwirken soll (vgl. S. 124).

Im Hinblick auf den gemeinsamen Unterricht konstatiert die Studie von Al-Yagon und Margalit (2001) jedoch, dass dieser nicht immer stattfindet. Folglich wird von verschiedenen Formen gesprochen, die schliesslich in Zusammenhang stehen mit der Art der Beeinträchtigung der SuS. Verschiedenartige Settings werden dabei als Lösungen erachtet, um den Bedürfnissen der SuS gerecht zu werden (vgl. S. 107).

Ein wiederum ganz anderer Aspekt, die sogenannten MABAR-Klassen (Kleinklassen), wird in der Studie von Timor (2003) angesprochen. Laut Timor (2003) werden viele SuS mit Lernschwierigkeiten in Israel in sogenannten MABAR-Klassen (MA= Masul, BA=Bagrut, R= Ragil, bedeutet soviel wie *Normaler Reifegrad*, was das Ziel dieser Klassen für die SuS ist) unterrichtet. Dies führt jedoch zu sozialer Segregation (vgl. S. 333). Das Fehlen von geeigneten Strukturen für SuS mit Lernbeeinträchtigungen wird als wichtige, vielleicht sogar als die wichtigste Schlussfolgerung erachtet: MABAR-Klassen sind nicht für SuS mit Lernstörungen gedacht. Vielmehr wird dieses Setting SuS, die lediglich langsam lernen, gerecht. Folglich erhalten SuS mit Lernbeeinträchtigungen keine adäquate Unterstützung, sondern fühlen sich in den MABAR-Klassen sozial separiert und sind der Stigmatisierung ausgesetzt (vgl. S. 340).

Gavish und Shimoni (2011) fokussieren die Perspektive der Lehrpersonen. Aufgrund der SuS mit Förderbedarf ist es für sie sehr herausfordernd bis unmöglich, ihr allgemeines Ziel, welches den Fokus auf die Leistungen der gesamten Klasse richtet, zu erreichen (vgl. S. 9).

5.3.6 Kriterium 6: Strukturierter Unterricht

Gemäss der Studie von Heiman (2001) bekunden etwas mehr als die Hälfte der befragten Lehrpersonen, dass sie sich Hilfe von einer Fachperson (SHP, Berater, Schulpsychologin) bei der Unterrichtsplanung wünschen, was auf ihre Überforderung im Umgang mit SuS mit Förderbedarf hindeutet (vgl. S. 459).

5.3.7 Kriterium 7: Ressourcen

Inklusion kann nur gelingen, wenn die nötigen Ressourcen vorhanden sind. Dies wird in der Studie von Heiman (2001) sowie in der Studie von Gavish und Shimoni (2013) bekräftigt (vgl. Heiman, 2001, S. 455; vgl. Gavish & Shimoni, 2013, S. 121). Laut Gavish und Shimoni (2013) muss die Schulleitung die nötigen Ressourcen bereitstellen (vgl. S. 121). Obwohl die Rolle der Schulleitung bei der Vergabe von Ressourcen nicht zu unterschätzen ist, sollte jedoch auch die politische Ebene diesbezüglich betrachtet werden. Koller et al. (2017) berichten in ihrer Studie von erfolglosen Versuchen im Hinblick auf die Förderung der Inklusion in Israel. In diesem Zusammenhang verweisen sie auf das «Margalit-Komitee», welches ein Regierungspanel darstellt. Dieses gelangte im Jahr 2000 zu dem Schluss, dass Bildungsprogramme aufgrund der unzureichenden Zuteilung von Ressourcen für die Inklusion von SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf zurückgehalten wurden. Daraus resultieren schliesslich negative Konsequenzen für die Inklusion (vgl. S. 14–15). Zudem gehen sie ebenfalls auf eine Untersuchung des «Dorner-Komitees» ein, welches das jüngste Regierungsgremium zur Prüfung des sonderpädagogischen Angebots darstellt. Aufgrund einer unverhältnismässigen Budgetverteilung wurden separierende Einrichtungen gegenüber inklusiven Settings bevorzugt. Darauf basierend untersuchte das Gremium das Sonderpädagogiksystem und die Inklusionspraktiken in Israel. Dabei lautete die wichtigste Schlussfolgerung des Ausschusses, dass Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen nur gelingen kann, wenn die Regierung die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stellt und eine klare Politik zur Förderung der Inklusion auf der Grundlage einer Budgetumverteilung nach Kindern festlegt (vgl. S. 15). Nebst den erwähnten finanziellen Ressourcen, die ihrerseits die personellen sowie zeitlichen Ressourcen beeinflussen, werden in der Studie von Heiman (2001) sowie in der Studie von Gavish und Shimoni (2013) auch räumliche Ressourcen angesprochen. Beispielsweise bemängeln die Lehrpersonen laut Heiman (2001) das Fehlen geeigneter Räumlichkeiten (vgl. S. 456). Gavish und Shimoni (2013) gehen noch konkreter auf die räumlichen Ressourcen ein, indem sie darauf hinweisen, dass gelingende Inklusion auch mit der Öffnung der Klassenzimmer in Verbindung steht. Diese Öffnung bezieht sich auf das Einrichten von verschiedenen Arbeitsplätzen, an denen sich die SuS der Klasse gleichzeitig mit unterschiedlichen Aktivitäten beschäftigen können (vgl. S. 123).

5.3.8 Kriterium 8: Klassengrösse

Die befragten Lehrpersonen in der Studie von Heiman (2001) äusserten in Bezug auf die Klassengrösse, dass Inklusion nur gelingen kann, wenn die Klassen kleiner werden (vgl. S. 455).

5.3.9 Kriterium 9: Kooperation Schule – Elternhaus

Nachdem der Studie von Heiman (2001) zufolge sich nur ein geringer Bruchteil der Lehrpersonen mehr Unterstützung vonseiten der Eltern wünschte, sieht die Situation vier Jahre später schon ganz anders aus (vgl. S. 459).

Da die Schulen die Unterstützungen, welche SuS mit Beeinträchtigungen benötigen, oftmals nicht in Gänze bieten können, wird erwartet, dass die Eltern dieser SuS diese übernehmen (vgl. Al-Yagon & Margalit, 2016, S. 48). Durch die Übertragung der Förderung an die Eltern dieser SuS wird eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern notwendig.

Gemäss Gavish und Shimoni (2011) sehen sich die Lehrpersonen dem Druck seitens der Eltern ausgesetzt. Eine Umsetzung des Ansatzes, bei dem die Eltern als gleichberechtigte Partner in Bezug auf die Inklusion ihres Kindes gesehen werden, wurde in ihrer Studie nur sehr spärlich vorgefunden (vgl. S. 9).

Zwei Jahre später wird die Elternmitarbeit in der Studie von Gavish und Shimoni (2013) erneut thematisiert. Dabei wird die Beziehung zwischen Lehrpersonen und Eltern als im praktischen Alltag problematisch umzusetzen erwähnt (vgl. S. 119).

Schwierig bei der Zusammenarbeit von Lehrpersonen und Eltern und der Übertragung der Förderung auf das Elternhaus der SuS ist, dass aufgrund des unterschiedlichen sozioökonomischen Status der Familien der SuS mit Förderbedarf deutliche schulische Lücken bei den SuS entstehen können, abhängig davon, wie viel Unterstützung die SuS zu Hause erhalten (Al-Yagon & Margalit, 2016, S. 48).

5.3.10 Kriterium 10: Interdisziplinäre Kooperation

In der Studie von Gavish und Shimoni (2013) wird besonders die Teamentwicklung an der Schule angesprochen (vgl. S.119). Im Alltag soll sich die Schulleitung als Mitglied im Team und als echte Partnerin in ihrer Arbeit verstehen. Zudem muss die Schulleitung die schulischen Kräfte bündeln und Verantwortungsbereiche klar definieren (vgl. S. 121). Dabei ist die Kultivierung einer gemeinsamen Verantwortung wichtig. Diese bezieht sich auf alle SuS.

Gavish und Shimoni (2013) fordern ein Inklusionsteam im Schulsetting, welches die Verantwortung für die operativen Tätigkeiten zur Förderung der Inklusion trägt.

Die pädagogische Kooperation bei der Planung, der Durchführung sowie der Evaluation des Unterrichts für die SuS mit besonderen Bedürfnissen ist entscheidend. In diesem Kooperati-

onsverhältnis müssen alle Lehrpersonen, die mit den jeweiligen SuS arbeiten, involviert sein (vgl. S. 124).

Jedoch sieht die Realität bezüglich der interdisziplinären Zusammenarbeit noch anders aus: Laut Timors Studie (2003) fühlen sich Lehrer in ihrem täglichen Kampf beim Umgang mit Lernstörungen allein gelassen und beklagen die mangelnde Zusammenarbeit oder Unterstützung seitens der Schulleitung (vgl. S. 339). Zudem vermeiden viele Schulleitungen Eingriffe pädagogischer Gremien in den Prozess der Inklusion, was einer interdisziplinären Zusammenarbeit im Weg steht (vgl. S. 341). Aus einer Studie über Regelschullehrer und Sonderpädagogen in allgemeinbildenden Einrichtungen wurde offensichtlich, dass Lehrpersonen häufig nicht mit anderen Fachleuten in der Schule zusammenarbeiten, um Probleme zu lösen oder um die Verantwortung im Unterrichtsmanagement zu teilen (vgl. Layser & Ben-Yehuda, 1999 in Ari-Am & Gumpel, 2014, S. 499–500). Laut Gavish und Shimoni (2011) erwähnen die Lehrpersonen zudem einen Mangel an systematischer, geplanter Vorbereitung für die Inklusion. Des Weiteren fehlt es an schulischer Weiterbildung sowie an regelmässiger Beratung und Supervision (vgl. S. 6). Zudem fühlen sich die Lehrpersonen dem Druck vonseiten der SHPs sowie der Schulleitung ausgesetzt, mit der Folge, dass die Verantwortung im Hinblick auf die SuS mit Förderbedarf auf die SHPs abgeschoben werde (vgl. S. 7). Basierend auf den Aussagen der Lehrpersonen konstatieren Gavish und Shimoni (2011), dass in den Schulen, welche in ihrer Studie im Zentrum stehen, die Auffassung einer gemeinsam geteilten Verantwortung für alle SuS nicht vorhanden ist (vgl. S. 9).

Auch in der Studie von Heiman (2001) wird deutlich, dass die interdisziplinäre Kooperation noch Verbesserungsbedarf aufweist, denn mehr als die Hälfte der befragten Lehrpersonen wünschte sich Unterstützung von Fachpersonen (SHPs, Beratern und Schulpsychologinnen), unter anderem auch für die Unterrichtsplanung. Knapp ein Drittel der Befragten erachtete wiederum die Unterstützung im Rahmen von Interventionen als sinnvoll (vgl. S. 459).

Die meisten Lehrpersonen in Heimans Studie (2001) vertraten die Meinung, dass eine unterstützende interdisziplinäre Kooperation dazu führt, dass SuS mit besonderen Bedürfnissen ihre schulischen Leistungen maximieren können (vgl. S. 459).

Bei dieser Diskussion wird von Heiman (2001) nochmals deutlich betont, dass der Schlüssel für eine gelingende Inklusion in der Zusammenarbeit zwischen den Regellehrpersonen sowie den SHPs liegt. Zudem wird erwähnt, dass die Lehrpersonen laufend professionelle Unterstützung benötigen. Folglich sollte sich diese Unterstützung auf die praktische Umsetzung der Inklusion sowie auf die Diskussion von diesbezüglichen Fortschritten sowie Schwierigkeiten beziehen (vgl. S. 460).

5.3.11 Kriterium 11: Berufsausbildung/Fachwissen

Zu diesem Kriterium finden sich sehr viele Aussagen in den untersuchten Artikeln, was auf die besondere Wichtigkeit dieser Kategorie in Bezug auf die Inklusion hindeutet.

Aus der Studie von Raviv (2010) resultiert, dass die Einstellung der Lehrpersonen von ihrer Ausbildung abhängt. Lehrpersonen, die sonderpädagogisch ausgebildet wurden, verfügen über eine positivere Einstellung bezüglich der Inklusion (vgl. S. 223). Laut Heiman (2001) zeigt sich bereits nach nur einer Weiterbildungsveranstaltung zu dieser Thematik eine positivere Einstellung der Lehrpersonen diesbezüglich (vgl. S. 459). Die Offenheit der Lehrkräfte für eine Weiterbildung wurde auch im Hinblick auf die Durchführung von Tests und die Anpassung des Lehrplans beobachtet (vgl. Timor, 2003, S. 341).

Lehrpersonen dagegen, welche nur eine Primarlehrausbildung vorweisen können, bezeugen auf der anderen Seite ihren Wissens- sowie Methodenmangel im Hinblick auf die Inklusion der SuS mit besonderen Bedürfnissen. Sie weisen darauf hin, dass der Preis der Inklusion sowohl vom persönlichen als auch vom professionellen Standpunkt sehr hoch sei, da ihre Fähigkeiten im Umgang mit den SuS mit Förderbedarf im Klassenzimmer eingeschränkt sind (vgl. Raviv, 2010, S. 223). Diese Problematik wird auch in der Studie von Heiman (2011) bestätigt (vgl. S. 453).

Auch Al-Yagon, Margalit (2001) gehen auf diesen Aspekt ein. Lehrpersonen aus dem Regel- und Sonderschulbereich benötigen demnach zusätzliche Unterstützungen und eine spezielle Ausbildung. Reguläre Lehrpersonen, welche SuS mit speziellen Bedürfnissen in ihren Klassen unterrichten, profitieren von beratenden Unterstützungen und Instruktionen in der Förderung einer akzeptierenden Klassenumgebung (vgl. S. 106–107).

Auch Gavish und Shimoni (2011) erwähnen zehn Jahre nach Al-Yagon und Margalit (2001) noch, dass es den Lehrpersonen an fundiertem Wissen bezüglich der Inklusion fehle (vgl. S. 6). In ihrer Studie wird deutlich, dass sich dieser Mangel nicht nur auf Fachwissen bezieht, sondern auch auf gesetzliche Grundlagen sowie die eigentliche Idee, die hinter der Inklusion steht (vgl. S. 8). Zwei Jahre später verfügen die Lehrpersonen der Stichprobe von Gavish und Shimonis Studie (2013) bereits über einen Weiterbildungskurs zur Einführung in die Sonderpädagogik (vgl. S. 118), was einen bedeutenden Schritt in die richtige Richtung darstellt. Gavish und Shimoni (2013) betonen die Wichtigkeit des Wissens, welches die Lehrer benötigen. Dieses Wissen ist in drei Kategorien zu unterteilen:

1. Wissen bezüglich des Konzepts, auf dem die Inklusion beruht.

Dieses Wissen sollte im Rahmen einer Weiterbildung von Experten vermittelt werden. Dabei müssen folgende Aspekte thematisiert werden:

- das Sonderschulgesetz sowie die Ideologie, welche die Basis darstellt,
- die Schülerpopulation mit besonderem Förderbedarf und deren Eigenschaften,
- die Erstellung von individuellen Förderplänen,

- Bearbeitung und Anpassung von Lehrplänen und Lernmaterialien für SuS mit besonderen Bedürfnissen,
- Förderung der Akzeptanz von Schülern mit Behinderungen durch den Rest der Klasse,
- der Umgang mit disziplinarischen Schwierigkeiten,
- individuelle Anweisungen für SuS mit Förderbedarf,
- kreative sowie innovative Unterrichtsmethoden,
- die Rolle und Verantwortung von verschiedenen Therapeuten, die im Inklusionsprozess mitwirken.

2. Informationen über die SuS.

Regelmässige Informationen zu den SuS sollen das Bewusstsein für deren Schwierigkeiten und Bedürfnisse fördern.

3. Ad-hoc-Wissen für alltägliche Probleme:

Zudem formulieren die Lehrpersonen das Bedürfnis, dass Fachpersonen im Schulsetting regelmässig präsent sein sollten, damit auch regelmässig Beratung stattfinden kann. Gleichzeitig soll damit die schulische Professionalität gesichert werden (vgl. S. 123).

Neben dem Fachwissen der Lehrpersonen wird in der Literatur auch auf die Bedeutung des Wissens der Schulleitung diesbezüglich hingewiesen. Die Schulleitung sollte ebenfalls einen ausgeprägten sonderpädagogischen Hintergrund aufweisen und mit der sonderpädagogischen Arbeitsweise vertraut sein (vgl. Gavish & Shimoni, 2013, S. 121).

Laut Timors Studie (2003) waren mehr Lehrpersonen bereit, sich sonderpädagogisch weiterzubilden als die Schulleitungen. Ihre offene Einstellung und der Wunsch, auf einzelne SuS und langsame Lernende einzugehen, scheinen grösser zu sein als die der Schulleiter (vgl. S. 341).

Im Jahre 2012 haben ungefähr 22'000 Studentinnen eine Ausbildung im lehrenden Sektor absolviert, 20 % davon spezialisiert auf Sonderpädagogik. Dies entspricht einem Anstieg von 4,5 % gegenüber dem Vorjahr (vgl. Ya'acov, 2012 in Ari-Am & Gumpel, 2014, S. 497). Aufgrund der Beschäftigung vieler unqualifizierter Lehr- und Hilfskräfte veröffentlichte das Ministerium für Erziehung im Jahre 2009 Bestimmungen für die berufliche Ausbildung aller Lehrpersonen, einschliesslich SHPs und Hilfspersonal (vgl. Ari-Am & Gumpel, 2014, S. 497).

Im Folgenden wird auf die Ausbildung der SHPs eingegangen. Koller et al. (2017) beschreiben in ihrem Artikel die Ausbildung der SHPs in Israel. Studierende der Sonderpädagogik absolvieren in jedem Ausbildungsjahr ein bis zwei Tage Praxiserfahrung pro Woche. Diese Feldarbeit umfasst Beobachtungen von Sonderschulklassen sowie den tatsächlichen Unterricht mit Unterstützung sowohl eines Hochschul- oder Universitätslehrers als auch des Lehr-

personals. Anfängerlehrpersonen müssen einen 40-stündigen Workshop an einer Hochschule oder Universität besuchen und werden von der Schulleitung oder der Mentorin persönlich beaufsichtigt. Eine Lehrperson wird nach zweijähriger erfolgreicher Praktikaerfahrung und Einarbeitung vom Erziehungsministerium als SHP zertifiziert. Darüber hinaus haben im letzten Jahrzehnt eine Reihe von Hochschuleinrichtungen damit begonnen, ergänzende Schulungen in angewandter Verhaltensanalyse anzubieten, die mit einer Zertifizierung als Board Certified Behaviour Analyst (BCBA) abgeschlossen werden können (vgl. S. 13).

Das Erziehungsministerium hat Richtlinien für die berufliche Entwicklung aller Lehrkräfte festgelegt, einschliesslich Sonderpädagogen und Hilfspersonal (S. 14).

6. Forschungsmethode

Nachdem im theoretischen Teil der Arbeit Begriffsdefinitionen vorgenommen, die Kriterien gelingender Inklusion aufgestellt, sowie das Bildungssystem in Israel und der diesbezügliche Forschungsstand vorgestellt wurden, widmet sich das folgende Kapitel dem forschungsmethodischen Vorgehen in Bezug auf die Experteninterviews. Dabei werden das Erhebungsinstrument sowie die Aufbereitung und Auswertung des Datenmaterials der Interviews theoriegeleitet erläutert.

6.1 Einleitende Bemerkung zur empirischen Sozialforschung

Das Experteninterview sowie die qualitative Inhaltsanalyse sind als Instrumente der qualitativen Sozialforschung zugeordnet. Dabei ist das massgebende Ziel, unbekanntes Wissen aufseiten der Expertin zu erkunden, welches schliesslich der Interviewer für sich erschliesst (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 43). Aus diesem Grund wurde das Experteninterview als Methode für die Interviews mit den SHPs aus Israel gewählt. Diese explorativen Interviews dienen dazu, die Sicht auf die schulische Inklusion in Israel zu erweitern.

6.2 Forschungsdesign

Im Rahmen dieser Masterarbeit wurde daher eine qualitativ angelegte Untersuchung durchgeführt. Mithilfe von leitfadengestützten Experteninterviews, die mit Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet werden, erfolgt eine Fallstudie an drei SHPs einer Primarschule in Israel. Auf Basis der Resultate aus den geführten Interviews sowie der Analyse des aktuellen Forschungsstand werden schliesslich Aussagen über die schulische Inklusion in Israel getroffen.

6.3 Erhebungsmethode

Einleitend wird die Vorgehensweise bei der Auswahl und Rekrutierung der Interviewpartnerinnen dargelegt und darauf folgend die gewählte Erhebungsmethode, das leitfadengestützte Experteninterview, näher vorgestellt.

6.3.1 Vorgehen bei der Suche der Interviewpartnerinnen

Bei der Suche von SHPs, welche in Israel tätig sind, wurde zunächst online nach Primarschulen in Israel gesucht. Dabei war es wichtig, dass es sich um jüdische, und nicht einer anderen Konfession zugehörige, Schulen handelte, da diese den Grossteil der dortigen Schulen repräsentieren und die abgeleiteten Daten eine Aussage über die Mehrheit treffen sollten. Sodann wurden geeignete Schulen, welche in den Kontaktdaten ihrer Homepage eine Telefonnummer angegeben hatten, auf telefonischem Weg kontaktiert. Sobald jemand dort erreicht wurde, wurde versucht, die E-Mailadresse der jeweiligen Schulleitung zu erfahren, und so konnten. 20 E-Mailadressen von Schulleitungen israelischer, jüdischer Primarschulen gesammelt werden. Die kontaktierten Personen schienen grundsätzlich interessiert und bereit für eine Befragung.

Daraufhin wurde eine E-Mail in Englisch verfasst (siehe 17.1 Anhang 1), die an alle diese Schulleitungen verschickt wurde und in der das Thema der Masterthesis genau beschrieben und das Forschungsvorhaben erläutert und begründet wurden. Die geplanten Experteninterviews sollten über das Online-Kommunikationstool *Skype* geführt werden. Nach dem Versand dieser E-Mail erfolgte jedoch zunächst keinerlei Rückmeldung seitens der Schulleitungen aus Israel. Daraufhin wurden die einzelnen Schulleitungen erneut per E-Mail kontaktiert (siehe 17.2 Anhang 2). Daraufhin meldete sich eine Schulleitung, die drei SHPs an ihrer Schule beschäftigte, welche bereit zu einem Interview via *Skype* wären. Es wurde ein Termin vereinbart, an dem alle drei Interviews mit den SHPs nacheinander stattfinden konnten.

Gleichzeitig wurden noch weitere Schulen in Israel bezüglich der Interviews kontaktiert, jedoch ohne Erfolg. Auch auf weitere E-Mails an die zuvor selektierten Schulleitungen folgte keine Reaktion.

Letztendlich konnten so für diese Masterthesis drei SHPs aus einer einzelnen Schule gefunden werden, mit denen die leitfadengestützten Experteninterviews durchgeführt werden konnten.

6.3.2 Das leitfadengestützte Experteninterview

Das Experteninterview, das für diese Masterarbeit massgebend ist, stellt eine Form der Befragung dar. „Befragung bedeutet Kommunikation zwischen zwei oder mehreren Personen“ (Atteslander, 2003, S. 120). Dabei rufen verbale Stimuli in Form von Fragen verbale Reaktionen im Sinne der Antworten hervor. Diese Antworten beziehen sich auf soziale Ereignisse und bilden zudem Meinungen und Bewertungen ab. Folglich erfasst die Befragung nicht das eigentliche soziale Verhalten, vielmehr dient die Befragung der Erfassung verbalen Verhaltens (vgl. Atteslander, 2003, S. 120).

Basierend auf der Thematik dieser Arbeit und des etwas schwierigen Forschungszugangs kommt im Rahmen dieser Masterthesis das Experteninterview zum Einsatz. Dabei verweist

der Begriff des Experten auf die Rolle des zu Interviewenden, der über Wissen und Kenntnisse in den zu untersuchenden Gebieten verfügt. Demzufolge stellt die Interviewpartnerin die „[...] Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte dar. Experteninterviews sind eine Methode, dieses Wissen zu erschliessen“ (Gläser & Laudel, 2010, S. 12).

Da beim Experteninterview das Wissen des Interviewpartners von ausserordentlicher Wichtigkeit ist und möglichst vollumfänglich erhoben werden soll, erwähnen Gläser und Laudel (2010), dass unter diesem Aspekt von einem limitierenden standardisierten sowie halbstandardisierten Vorgehen abzuraten ist. Folglich äussern sie, dass sich das Leitfadeninterview als nichtstandardisiertes Interview besonders eignet (vgl. S. 43).

Der Begriff Leitfadeninterview ist ein Oberbegriff, der mit der Art der qualitativen Interviewführung in Zusammenhang steht. Massgebend ist dabei, dass die Kommunikation mittels eines Leitfadens strukturiert wird, mit der Folge, dass sich der Verlauf des Interviews an einem bestimmten Themenweg orientiert. Dabei befindet sich das Leitfadeninterview bezüglich seiner Strukturierung auf einem Kontinuum von kaum bis stark strukturierend (vgl. Kruse, 2015, S. 203). Kruse (2015) erwähnt diesbezüglich, dass die Strukturierung eines leitfadengestützten Interviews jeweils von den Fragestilen bzw. Stimulus-Techniken abhängig ist. Dies verlangt eine reflektierte Vorgehensweise bei der Gestaltung des Leitfadens, damit schliesslich bestimmte kommunikative Effekte erzeugt werden können. In Anlehnung an die Richtlinien bezüglich der Leitfadenentwicklung soll den folgenden Fragen der Vorzug gegeben werden:

- textgenerierende Fragen
- prozessorientierte Fragen
- offene Fragen
- kurze, verständliche Fragen
- Fragen, die sich am konkreten Erzählgegenstand orientieren
- beantwortbare Fragen
- weiche Fragen (vgl. Kruse, 2015, S. 215ff.).

Abschliessend wird zudem darauf hingewiesen, dass den befragten Personen, also den Experten, soweit wie möglich und innerhalb der Grenzen des thematischen Schwerpunkts ein monologisches Rederecht zukommt. Aufgrund dessen ist es von ausserordentlicher Bedeutung, dass von geschlossenen Fragen abgesehen wird (vgl. ebd., S. 218). Ja/Nein-Fragen, welche den geschlossenen Fragen subsumiert werden, würden dementsprechend aufgrund der Antwortmöglichkeiten den Erzählfluss der befragten Personen beschränken (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 131). Offene Fragen hingegen erlauben den befragten Personen, eigene Relevanzsetzungen vorzunehmen (vgl. Kruse, 2015, S. 220).

Die konkreten Stimulus-Techniken, welche beim Erhebungsinstrument im Rahmen dieser Masterarbeit zum Einsatz kommen, werden im Kapitel der Datenerhebung näher erläutert.

6.4 Datenauswertung

Im Hinblick auf die Datenauswertung ist die Transkription sowie die qualitative Inhaltsanalyse relevant. Zudem werden bedeutende Gütekriterien dargelegt.

6.4.1 Transkription

Dresing und Pehl (2018) definieren Transkription folgendermassen: „Transkription (lat. *transcribere* «umschreiben») bedeutet das Übertragen einer Audio- oder Videoaufnahme in eine schriftliche Form“ (ebd., S. 16). Menschliche Kommunikation kann auf diese Weise analysiert und interpretiert werden (vgl. ebd.). Am weitesten verbreitet ist die Protokolltechnik des Übertragens in normale Schriftsprache. Folglich können Transkriptionen nach verschiedenen Regeln erstellt werden. Kuckartz, Dresing, Rädiker und Stefer (2008) sowie Dresing und Pehl (2018) legen ein einfaches Regelsystem dar (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 27; Dresing & Pehl, 2018, S. 20). Dabei wird wörtlich transkribiert, aber nicht lautsprachlich oder zusammenfassend (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 27).

Zudem wird die Satzform nicht verändert, auch dann nicht, wenn sie syntaktische Fehler aufweist. Wortverschleifungen hingegen werden angeglichen (vgl. Dresing & Pehl, 2018, S. 21).

Dialekt wird, wenn möglich, in Hochsprache übersetzt. Wenn dies nicht gelingt, wird der Dialekt beibehalten. Ebenfalls werden umgangssprachliche Partikel mittranskribiert, Stottern hingegen wird nicht verschriftlicht. Emotionale Äusserungen, welche die Aussage bekräftigen oder sogar verdeutlichen, werden in Klammern gesetzt (vgl. ebd., S. 21–22). Längere Sprechpausen werden mittels Auslassungspunkten (...) gekennzeichnet (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 27–28). Abgebrochene Sätze werden mit dem Abruchzeichen „/“ versehen (vgl. Dresing & Pehl, 2018, S. 21). Lautäusserungen (*mhm*, *aha*, usw.), die Zustimmung sowie Bestätigung ausdrücken, werden nur dann mittranskribiert, wenn sie den Redefluss des Befragten unterbrechen. Zudem werden die Transkripte anonymisiert, damit keine Rückschlüsse auf die befragten Personen möglich sind. Fragen der Interviewerinnen sind im Transkript durch „I“, die Aussagen der befragten Person durch ein „B“ gekennzeichnet. Aus Gründen der Lesbarkeit werden die Sprechbeiträge der einzelnen Personen jeweils in einem eigenen Absatz dargestellt (vgl. Kuckartz et al., 2008, S. 27–28).

6.4.2 Qualitative Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse stellt eine Technik dar, deren Entstehung in den Kommunikationswissenschaften wurzelt. Sie kommt jedoch heute in verschiedensten Wissenschaftsbereichen zur Anwendung. Gemäss Mayring (2012) zielt die Inhaltsanalyse auf eine systematische Bearbeitung von Kommunikationsmaterial ab. Damit eine Inhaltsanalyse stattfinden kann, muss das Kommunikationsmaterial im Rahmen eines Protokolls vorliegen (vgl. Mayring, 2012, S. 468–469). Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Kategoriensystem zu, denn schliesslich wird das Kommunikationsmaterial anhand dieser Kategorien analysiert (vgl. Mayring, 2015, S. 51). Dabei können Kategorien sowohl induktiv entwickelt als auch deduktiv angewendet werden. Bei der induktiven Kategorienbildung werden die Kategorien direkt aus dem Material abgeleitet. Eine vorab geleistete theoretische Auseinandersetzung zur Bildung der Kategorien findet hier nicht statt. Anders verhält es sich bei der deduktiven Kategorienanwendung. Hierbei ist der theoretische Bezugsrahmen zentral, da Kategorien aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung gebildet werden, damit sie bezüglich des Kommunikationsmaterials zur Anwendung kommen können (vgl. Mayring, 2015, S. 85.)

Gemäss Mayring (2015) kann der Interpretiervorgang in drei Grundformen differenziert werden. Dabei handelt es sich um die Zusammenfassung, die Explikation sowie die Strukturierung (vgl. S. 67).

Da für diese Masterarbeit die deduktive Kategorienanwendung zentral ist, wird an dieser Stelle lediglich auf die Strukturierung eingegangen. Dabei werden aus dem Datenmaterial bestimmte Aspekte herausgefiltert, damit das Material anhand der festgelegten Kriterien eingeschätzt werden kann (vgl. ebd.)

Die transkribierten Interviews werden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Dabei basieren die Kategorien auf der vorhergehenden theoretischen Auseinandersetzung, es handelt sich somit hier um eine deduktive Kategorienbildung..

6.4.3 Gütekriterien

Aufgrund des grundlegend anderen Forschungszugangs lassen sich die klassischen Gütekriterien Objektivität, Validität und Reliabilität nicht einfach auf die qualitative Forschung übertragen (vgl. Mayring, 2016, S. 140ff.). Vor diesem Hintergrund geht Mayring (2016) auf verschiedene Gütekriterien ein, die für die qualitative Forschung massgebend sind.

- **Verfahrensdokumentation:** Mit der Verfahrensdokumentation wird das Ziel verfolgt, den Forschungsprozess nachvollziehbar zu machen. Aufgrund dessen muss das Verfahren genau dokumentiert werden (vgl. ebd., S. 144–145).
- **Argumentative Interpretationsabsicherung:** In der qualitativen Forschung kommt der Interpretation eine bedeutend Rolle zu. Da Interpretationen als solche nicht be-

weisbar sind, müssen sie argumentativ begründbar sein. Damit eine theoriegeleitete Deutung stattfinden kann, muss ein Vorverständnis vorhanden sein, welches mit der Interpretation übereinstimmt (vgl. ebd., S. 145).

- **Regelgeleitetheit:** Obwohl qualitative Forschung bezüglich ihres Gegenstandes eine gewisse Offenheit in der Herangehensweise aufweisen muss, sind dennoch Verfahrensregeln zu beachten und einzuhalten. Diese beziehen sich auf das systematische Vorgehen. Dabei findet eine Unterteilung des Datenmaterials statt, damit die Analyse systematisch und Schritt für Schritt erfolgen kann (vgl. Mayring, 2016, S. 145–146).
- **Nähe zum Gegenstand:** Qualitative Forschung will bestmöglich an der Alltagswelt der Befragten und des Erforschten ansetzen, zentraler Punkt ist somit die Lebenswelt der Befragten. (vgl. ebd., S. 146).
- **Kommunikative Validierung:** Die Ergebnisse werden den Befragten anschliessend vorgelegt. Dadurch lässt sich deren Gültigkeit nochmals überprüfen (vgl. ebd., S. 147).

7. Datenerhebung

Nachfolgend wird dargelegt, wie die Daten erhoben wurden. Folglich wird auf das Erhebungsinstrument eingegangen. Anschliessend erfolgt eine kurze Beschreibung der Interviewpartnerinnen sowie des schulischen Settings, in welchem diese tätig sind.

7.1 Erhebungsinstrument

Beim Erhebungsinstrument handelt es sich um ein leitfadengestütztes Experteninterview (siehe 17.3 Anhang 3). Dabei wird das Ziel verfolgt, dass die befragten Personen möglichst frei und umfassend von ihrer praktischen Arbeit sowie über die schulische Inklusion in Israel erzählen. Im Folgenden werden die verschiedenen Stimulus-Techniken dargelegt, die nach der einleitenden Begrüssung zum Einsatz kommen.

7.1.1 Eisbrecherfrage

Das leitfadengestützte Experteninterview wird mit einigen „Eisbrecherfragen“ eingeleitet. Gemäss Kruse (2015) sind Eisbrecherfragen zur Vorbereitung der Gesprächssituation sinnvoll, denn sie dienen dazu, eine kommunikative Vertrauensbeziehung zu schaffen. Nebst einer einleitenden Small-Talk-Frage sind die Eisbrecherfragen bereits inhaltlich gestaltet, da sie sich auf die praktische Arbeit der befragten Personen beziehen, und fungieren so als Hinleitung zum Thema. (vgl. Kruse, 2015, S. 219). Folgende Fragen werden den Eisbrecherfragen zugeordnet (siehe 17.3 Anhang 3):

- How are you?
- How long have you been working as a special education teacher?
- With how many children do you work at the moment?
- What kind of disabilities do they have?

7.1.2 Offene Frage

Mit dem Ziel, den Erzählfluss der Befragten anzuregen, folgt auf die Eisbrecherfragen eine offene Frage. Dabei werden die Befragten aufgefordert, von ihrer täglichen praktischen Arbeit zu erzählen. Die offene Frage an dieser Stelle des Interviews ist von ausserordentlicher Bedeutung, da die Entscheidung bezüglich der Relevanzsetzung im Hinblick auf die inhaltlichen Themen, welche angesprochen werden, bei den Befragten liegt (vgl. ebd., S. 220). Es handelt sich dabei um folgende Frage (siehe 17.3. Anhang 3):

- How does your everyday work with these children look like?

7.1.3 Aufrechterhaltungsfragen

Aufrechterhaltungsfragen dienen der Wiederaktivierung sowie der Aufrechterhaltung eines Aspekts, der von den Befragten angesprochen wurde. Diesbezüglich ist es wichtig, dass keine Relevanzsetzung oder Priorisierung von aussen vorgenommen wird (vgl. ebd. S. 220). Das leitfadengestützte Experteninterview beinhaltet drei Aufrechterhaltungsfragen, die nach Bedarf gestellt werden können. Diese sehen wie folgt aus (siehe 17.3 Anhang 3):

- Is there something else that is important in your daily work?
- You mentioned before.....What do you mean by this?
- You mentioned before.....How does that aspect look like in your practical work?

7.1.4 Direkte Fragen

Die direkten Fragen des leitfadengestützten Experteninterviews beziehen sich auf die Umsetzung der schulischen Inklusion. Diese Fragen zielen darauf ab, eine direkte Antwort oder diesbezügliche Positionierung zu erhalten (vgl. Kruse, 2015, S. 220). Diesbezüglich werden folgende Fragen gestellt:

- What do you think about the inclusion of children with special needs at your school?
Do you think this works out well or not so well?
- What aspects do you think are positive to reach the goal of inclusion at your school?
- On the other side, are there any aspects that should be improved at your school?

Zudem beinhaltet das leitfadengestützte Experteninterview weitere direkte Fragen, die situativ gestellt werden können, falls diese thematischen Aspekte zuvor noch nicht angesprochen wurden (siehe 17.3 Anhang 3):

- In your opinion, is there a specific attitude on the teachers side which has a positive impact on the inclusion of children with special needs? How do you see that a teacher has this attitude?
- In your opinion, how should the lessons be that inclusion can be successful?
- How should the pedagogic support for children with special needs be?
- Do you see any challenges in cooperation/teamwork for successful inclusion?
How should cooperation/teamwork be that inclusion can be successful?

7.1.5 Offene Ausstiegsfragen

Mit der offenen Ausstiegsfrage können die Befragten nochmals wichtige Themen ansprechen. Zudem können die Befragten mithilfe dieser Frage erneut Relevanzsetzungen vornehmen (vgl. ebd., S. 220). Demzufolge wird mit der offenen Ausstiegsfrage nochmals nachgefragt, ob sie über einen bedeutungsvollen Aspekt sprechen möchten, der noch nicht oder

gegebenenfalls zu wenig Berücksichtigung fand. Dabei kommt folgende Frage zum Einsatz (siehe 17.3. Anhang 3):

- From our side, the interview would be finished now. Do you want to speak about something, which is important for you, we haven't talked about?

7.1.6 Faktenabfrage

Abgeschlossen wird das Interview mit einer kurzen Faktenabfrage. Gemäss Kruse (2015) gehört die Faktenabfrage an den Schluss des Interviews, da Faktenfragen, welche zu früh gestellt werden, der angestrebten Selbstläufigkeit des Kommunikationsprozesses entgegenwirken (vgl. ebd., S. 218). Die Faktenabfrage bezieht sich auf die Schülerzahl der Schule, auf die Anzahl der Schüler, die besondere Bedürfnisse aufweisen, sowie auf die Anzahl der SHPs, die an der Schule tätig sind. Zu guter Letzt wird nach dem Ausbildungshintergrund gefragt, wie folgt gezeigt wird (siehe 17.3 Anhang 3):

- How many pupils are at your school?
- How many children with special educational needs do you have at your school?
- How many special educational needs teachers are working at your school?
- What kind of educational background do you have?

7.2 Die Interviewpartnerinnen

Für die Interviews wurden drei SHPs befragt, welche an derselben Primarschule in Israel tätig sind. Aufgrund der Sprachbarrieren wurden die Interviews von der Schulleitung aus dem Hebräischen (Iwrit) ins Englische übersetzt. Im Folgenden werden die drei Interviewpartnerinnen kurz vorgestellt.

7.2.1 Interview 1

Die erste SHP, welche interviewt wurde, ist seit 15 Jahren als SHP tätig, davon neun Jahre als SHP an der im Zentrum stehenden Primarschule. Sie arbeitet mit 15 SuS der zweiten und dritten Klasse. Die SuS werden in fünf Gruppen von je drei SuS in ihrem Arbeitszimmer gefördert. Dabei kommt jeder Gruppe ein Stundenkontingent von drei Lektionen pro Woche zu. Alle 15 SuS haben Beeinträchtigungen im Lernen, einige davon haben zusätzliche Leseschwierigkeiten und Aufmerksamkeitsprobleme. Ihre Förderung bezieht sich auf die Schwierigkeiten im Lernen und Lesen.

7.2.2 Interview 2

Die zweite SHP arbeitet seit zwei Jahren an der Schule. Sie unterrichtet zehn SuS der vierten Klasse im separativen Setting. Es handelt sich dabei um SuS mit ADHS, Verhaltens- und/oder emotionalen Beeinträchtigungen sowie Lernschwierigkeiten. Zur Unterstützung arbeitet sie mit einer Klassenassistenz zusammen.

7.2.3 Interview 3

Die dritte SHP ist seit fünf Jahren Lehrerin. Dabei ist sie erst seit dem Schuljahr 2018/2019 als SHP tätig. Wie die zweite befragte SHP arbeitet auch sie mit zehn SuS im separativen Setting. Es handelt sich dabei um eine dritte Klasse. Auch ihre SuS weisen ADHS, Verhaltens- sowie emotionale Beeinträchtigungen und Lernschwierigkeiten auf. Zudem unterrichtet sie noch einen autistischen Jungen. Wie die zweite SHP arbeitet auch sie mit einer Klassenassistenz zusammen.

7.3 Durchführung der Interviews

Die drei Interviews wurden via Skype geführt, zusätzlich gefilmt und in Tonspur aufgenommen. Aus sprachlichen Gründen war die Schulleitung während der gesamten Interviewdauer, von 1 Stunde und 20 Minuten anwesend. So konnten die befragten SHPs in Iwrit antworten, und die Schulleitung ihre Antworten ins Englische übersetzen. Nach einer einleitenden Phase des Small Talks mit der Schulleitung wurden die SHPs getrennt voneinander befragt.

8. Datenaufbereitung

Nachdem einleitend das am Interviewmaterial angewendete Transkriptionsverfahren erläutert wird, geht das folgende Kapitel auf die Datenaufbereitung sowie -auswertung ein. Im Hinblick auf die Inhaltsanalyse wird das genaue Vorgehen erläutert sowie das Kategoriensystem erklärt.

8.1 Transkription der Interviews

Für die Analyse der Daten wurden die Interviews mithilfe der Transkription aufbereitet. Aufgrund der überschaubaren Datenmenge wurde auf die Unterstützung eines Computerprogramms verzichtet. Die genaue Wiedergabe konnte auch auf diese Weise erfolgen, da die Interviews als Audiodateien verfügbar waren. Zur Sicherung der Regelgeleitetheit wurden die Transkriptionsregeln zu Beginn festgelegt. Diesbezüglich sind die Ausführungen in Kapitel 6.4.1 massgebend. Die Transkriptionsregeln finden sich im Anhang dieser Arbeit (siehe 17.4 Anhang 4). Aus Anonymisierungsgründen wurden alle Namen, die in den Interviews genannt wurden, geschwärzt.

8.2 Inhaltsanalyse

Die Inhaltsanalyse wurde anhand des Ablaufmodells von Mayring (2015) vorbereitet (vgl. ebd., S. 104). Nachstehend werden die einzelnen Schritte erläutert. Da die vorab aus der Theorie abgeleiteten Kategorien durchweg zum Material passten, mussten diese keiner Überarbeitung unterzogen werden. Daraus folgt, dass Schritt 7, die von Mayring (2015) erwähnte Überarbeitungsphase, in den Ausführungen zur Inhaltsanalyse nicht berücksichtigt wird (vgl. S. 104). Schritt 7 stellt demzufolge bereits die Paraphrasierung des Datenmaterials dar. Abbildung 5 veranschaulicht die einzelnen Schritte der qualitativen Inhaltsanalyse.

Abbildung 5: Überblick der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) (vgl. S. 98ff.)

8.2.1 Schritt 1: Bestimmung der Analyseeinheiten

Die drei Interviews werden in ihrer Ganzheit analysiert. Dabei wird das Ziel verfolgt, ein möglichst umfassendes Bild der schulischen Inklusion der exemplarisch im Zentrum stehenden Schule zu erhalten.

8.2.2 Schritt 2: Theoriebasierende Bestimmung der inhaltlichen Dimensionen

Die eingehende Betrachtung der Literatur ergab eine besondere Relevanz der Ausführungen von Lienhard-Tuggener et al. (2015) für diese Masterthesis. Die Autoren (2015) formulieren Qualitätsansprüche für eine gelingende schulische Inklusion, die als Grundlage der Konzeptualisierung und Evaluation zu verstehen sind. Zudem gehen sie auf weitere Bereiche ein, die für die schulische Inklusion massgebend sind. Daraus resultieren schliesslich die Dimensionen: Schulkultur, unterrichtsbezogene Ebene, strukturelle Rahmenbedingungen sowie schulorganisatorische Bedingungen.

8.2.3 Schritt 3: Kategoriensystemzusammenstellung

In einem weiteren Schritt wurden die Kategorien bestimmt, die den einzelnen Dimensionen zugeordnet werden. Diese sind im Folgenden aufgelistet.

Dimension Schulkultur:

- Schulklima
- Umgang miteinander
- soziale Inklusion

Dimension unterrichtsbezogene Ebene:

- individualisierter und differenzierter Unterricht
- gemeinsamer Unterricht
- strukturierter Unterricht

Dimension strukturelle Rahmenbedingungen:

- Ressourcen
- Klassengrösse

Dimension schulorganisatorische Bedingungen:

- Kooperation Schule – Elternhaus
- interdisziplinäre Kooperation
- Fachwissen/Berufsausbildung

8.2.4 Schritt 4: Kategorienbezogene Beschreibungen, Ankerbeispiele

Nachdem die Kategorien bestimmt und den Dimensionen zugeordnet waren, wurden sie kurz theoriegeleitet beschrieben. Im nächsten Schritt wurden Ankerbeispiele gesucht. Dabei stellten die Interviews die Basis dar. Das Kategoriensystem mit den Beschreibungen sowie den Ankerbeispielen ist unter Punkt 8.3 einsehbar.

8.2.5 Schritt 5: Analysedurchlauf am Material mit Fundstellenbezeichnung

Bei einem ersten Analysedurchlauf wurden Textstellen in den Interviews markiert, die einer Kategorie zuzuordnen sind, sogenannte Fundstellen nach Mayring (vgl. 2015, S. 99). Zur einfachen Überschaubarkeit wurden die Stellen entsprechend ihrer Kategorie mit unterschiedlichen Farben markiert. Dieser erste Analysedurchlauf zeigte, dass die Kategorien durchaus greifen: Jeder Kategorie konnten Textstellen zugeordnet werden, weshalb die Kategorien keiner weiteren Überarbeitung unterzogen werden mussten.

8.2.6 Schritt 6: Analysedurchlauf am Material mit Extraktion der Fundstellen

Nach der erfolgreichen Überprüfung der Gültigkeit der Kategorien wurden die Interviews in Gänze analysiert. Dabei wurde jedes Interview Kategorie für Kategorie durchgegangen. Fundstellen wurden extrahiert und Aussagen, welche direkt auf eine Kategorie Bezug nehmen, fett markiert. Aus Verständlichkeitsgründen wurde der Kontext, in den die jeweilige Äusserung eingebettet ist, mitberücksichtigt. Da die Interviews, wie bereits erwähnt, in Englisch geführt wurden, fand an dieser Stelle noch keine Übersetzung in die deutsche Sprache statt.

8.2.7 Schritt 7: Paraphrasierung der Extraktionen

Auf Basis der extrahierten Fundstellen und der diesbezüglichen Kategorienzuordnung fand die Paraphrasierung im Rahmen der Übersetzung der Aussagen vom Englischen ins Deutsche statt.

8.2.8 Schritt 8: Kategorienbezogene Zusammenfassung

Schliesslich wurden die wichtigen Aussagen der SHPs nach jeder Kategorie kurz zusammengefasst.

8.2.9 Schritt 9: Zusammenfassung bezüglich der Dimensionen

Im Rahmen der Diskussion wurden die Ergebnisse der Interviews auf Ebene der einzelnen Dimensionen zusammengefasst. Dabei wurde der aktuelle Forschungsstand bereits miteinbezogen.

8.3 Kategoriensystem

Die einzelnen Dimensionen und ihre Kategorien wurden theoriegeleitet entwickelt. Folglich werden die Kategorien deduktiv angewendet. Damit die Aussagen den Kategorien zugeordnet werden können, wird jede Kategorie beschrieben. Zudem wurden den Kategorien jeweils Ankerbeispiele zugeordnet. Da die Interviews in englischer Sprache geführt wurden, sind auch die Ankerbeispiele in Englisch.

Das Kategoriensystem, dass im Folgenden dargelegt wird, stellt den Kodierleitfaden dar.

Dimension	Kategorie	Beschreibung	Ankerbeispiele
Schulkultur	<i>Schulklima</i>	Alle Beteiligten, wie z. B. Schulleitung, Lehrpersonen, SHPs, SuS, Assistenzen, Eltern, Behörden und alle weiteren am Inklusionsprozess Beteiligten, müssen eine inklusive Kultur leben.	...The work of the regular teacher is to make them feel equal in the class. (17:30-18:41) Interview 1
	<i>Umgang miteinander</i>	Der zwischenmenschliche Umgang miteinander ist respektierend, fair und von Wohlwollen und Verständnis geprägt.	...Tell them a lot, even if you are weak in study: You are special, you are wonderful, you are good in starting things. She tells them all the time. (17:30-18:41) Interview 1
	<i>Soziale Inklusion</i>	Alle SuS fühlen sich also zur Klassen- und Schulgemeinschaft zugehörig. Dies muss von den Mitarbeitenden sichergestellt werden. Allen SuS wird die Möglichkeit geboten, sich am schulischen Leben zu beteiligen.	...she give the kids chance to read in front of the regular class... Even they read the text in front of the entire school. Every Friday at 11 a.m. for two hours in front of the entire school before Shabbat. Every kid tells something or read something to the entire school. (10:57-11:44) Interview 1
Unterrichtsbezogene Ebene	<i>Individualisierter und differenzierter Unterricht</i>	Der Unterricht wird individualisiert und nach Schwierigkeit, Lernzielen, Methoden und Inhalten differenziert. Die Lernziele der SuS sind schriftlich festgehalten und	Every pupil has its own workplan. (05:02-05:30) Interview 1 The lesson is built every time in 10 levels, she must be with them. She doesn't teach like lessons like in the regular class, in one level or two levels.

		allen Beteiligten bekannt. Die SuS arbeiten alle an einem gemeinsamen übergeordneten Thema.	(59:19-01:00:51) Interview 3
	<i>Gemeinsamer Unterricht</i>	Der gesamte Unterricht aller SuS findet inklusiv statt. Es gibt keine Separation einzelner SuS.	She has her own office and in this office she meets the kids. The ministry talked with... recently and asked her to do her classes in the regular class. She still didn't need to do it yet. It's a very new direction. (05:49-06:31) Interview 1 All the lessons now are out of the class. They take them out. But now we start to get her in the class. (25:19- 25:31) Interview 1
	<i>Strukturierter Unterricht</i>	Der Unterricht ist gut strukturiert. Abläufe sind klar und den SuS bekannt. Das Lernen wird unterstützt durch gemeinsame, klare Regeln. Auf deren Einhaltung wird geachtet und dies von Mitarbeitenden überprüft.	...They must know every hour what is going on. She writes in the morning, she writes the entire agenda on the board... (32:20-32:35) Interview 2 ...All the rules were said in the positive way. Not what you are not allowed to do, what you should do. Every rule, if the pupil does the rule he gets one point. For example: They have a rule that they must speak in clean mouth. If in this lesson they manage to do this, speak with clean mouth, get one point about this rule. So in each lesson he can reach to five points. It is a very specific work. It's in every lesson for the ten kids, these five rules. In the end of the week, they calculate all the points, from all the lessons, from all the week. If he gets 75 % of the points, so she gives him an award and he gets a certificate to show to his parents. We have regulations, very, very specific. And she works with them, working hard. She doesn't let them break the rules. (35:40-42:29) Interview 2
Strukturelle Rahmenbedingungen	<i>Ressourcen</i>	Diese Ressourcen beinhalten sowohl finanzielle als auch personelle, zeitliche und räumliche Ressourcen. Die personelle Ausstattung sollte eine adäquate Realisierung des Bildungsauftrags ermöglichen. Dies kann in	...The 15 pupils into five groups. Each group has three hours a week. (04:30-04:56) Interview 1 Three hours a week is very little. If she supports them, for one it's enough, not for all the kids in the group. She would like to take one kid alone and not three kids in a group.

		Form von Doppelbesetzungen, Assistenzen, Teamarbeit und sonderpädagogischen Fachpersonen umgesetzt werden. Genügend Räumlichkeiten müssen zur Verfügung stehen, damit differenzierter Unterricht und kooperative Lernformen stattfinden können. Damit dies erreicht werden kann, müssen genügend finanzielle Ressourcen zugesprochen werden	12:32- 13:10 (Interview 1) Okay, first of all in Israel , in the special classes, there is a teacher and an assistant. In the class, two adults. (31:45- 32:00) Interview 2
	<i>Klassengrösse</i>	Eine kleine Klassengrösse ist wichtig, damit Inklusion wirklich umgesetzt werden kann.	...the methods of the special education can fit to the regular education but you can't do it with 30 kids in the class. (01:10:27-01:10:44) Interview 3
Schulorganisatorische Bedingungen	<i>Kooperation Schule – Elternhaus</i>	Eltern müssen stets miteinbezogen werden. Dazu gehören regelmässige Informationen zu schulischen Inhalten, dem SuS-Verhalten, Fortschritten des Kindes und die Anwesenheit der Eltern an Standortgesprächen sowie die Miteinbeziehung der Eltern bei der Umsetzung von Förderzielen.	What we do, because it doesn't have enough hours, we encourage the parents to work with the kids at home. And we tell them how to work with the kids... (13:23-14:59) Interview 1 ...speaks with the parents every day. And if the kid breaks a rule, she speaks with the parents they must speak with the boy at home, then he knows it.. (35:40-42:29) Interview 2
	<i>Interdisziplinäre Kooperation</i>	Alle Beteiligten (die mit den SuS arbeiten Lehrpersonen/SHPs/Ärzte/Therapeuten /Psychologen/Eltern...) kooperieren miteinander und tauschen sich regelmässig miteinander aus (z. B. in Standortgesprächen). Dies muss für alle verbindlich sein.	The contact with the regular teacher, between... and the regular teacher is constantly. She has to know about the entire progress. If there is a regression, she must report her. (20:40-22:13) Interview 1 ...They work in coop a lot although they have different kids in different ages. We have a team of the special education. It's very helpful to the teachers that they don't work alone. (59:19-01:00:51) Interview 3
	<i>Fachwissen/Berufsausbildung</i>	SHPs, Lehrpersonen, die Schulleitung und Assistenzen verfügen über das notwendige	..learned BA in regular education, her MA in special education with a specializing in learning difficulties.

		ge Fachwissen und/oder sonderpädagogische Qualifi- kationen.	(01:08:24-01:08:40) Interview 3
--	--	--	---------------------------------

Tabelle 16: Kategoriensystem

9. Datenauswertung

Im folgenden Kapitel werden die Daten ausgewertet, wobei die Auswertung in Anlehnung an die Kategorien der Kriterienliste einer gelingenden schulischen Inklusion erfolgt. Jedes Kriterium wird zunächst einzeln aufgelistet und auf Aussagen in den Interviews hin untersucht.

Die Aussagen der SHPs werden in englischer Sprache wiedergegeben. Aussagen, die sich direkt auf die Kategorie beziehen, sind dabei fett markiert. Nach jedem Kriterium folgt eine kurze Zusammenfassung der Aussagen der SHPs. Diese beinhaltet die Kernaussagen der SHPs.

9.1 Auswertung der Interviews

9.1.1 Kriterium 1: Ein inklusives Schulklima

Interview 1:

05:40-05:45 I2: And with this groups you are in the classroom or you are out?

05:49-06:31 B1: **She has her own office and in this office she meets the kids. The ministry talked with [redacted] recently and ask her to do her classes in the regular class. She still didn't need to do it yet. It's a very new direction.**

06:32-06:37 I2: This is new, that you go in the classes and work with the groups?

06:37-06:51 B1: **Yes, but the last 15 years she put out the pupils of the class and work with them alone. But now we have the new request from the ministry of education.**

10:57-11:44 B1: One of the things that they used to do for improving the motivation is **she give the kids chance to read in front of the regular class.** Because it is very important for them about to read. **Even they read the text in front of the entire school. Every Friday at 11 a.m. for two hours in front of the entire school before Shabbat. Every kid tells something or read something to the entire school.**

17:30- 18:41 B1: Thanks to the lessons with [redacted], they are self-esteemed. And thanks to that, they are much more encourage and work always nice. Tell them a lot, even if you are weak in study: You are special, you are wonderful, you are good in starting things. She tells them all the time. The psychologist thinks the learn thing must go better. **The work of the regular teacher is to make them feel equal in the class.**

24:21- 24:52 B1: ... **you must work not only about the kid's mind, you must work about**

the kid's soul. Make him believe in them, because kids, special needs kids, have less self-esteem. You must work with him to raise his self-esteem.

Interview 2:

30:52-30:57 I2: Okay, can I ask something? **Is this one of the special classes?**

30:58-31:04 B1: **Yes.** We have two special classes, with teachers of the 4th and 3th grade.

31:05-31:10 I1: Okay, okay. **So there are only the kids with the special needs in the class?**

31:11-31:12 B1: **Yes.**

43:05-43:32 B1: **First of all, in Israel in the special education there are 3 options. Or you have school only for special education, or you have special classes in the regular school, or you have special kids in the regular classes.**

43:33-43:36 I1: Ah, okay. So you have this 3 systems.

43:36-43:44 B1: **In our school we have two things. We also have special classes and we also have special kids in the regular class.**

43:45-43:46 I1: Okay. And how do you “/”

43:46-43:57 B1: **Some schools they don't have the special classes and some schools have special classes but not have the special kids in the regular classes.**

44:24-44:39 B1: School doesn't decide which pupil go to which class. In your school you decide about the kids?

44:40-45:14 I1/I2: No, no, no, we have a psychologist not from our school, we have also a psychologist in our school, but we need, because the state pays for the kids with special needs. So we need a psychologist from outside. And then he does a check, he does some tests...

45:15-45:23 B1: Very similar to what we have in Israel. We also have outside a psychologist, who need to do the tests.

45:24-45:39 I1: Okay, okay and then you decide is it a kid with disabilities who needs more lessons from a special education teacher or is it not a kid who needs the lessons?

45:40-46:40 B1: **Normally to get in [REDACTED] class you need to be in [REDACTED] class a year before. If this program doesn't success, so you move on to [REDACTED] class (...)** About stages “/” **If we think that it's good for him and doesn't need [REDACTED] class so we keep him in [REDACTED] class. If we have major behavior problems, then this kid in [REDACTED] class gets inside [REDACTED] class.** All to the entire special education school “/”

Interview 3:

01:05:57 - 01:06:18 B1: What █████ said, that **the reason that these kids learn in a special class which is in a regular school is to help them bring them back to the regular classes in the same school.**

In den Interviews werden verschiedene Aspekte angesprochen. Zum einen kommt das Bildungssystem in Bezug auf die sonderpädagogische Förderung zur Sprache. Demzufolge kommen drei verschiedene Settings für SuS mit Förderbedarf infrage: die Regelklasse, die Kleinklasse an der Regelschule oder das Sonderschulsetting. An der hier im Zentrum der Untersuchung stehenden Schule werden SuS mit Beeinträchtigungen sowohl in der Regelklasse als auch in Kleinklassen unterrichtet. Dabei werden die SuS mit Förderbedarf zunächst in der Regelklasse mit sonderpädagogischer Unterstützung unterrichtet. Ist diese Unterstützung jedoch nicht ausreichend, wechseln die SuS in die Kleinklasse. Diese stufenartige Vorgehensweise wird auch bei der Rückführung in die Regelklasse angewendet. Da das übergeordnete Ziel immer der Unterricht in der Regelklasse ist, wird auch bei einer Unterrichtung in der Kleinklasse die Rückführung in eine Regelklasse an der selben Schule angestrebt.

Ein weiterer Aspekt, der in den Interviews angesprochen wird, bezieht sich auf das Zugehörigkeitsgefühl der SuS. Es wird als zentrale Aufgabe der Regellehrpersonen gesehen, dass sich die SuS mit Förderbedarf gleich (wohl/akzeptiert) fühlen wie die restlichen SuS. Dabei kommt der Stärkung des Selbstwertgefühls eine ausserordentliche Bedeutung zu, da es nicht nur um die Unterstützung in schulischer Hinsicht geht. Durch das Vorlesen in der Klasse sowie vor der ganzen Schule erfahren die SuS Zugehörigkeit. Gleichzeitig soll damit die Motivation der SuS gefördert werden.

9.1.2 Kriterium 2: Umgang miteinander**Interview 1:**

06:52-07:01 I2: Ah ok, we understand. Is there something really important in your everyday work?

07:07- 07:17 B1: **She hugs them a lot.** She wants to work with kids, not with notebooks.

07:19-07:25 I2: Ok, yes. So you are more on the relation, to build a relation with them, ok “/”

07:29-09:39 B1: That improves the motivation.

17:30- 18:41 B1: Thanks to the lessons with █████, they are self-esteemed. And thanks to that they are much more encourage and work always nice. **Tell them a lot, even if you are weak in study: You are special, you are wonderful, you are good in starting things.**

She tells them all the time. The psychologist thinks the learn thing must go better. The work of the regular teacher is to make them feel equal in the class.

24:21- 24:52 B1: Okay. We speak louder. **She repeat again and said you must work not only about the kid's mind, you must work about the kid's soul. Make him believe in them, because kids, special need kids, have less self-esteem. You must work with him to raise his self-esteem.**

Interview 2:

35:40- 42:29 B1: ... [REDACTED] also speaks about the emotional thing. Is important for learning. She do a lot of things to improve the kids self-esteem. **The kids must feel that we love them a lot.** On this way they will connect to us, they will listen to us and stop kids to get in very bad situations. We got chairs, that are thrown in the class. Bad words to the teacher **and if we want them to listen to the teacher and the assistant, they must love us and they must feel that we like them...**

46:31-47:09 I1: Okay, I have another question. You always said the relationship to the kids is really important. We also think so, but in Switzerland, it's not, it's not usual that you for example hug the kids, because you can get problems really, really fast, I think it's because it's a different country and “/”

47:16-47:30 B1: **We touch them a lot. In Israel we are very warm. [REDACTED] hugs the kids, the boys, the girls. It's very, very popular in Israel.**

47:45-48:06 B1: **Every morning half an hour before school begins, I stand in the gate. And every boy and girl that entered into school need to give me a high-five. Now they accept me as the principal, this is how it works in Israel.**

48:06-48:12 I2: Yeah, yes it's interesting for us to know, it's so different here.

48:14-48:17 B1: The principal doesn't give high-five to the kids.?

48:18-48:28 I1/I2: No, no, no, it's different. It's more “/” I think on a distance. Like physically “/”

48:28-48:29 B1: Then you can try!

49:39-52:17 B1: The two things, that are mostly important for [REDACTED] is **the relationship with the kids** and the self-esteem. **She want to give them as many as success things that she can bring them.** Because they have very low self poise. They must do really believe in themselves.

When she needed to stand on her rules, it's not nice, but the kid must do understand that she doesn't want to do revenge. She repeats saying, even if I do something, I

doesn't like now, you must understand that this is for you. I do this for your best.

The last thing is the kids “/” The kids are aware that they are in process. So when they have time, that they not behave well, **we say to him: You are not a bad boy, you have now a bad time. You are inside the process, you will come out of it and we are here to help you.**

Interview 3:

55:12-56:28 B1: [REDACTED] also speaks about the importance of agenda. The kids know every hour. All the kids of [REDACTED] were last year in the regular education. **All of them have a very low self-esteem because they had a lot of failure. So at the beginning, she wants to give them a lot of success feelings. She wants to rebuild to believe in themselves.**

Die Interviews weisen auf die Wichtigkeit eines wertschätzenden, liebevollen Umgangs miteinander hin. Dieser ist sowohl für die SuS mit Förderbedarf als auch für die Lehrpersonen bedeutend. Da emotionale Aspekte auf den Lernprozess einwirken, müssen sich die SuS mit Förderbedarf geliebt fühlen. Auf der anderen Seite erwähnen die SHPs, dass ebenfalls die SuS die Lehrpersonen lieben müssen, damit sie ihnen auch zuhören. Zudem begründen die Lehrpersonen mögliche Sanktionen mit der Aussage, dass sie stets das Beste für die SuS wollen. Die Wichtigkeit des wertschätzenden, liebevollen Umgangs wird ebenfalls von der Schulleitung betont. Aufgrund dessen steht die Schulleitung jeden Morgen beim Schuleingang, um alle SuS mit einem High Five zu begrüßen. Dies fördert gegenseitige Akzeptanz. Aufgrund der kulturell bedingten Warmherzigkeit erwähnen zwei SHPs, dass sie die SuS ebenfalls umarmen. Dies gehört ganz selbstverständlich zur Beziehung zwischen den Lehrpersonen und den SuS.

Unabhängig von möglichen Schwierigkeiten wird stets die Einzigartigkeit aller SuS betont, was den SuS auch vermittelt wird. Zudem sollen Erfolgserlebnisse den Selbstwert der SuS stärken.

9.1.3 Kriterium 3: Soziale Inklusion aller SuS

Interview 1:

10:57-11:44 B1: One of the things that they used to do for improving the motivation is **she give the kids chance to read in front the regular class. Because is very important for them about to read. Even they read the text in front of the entire school. Every Friday at 11 a.m. for two hours in front of the entire school before Shabbat. Every kid tells something or read something to the entire school.**

15:19-15:58 I2: Okay, so what aspects do you think are positive to reach the goal of inclusion? What is positive to reach the goal of inclusion that this children with the special needs are included in the school?

15:58-15:59 I1: What is important?

16:13- 17:00 B1: If we understand right, is, **think about she does good to help including these kids in school. She said that improving their reading help kids including a lot of things. It's no math, it's no science, it isn't the social things with his friends. Reading is what helps them a lot. This is why she invests a lot time in reading.**

Interview 2 und 3:

Zu diesem Kriterium findet sich weder in Interview 2 noch in Interview 3 keine Aussage.

Durch das Lesen vor der Klasse sowie vor der gesamten Schule sollen sich alle SuS zugehörig fühlen. Folglich soll durch die Leseförderung die soziale Inklusion gefördert werden. Die SHPs investieren viel Zeit in die Leseförderung, da sie von ihrem Nutzen überzeugt sind.

9.1.4 Kriterium 4: Individualisierter und differenzierter Unterricht

Interview 1:

05:02-05:30 B1: This is the law in Israel. This is what they get from the education ministry. Three hours a week. **Every pupil has its own workplan.**

07:29-09:39 B1: That improves the motivation. She mostly work with them a lot in reading, because reading is the key for many, many, many other things. The kids, even in the 5th grade, they doesn't read well. Her method is a lot of repeating, the same text. When they repeat the same text, it stays in his mind. Until the child reads the text well, she work with him about what the meaning of the text is. But the base is reading well. **The text that she uses is the text of the regular class, no other text. What the regular class works, she also works with it, but in the little group.**

09:40-09:41 I1/I2: Okay, yes “/”

09:43-09:46 I1: Yes, and only reading and texts or also mathematics?

09:51-09:53 B1: **No, she works with them only in reading.**

Interview 2:

35:40- 42:29 B1: ...**She estimates every kid and in the beginning in purpose teach them in one level below** to give the kid the feeling that he understands. **Working in this level and one level below. This is how she starts in the beginning of the year.**

In math, we divided the class in two and she works with the half of the class and the assistant work with the other half. And in Hebrew it is individual. Every boy, every boy and girl has his own level. She needs the kids to be an assistant for other kids. Every pupil can help other kids in this class. Other questions?

52:25- 52:40 B1: **She doesn't compare when the kids are inside the class: You are not like him, you are all good, everybody in his position.**

Interview 3:

57:53-58:14 B1: **In Hebrew lessons she has ten kids with ten different levels. We have one boy that even doesn't know the alphabet and we have another girl that knows how to read very good. She needs to teach all of them.**

58:14-58:15 I1/I2: Mmmh...

58:22-58:58 B1: **Her method in Hebrew, she divides the class in two, half [redacted] and half with the assistant. After she divided the class in two, she has five kids and the assistant has 5 kids. With the five kids, [redacted] works with two, with two kids and the other three kids need to work by their own.**

59:19-01:00:51 B1: In math [redacted] works a lot with illustrations, they must have very specific. For example: two blue streets, they have to find two balls, three balls "/" **The lesson is built every time in 10 levels, she must be with them. She doesn't teach like lessons like in the regular class, in one level or two levels.**

01:09:44-01:10:13 B1: **Inside the class, they have spaces for rest. They can sit on a pouf or on the couch and they have a box with things, they can play. They can draw, they can play with the plastilin. These things don't exist in the regular class.**

01:10:14-01:10:15 I1/I2: Ah, ok.

01:10:27-01:10:44 B1: What [redacted] said, that she thinks, the methods of the special education can fit to the regular education, but you can't do it with 30 kids in the class.

Im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung in der regulären Klasse haben alle SuS ihren eigenen Arbeitsplan. Bei der Leseförderung in Kleingruppen verwendet die SHP dieselben Texte wie die Regellehrperson.

In den Kleinklassen werden die SuS zu Beginn des Jahres bewusst auf einem niedriger angesiedelten Niveau unterrichtet, um den SuS Erfolgserlebnisse zu vermitteln. Der Grad der Individualisierung ist abhängig vom jeweiligen Fach. Der Mathematik-Unterricht findet beispielsweise in zwei Gruppen statt, geleitet von der SHP und der Klassenassistenz. In Hebräisch wird der Unterricht komplett individualisiert. Die SuS arbeiten jeweils auf ihrem eigenen

Niveau und unterstützen sich gegenseitig. Es wird nicht die soziale, sondern die individuelle Bezugsnorm verwendet.

Auch stehen den SuS Rückzugsorte für die Pausen zur Verfügung, welche sie individuell gestalten können.

9.1.5 Kriterium 5: Gemeinsamer Unterricht aller SuS

Interview 1:

05:40-05:45 I2: And with this groups you are in the classroom or you are out?

05:49-06:31 B1: **She has her own office and in this office she meets the kids. The ministry talked with Iris recently and asked her to do her classes in the regular class. She still didn't need to do it yet.** It's a very new direction.

06:32-06:37 I2: This is new, that you go in the classes and work with the groups?

06:37-06:51 B1: **Yes, but the last 15 years she put out the pupils off the class and work with them alone.** But now we have the new request from the ministry of education.

24:53-25:10 I1: Yeah. Thank you. I have a last question. You told us that you have three hours each week for a group. And how many hours do you work separate in your office and how many hours you work in the class?

25:19- 25:31 B1: **All the lessons now are out of the class. They take them out. But now we start to get her in the class.**

Interview 2:

30:52-30:57 I2: Okay, can I ask something? **Is this one of the special classes?**

30:58-31:04 B1: **Yes. We have two special classes, with teachers of the 4th and 3rd grade.**

31:05-31:10 I1: Okay, okay. **So there are only the kids with the special needs in the class?**

31:11-31:12 B1: **Yes.**

Interview 3:

54:00-54:06 B1: She is a teacher for five years, but in special education this is her first year.

54:08-54:12 I1: And with how many kids do you work at the moment?

54:15-54:17 B1: Ten.

54:18-54:21 I1: **And also in a special education class or in the regular class?**

54:21-54:22 B1: **Yes.**

54:22-54:26 I1: **Like [REDACTED], the same like [REDACTED].**

54:26-54:27 B1: **Yes, yes.** She is the 3rd grade teacher.

Die SuS mit Förderbedarf in der Regelklasse werden in den Förderstunden zumeist im Arbeitszimmer der SHP unterrichtet. Das Erziehungsministerium fordert nun aber die Förderung im inklusiven Setting. Aufgrund der zwei Sonderklassen an der Schule findet für diese SuS, welche diese beiden Klassen besuchen, kein gemeinsamer Unterricht statt.

9.1.6 Kriterium 6: Strukturierter Unterricht

Interview 1:

23:20-23:23 I2: Or what is special important for you? (...)

23:34-23:39 B1: I say it again. **How much it is important that the kids know about all the rules.** This is what she believes, this is how she works. And a lot of repeating. You understand me?

Interview 2:

32:20- 32:35 B1: The important thing is, **in this class is the agenda of the day. They must know every hour what is going on. She writes in the morning, she writes the entire agenda on the board. So the kids know what is up to be.**

32:49-32:52 I1: Okay. Yeah, **so they need a lot of structure.**

34:27- 35:20 B1: ... In [redacted] class, **she has five rules.**

35:23-35:25 I1: 5 girls and 5 boys?

35:28-35:30 B1: No, no, no. In the class [redacted] has five rules.

35:30-35:34 I1/I2: Ah, five rules, okay!

35:40- 42:29 B1: **All the rules were said in the positive way. Not what you are not allowed to do, what you should do. Every rule, if the pupil does the rule he gets one point. For example: They have a rule that they must speak in clean mouth. If in this lesson they manage to do this, speak with clean mouth, get one point about this rule. So in each lesson he can reach to five points. It is a very specific work. It's in every lesson for the ten kids, these five rules. In the end of the week, they calculate all the points, from all the lessons, from all the week. If he gets 75 % of the points, so she gives him an award and he gets a certificate to show to his parents.**

We have regulations, very, very specific. And she works with them, working hard. She doesn't let them break the rules. The work in this class is not only with the kids, it's also with the parents. The parents are naughty. All the time, they want to give up the kid, don't hug them, let them do whatever they want. And [redacted] speaks with the parents every day. **And if the kid breaks a rule, she speaks with the parents they must speak with the**

boy at home, then he knows it. If he knows it, this behavior will come back harder.

Everything that happens in the class is documented. She writes everything, everything is documented. Every message she sends to the parents, she has a copy of it. It is about what you do, break rules and behavior.

49:39-52:17 B1: ...**When she needed to stand on her rules, it's not nice**, but the kid must do understand that she doesn't want to do revenge. She repeats saying: even if I do something I doesn't like it now, you must understand that this is for you. I do this for your best...

Interview 3:

55:12-56:28 B1: [REDACTED] also speaks about **the importance of agenda. The kids know every hour**. All the kids of [REDACTED] were last year in the regular education. All of them have a very low self-esteem because they had a lot of failure. So at the beginning, she wants to give them a lot of success feelings. She wants to rebuild to believe in themselves.

56:30-56:46 B1: **In addition, writing in the morning what is going to happen, every end of the lesson, she writes what happened in this lesson, so they can see what happened in the class now.**

56:47-56:56 I2: Ok. **So you visualize a lot**, when you write so they can read again, they know "I"

57:13-57:40 B1: Once she starts with some who is, some heavy in the class, **she must be consistent with it because the kids, they see if one day she does it, one she doesn't do it, so she must be consistent with her habits in the class.**

Es wird Wert auf die Einhaltung der Regeln gelegt. Dabei werden die Regeln positiv formuliert und die Regeleinhaltung wird mittels eines Belohnungssystems positiv verstärkt. Bei der Nichteinhaltung von Regeln werden die Eltern benachrichtigt, damit diese mit ihren Kindern diesbezüglich das Gespräch suchen. Die SHPs zeigen Konsequenz beim Einfordern der Regeln, aber auch ihr Verhalten muss sehr konstant sein.

Die Wichtigkeit der Visualisierung wird von den SHPs betont. So wird nicht nur zu Beginn des Schultages der Tagesablauf, sondern auch der Rückblick in Bezug auf Gelerntes nach jeder Lektion visualisiert.

9.1.7 Kriterium 7: Ressourcen

Interview 1:

04:30-04:56 B1: I say it again. She works in groups. Each group, all the same age are in this

group. The second grade in one group and the third grade in one group. **The 15 pupils into five groups. Each group has three hours a week.**

05:02-05:30 B1: **This is the law in Israel. This is what they get from the education ministry. Three hours a week.** Every pupil has its own workplan.

11:54-12:30 I1: What do you think about the inclusion of children with special needs in your school? Do you think this works out well or not so well? When you think about everything, about the lessons, about how many lessons you have. What do you think, is it good, is it enough?

12:32- 13:10 B1: **Three hours a week is very little. If she supports them, for one it's enough, not for all the kids in the group. She would like to take one kid alone and not three kids in a group.**

13:11-13:20 I1: So you think three hours are too less for the kids, it is not enough?

13:23-14:59 B1: **There is a boy, who reached the 4th grade and he still doesn't read. He has a mental problem. She needs to give him more than three hours a week...**

25:50-26:22 I1: Okay and each of you have three hours. For example, in Switzerland, we have eight hours. So it's really different. So you have three hours for the kids?

26:26-26:52 B1: What she said, when she hear you: Ok we want to go to Switzerland! (lachen) We doesn't have it. **All the kids get the same time of hours, it doesn't matter what he has. This is the minimum, what we can give him. This is everything what we have.**

Interview 2:

31:45- 32:00 B1: Okay, first of all **in Israel , in the special classes, there is a teacher and an assistant. In the class, two adults.** How much in Switzerland? Two of them in the class?

33:49-33:54 I2: So **██████**, **you work with an assistant in the class?**

33:57-33:58 B1: **Yes.**

Interview 3:

01:00:52-01:01:00 I2: And I have another question (...) **the assistant is always there? Always with ██████?**

01:01:01-01:01:02 B1: **Yes, yes. All the lessons.**

01:02:11- 01:02:25 I2: And how many special education needs teachers work there? So we

met [REDACTED], [REDACTED] and you, [REDACTED].

01:02:27-01:02:53 B1: **So we have a special education team, [REDACTED], [REDACTED] and [REDACTED] and with them we have [REDACTED], she is an art therapist.**

01:02:52-01:02:54 I1/I2: Sorry. Therapists? And how many therapists?

01:02:55-01:02:56 B1: One.

01:02:56- 01:02:58 I1: **One therapist.**

01:02:58-01:03:24 B1: **Art therapist. And we also have the counselor of school. The psychologist of school and the analyst of behavior, who I was talking about.**

01:03:24-01:03:29 I2: Ah, this behavior analyst, is also a psychologist, or “/”

01:03:30-01:03:39 B1: No. She learned this thing, to be an analyst of behavior. This is her job.

01:03:39-01:03:41 I1: And they are all in your school?

01:03:41- 01:03:42 B1: Yes.

01:03:42- 01:03:45 I1: So a lot of people in the team.

01:03:46-01:04:02 B1: **The psychologist comes once a week. The analyst of behavior comes once in two weeks. The art therapist is only for 20 hours a week.**

01:04:03-01:04:04 I1: The therapist?

01:04:05-01:04:06 B1: Yes, the art therapist.

01:04:09-01:04:12 I2: Sorry, did I understand right, this is an art therapist?

01:04:12-01:04:13 B1: Yes.

01:04:14- 01:04:17 I2: Ah, ok. Very interesting.

01:04:18- 01:04:26 I1: **20 hours a week and he is only for the kids with special educational needs?**

01:04:27-01:04:30 B1: **For [REDACTED], [REDACTED] and [REDACTED].**

01:04:31-01:04:34 I2: **Okay, and how many assistants do you have?**

01:04:03-01:04:37 B1: **Two assistants, in each class one.**

01:04:37-01:04:38 I1/I2: Ah, ok.

SuS mit Förderbedarf in der Regelklasse werden pro Woche während drei Lektionen in der Kleingruppe von der SHP gefördert, was durch die Gesetzgebung in Israel festgeschrieben ist. Dabei wird die Art der Beeinträchtigung bei der Stundenvergabe nicht berücksichtigt.

Die Schulpsychologin kommt einmal pro Woche, die Verhaltenstherapeutin alle zwei Wochen, die Kunsttherapeutin 20 Lektionen pro Woche für die SuS mit Förderbedarf.

Die Sonderklassen an regulären Schulen haben eine SHP als Klassenlehrperson und eine Klassenassistenz. Diese Assistenz ist immer im Klassenunterricht anwesend.

Das sonderpädagogische Team besteht aus den SHPs sowie aus der Kunsttherapeutin, der Schulpsychologin, der Beraterin und der Verhaltenstherapeutin.

9.1.8 Kriterium 8: Klassengrösse

Interview 1:

10:21-10:43 B1: Individual hours. In the schedule of the teacher, she has the progress, she needs to be in the entire class, **there are 30 kids...**

Interview 2:

28:53-28:58 I1: In general, okay. With how many children do you work at the moment?

29:04-29:05 B1: **Ten kids.**

29:05-29:11 I1: Ten kids, okay, and what kind of disabilities do the kids have?

Interview 3:

01:10:27-01:10:44 B1: What ██████ said, that she thinks, the methods of the special education can fit to the regular education but you can't do it with **30 kids in the class.**

Aus den Interviews geht hervor, dass die Klassen unterschiedlich gross sind. Dabei kann die Regelklasse durchaus 30 SuS beinhalten. Bei den Kleinklassen handelt es sich um Gruppen von jeweils zehn SuS. Die Klassengrösse wird zudem kritisch angesprochen. Daraus folgt, dass sonderpädagogische Förderung durchaus in der Regelschule stattfinden kann, jedoch nicht in Klassen mit einer Grösse von 30 SuS.

9.1.9 Kriterium 9: Kooperation Schule – Elternhaus

Interview 1:

13:11-13:20 I1: So you think three hours are too less for the kids, it is not enough?

13:23-14:59 B1: There is a boy, who reached the 4th grade and he still doesn't read. He has a mental problem. She need to give him more than three hours a week. **What we do, because it doesn't have enough hours, we encourage the parents to work with the kids at home. And we tell them how to work with the kids. To reach a signature of this hours they work with them. And before this hours, he need to go to „hajak vesuv“. In English, it is some committee that we do with the psychologist of school, the capital of school and the parents. In this committee we keep them direct with him. And in this time we tell them, this is not magic. You must work with the pupils at home. You must obligate that you work with your kid at home. If you are not, we take this hours for another kid.**

15:00-15:07 I2: Ah Ok, you do this with every family? With all the children with special needs?

15:08-15:13 B1: **All the 15 families were in my office.**

15:14-15:15 I2: Ok, perfect.

Interview 2:

35:40- 42:29 B1: ...**The work in this class is not only with the kids, it's also with the parents.** The parents are naughty. They all the time want to give up the kid, don't hug them, let them do whatever they want. **And [REDACTED] speaks with the parents every day. And if the kid breaks a rule, she speaks with the parents they must speak with the boy at home, then he knows it.** If he knows it, this behavior will come back harder.

Everything that happen in the class is documented. She writes everything, everything is documented. **Every message she send to the parents, she has a copy of it.** It is about what you do, break rules and behavior...

Interview 3:

Zu diesem Kriterium gibt es keine Aussage im Interview 3.

Da die Lektionenanzahl, welche pro SuS mit Förderbedarf in der regulären Klasse zur Verfügung steht, sehr gering ist, müssen die Eltern dieser SuS einen Teil der Förderung zu Hause übernehmen. Aufgrund dessen ist die enge Elternzusammenarbeit äusserst bedeutend.

Die Eltern werden dabei von der Schule angeleitet. Vor dieser Förderung zu Hause wird den Eltern die Wichtigkeit ihrer Aufgabe von einem Komitee, welches aus der Schulleitung und der Schulpsychologin besteht, vermittelt. Dazu müssen sich die Eltern verpflichten, denn bei einer Nichteinhaltung werden ihrem Kind die Förderstunden entzogen.

Auch in den Kleinklassen findet eine enge Elternarbeit mit täglichen Rückmeldungen an die Eltern statt.

9.1.10 Kriterium 10: Interdisziplinäre Kooperation

Interview 1:

20:40- 22:13 B1: **The contact with the regular teacher, between [REDACTED] and the regular teacher is constantly. She has to know about the entire progress. If there is a regression, she must report her.** To tell the truth, **it's not simple**, because the **teachers are loaded.** (...) They are not always available to hear everything you need to tell them about the progress. But this is [REDACTED] job. She wants to tell her the things.

13:23-14:59 B1: There is a boy, who reached the 4th grade and he still doesn't read. He has a mental problem. She need to give him more than three hours a week. What we do, be-

cause it doesn't have enough hours, we encourage the parents to work with the kids at home. And we tell them how to work with the kids. To reach a signature of this hours they work with them. **And before this hours, he need to go to „hajak vesuv“.** In English it is **some committee that we do with the psychologist of school, the capital of school and the parents. In this committee we keep them direct with him.** And in this time we tell them, this is not magic. You must work with the pupils at home. You must obligate that you work with your kid at home. If you are not, we take this hours for another kid.

Interview 2:

34:27- 35:20 B1: In the school, we have someone, it's her **job to be the behavior modifier. She gives [REDACTED] advices and instructions how to work with the kids. She needs her. One week she watches the class, she watches the pupils in the process. She helps [REDACTED] with problems and work with the kids. In [REDACTED] class, she has five rules.**

Interview 3:

59:19-01:00:51 B1: ... [REDACTED] also has behavioral instructor like [REDACTED] and she also have behavior program. The methods of [REDACTED] are very similar to the methods of [REDACTED]. They work in coop a lot although they have different kids in different ages. We have a team of the special education. It's very helpful to the teachers that they don't work alone.

Die Zusammenarbeit zwischen den Regelschullehrern und der SHP findet konstant statt. Die Regellehrperson muss über den gesamten Förderverlauf der SuS informiert sein. Eine interdisziplinäre Kooperation erfolgt auch zwischen der Schulleitung und der Schulpsychologin. In den Kleinklassen arbeiten die jeweiligen SHPs mit der Verhaltenstherapeutin interdisziplinäre zusammen, und darüber hinaus findet auch eine enge Zusammenarbeit zwischen den SHPs der Kleinklassen statt.

9.1.11 Kriterium 11: Fachwissen/Berufsausbildung

Interview 1 und Interview 2:

Zu diesem Kriterium gibt es keine Aussagen im Interview 1 sowie im Interview 2.

Interview 3:

01:07:48-01:08:12 I1: So 35. And what kind of educational background have the teachers, the special education teachers? Are they normal teachers which do now the job as a special education teacher or did they some other studies before?

01:08:24-01:08:40 B1: Ok. █████ learned BA in regular education, her MA in special education with a specializing in learning difficulties.

01:08:43- 01:08:45 I1: Ah, █████. And █████?

01:08:51-01:08:58 B1: █████, her BA in special education and her MA in counseling.

01:08:59-01:09:02 I1/I2: Ah, ok. And █████?

01:09:03-01:09:09 B1: █████ has special education BA and now she works on her MA.

01:09:09-01:09:11 I1: Ah, ok. In what?

01:09:11-1:09:13 B1: **Counseling.**

Alle SHPs verfügen über eine Ausbildung auf MA-Level.

10. Diskussion

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Forschung auf der Grundlage der Dimensionen mit den dazugehörigen Kategorien bezüglich einer gelingenden schulischen Inklusion diskutiert. Nach der Diskussion der einzelnen Kategorien wird jeweils ein Fazit zu den Dimensionen gezogen. Zu jeder Kategorie werden die Ergebnisse aus den Experteninterviews in Kombination mit dem aktuellen Forschungsstand diskutiert.

10.1 Dimension Schulkultur

Zur Dimension Schulkultur gehören die Kategorien *inklusives Schulklima*, *Umgang miteinander* sowie die *soziale Inklusion*.

10.1.1 Inklusives Schulklima

In der im Zentrum stehenden Primarschule existieren zwei verschiedene Optionen für die Förderung von SuS mit Beeinträchtigung. Zum einen werden diese SuS im regulären Klassensetting mit der Unterstützung einer SHP gefördert, zum anderen existieren zwei separate Kleinklassen. Dies widerspricht eigentlich einem inklusiven Schulklima, denn dafür sollten alle SuS in der Regelklasse unterrichtet werden. Zudem finden im regulären Klassensetting alle Förderstunden mit der SHP separativ statt.

Hingegen liegt dem Schulpersonal viel daran, ein inklusives Schulklima zu schaffen. Dies zeigt sich daran, dass alle SuS jeweils am Freitag etwas zu der Schulversammlung beitragen. Auch Gavish und Shimoni (2013) gehen auf die Wichtigkeit einer solchen Einstellung und des diesbezüglichen Bewusstseins für eine gelingende Inklusion ein (vgl. ebd., S. 120).

Laut Gavish (2017) nimmt Inklusion in Israel Form an und ist durchaus voll realisierbar (vgl. S. 30). Dies zeigt sich auch an den Aussagen der befragten SHPs, da zum einen eine baldmögliche Rückführung der SuS aus den separierten Kleinklassen angestrebt wird und alle SuS in das Schulgeschehen miteinbezogen werden. Zum anderen leitet sich dies aus der Aufforderung des Erziehungsministeriums für die baldige Umsetzung eines inklusiven Unterricht ab. Auch die Studie von Raviv (2010) kommt zu dem Ergebnis, dass die Idee der Inklusion durchaus von den Lehrpersonen in Israel unterstützt wird (vgl. ebd., S. 223). Dies zeigt sich auch in den Interviews im Hinblick auf die Aufgabe der Regellehrpersonen, ein Gleichwertigkeitsgefühl aller SuS in der Klasse zu schaffen.

Die Stellung der SHPs an ihrer jeweiligen Schule ist für die Umsetzung der Inklusion zentral (vgl. Gavish, 2017, S. 3). Dieser Aspekt wird in den Interviews nicht angesprochen. Doch in

Gavishs Studie (2017) schätzen fast zwei Drittel aller befragten SHPs ihre Stellung als gut bis sehr gut ein, ein weiterer Aspekt, der auf ein inklusives Schulklima in Israel hinweist.

Zur Bedeutung der Rolle der Schulleitung für das inklusive Schulklima finden sich keine Aussagen in den Interviews, jedoch wird in der Literatur ausgiebig darauf eingegangen. Diesbezüglich kann jedoch aus der Möglichkeit zur Interviewdurchführung an sich geschlussfolgert werden, dass der Schulleitung der im Zentrum der Interviews stehenden Primarschule diese Thematik wichtig ist. Der für die Organisation erforderliche Zeitaufwand, die Freistellung der SHPs für den Zeitraum der Interviews sowie der anschließende rege Austausch per E-Mail bei anfallenden Fragen deuten zumindest darauf hin.

Viele Studien verweisen auf die Bedeutung des Vorlebens einer inklusiven Vision seitens der Schulleitung (vgl. Gavish & Shimoni, 2013; Timor, 2003). Allerdings konstatieren teilweise dieselben Studien, dass viele Lehrpersonen in Israel explizit auf das Fehlen einer eben solchen Vision hinweisen (Timor, 2003; Gavish, 2017), was als problematisch gesehen werden kann.

10.1.2 Umgang miteinander

Zu dieser Kategorie finden sich in der recherchierten Forschungsliteratur keine Aussagen, in den Interviews hingegen wird deutlich, dass die Beziehung zwischen den SHPs und ihren SuS sehr eng ist. Diese Beziehung scheint sogar das Fundament des Unterrichts darzustellen. Auch mögliche Sanktionen werden über die Beziehungsebene begründet. Die Arbeit an der Stärkung des Selbstwertgefühls der SuS ist zentral; dies wird unter anderem über Erfolgserlebnisse zu erreichen versucht. Umarmungen zwischen den SHPs und den SuS gehören zum Alltag. Auf Verhaltensproblematiken der SuS wird prozessorientiert und sehr verständnisvoll eingegangen und Probleme werden nicht ursächlich den SuS zugeschrieben.

Auch die Beziehung zwischen den SuS und den SHPs wird von den Lehrpersonen genutzt, um ihren Unterricht zu erleichtern. Der Umgang mit den SuS scheint sehr warmherzig, wohlwollend und liebevoll zu sein. Ein wohlwollender Umgangston existiert auch zwischen Schulleitung und allen SuS, da die Schulleitung beispielsweise jeden Morgen alle SuS mit einem High Five an der Eingangstür begrüsst.

10.1.3 Soziale Inklusion

Gavish und Shimoni (2013) betonen die Wichtigkeit der Teilnahme aller SuS an schulischen Aktivitäten, da dies der Stigmatisierung entgegenwirken soll (vgl. ebd., S. 124). In den Interviews kommt hervor, dass durch das Vorlesen sowohl vor der Klasse als auch vor der ganzen Schule und die wöchentliche Möglichkeit, einen persönlichen Beitrag zu der Schulversammlung zu leisten, den SuS in der im Zentrum dieser Arbeit stehenden Schule die Teilha-

be an einer gesamtschulischen Aktivität geboten wird. Jedoch ist der Raum dieser Aktivität an dieser Schule sehr eingeschränkt.

In Bezug auf soziale Inklusion von SuS mit besonderen Bedürfnissen äussern sich in der Studie von Heiman (2001) nur wenige Lehrpersonen negativ. Folglich ist die Mehrheit der Lehrpersonen im Hinblick auf die soziale Inklusion positiv gestimmt (vgl. ebd., S. 456). Anhand des aktuellen Forschungsstandes kann nicht eindeutig geklärt werden, in welchem Masse die soziale Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen in Israel stattfindet. In den Interviews waren diesbezüglich positive Tendenzen spürbar.

10.1.4 Fazit der Dimension Schulkultur

Schlussfolgernd lässt sich verzeichnen, dass die Kategorie des *inklusiven Schulklimas* noch nicht voll dem Kriterienraster entspricht. Anhand der Aussagen der SHPs sowie der Ergebnisse aus den Studien wird vielmehr ersichtlich, dass sich die Pädagogik in Israel momentan in einem Entwicklungsprozess hin zu einem inklusiven Schulklima befindet.

Das Kriterium *Umgang miteinander* wird aufgrund seiner besonderen Wichtigkeit als ein separates Kriterium betrachtet, stellt aber einen wichtigen Brückenpfeiler für ein inklusives Schulklima dar. In der Literatur wird dieser Punkt nicht thematisiert, jedoch finden sich in den Interviews dazu viele Aussagen. Der wohlwollende, empathische und warmherzige Umgang mit den SuS zeigt, dass sich die Schule auf dem richtigen Weg zu einem inklusiven Schulklima befindet. Auch das Kriterium *soziale Inklusion* bildet einen wichtigen Pfeiler für ein inklusives Schulklima. Sowohl aus den Interviews als auch in der Literatur wird deutlich, dass die Wichtigkeit der sozialen Inklusion aller SuS allen Beteiligten bekannt und bewusst ist. Tendenzen, die für eine soziale Inklusion sprechen, finden sich sowohl in den Interviews wie auch in der Literatur.

10.2 Dimension der unterrichtsbezogenen Ebene

Dieser Dimension werden folgenden Kategorien subsumiert: *Individualisierter und differenzierter Unterricht*, *gemeinsamer Unterricht* sowie *strukturierter Unterricht*.

10.2.1 Individualisierter und differenzierter Unterricht

Laut Gavish und Shimoni (2013) wirkt sich das inklusive Schulklima auf unterrichtliche Entscheidungen aus (vgl. ebd., S. 120). Dies zeigt sich bei allen drei befragten SHPs deutlich. Auch die Wichtigkeit der Förderung des individuellen Potenzials der SuS, welches in der Literatur gefordert wird, kommt deutlich zum Ausdruck (vgl. ebd., S. 124).

In der Regelklasse haben alle SuS mit Förderbedarf jeweils eigene individuelle Arbeitspläne. Diese SuS werden von der SHP aufgrund der zeitlich knappen Ressourcen nur im Bereich des Lesens unterstützt. Dabei ist der Unterrichtsgegenstand im Bereich des Lesens zwar derselbe wie in der Regelklasse, jedoch kann in der Kleingruppe eine individualisierte Förderung stattfinden. In den Kleinklassen wird sehr auf eine individualisierte und differenzierte Förderung geachtet. Die für Gavhishs und Shimonis Studie (2013) befragten Lehrpersonen forderten, dass die Lehrpläne und Unterrichtsmethoden an die SuS mit Förderbedarf angepasst werden müssen (vgl. ebd., S. 124). Diese Forderung wird an der im Zentrum der Untersuchung stehenden Schule klar erfüllt. Der Literatur zufolge wird von den regulären Lehrpersonen beklagt, dass umfassende systematische Handlungsplanungen fehlen und vielmehr eine „Feuerlösch-Strategie“ bezüglich des Unterrichts mit SuS mit Förderbedarf betrieben wird (vgl. Gavhis & Shimoni, 2011, S. 7). In den Interviews wird die Sichtweise der Regellehrpersonen nicht beleuchtet. Aufgrund der knappen zeitlichen Ressourcen, welche der sonderpädagogischen Förderung im regulären Setting zur Verfügung stehen und nur im Bereich des Lesens zum Tragen kommen, kann vermutet werden, dass die Strategie des Feuerlöschens auch hier zum Tragen kommt.

10.2.2 Gemeinsamer Unterricht

Al-Yagon und Margalit erwähnten bereits im Jahr 2001 in ihrer Studie, dass gemeinsamer Unterricht nicht immer stattfindet (vgl. ebd., S. 107). Dies zeigt sich auch in den Regelklassen, welche im Interview angesprochen werden. Zwar findet der Unterricht grösstenteils gemeinsam statt, jedoch werden einzelne SuS-Gruppen zur Leseförderung separiert unterrichtet. Der Unterricht in der Kleinklasse findet sogar komplett separiert vom Regelschulsystem statt. Timor (2003) kritisiert, dass diese Kleinklassen zu sozialer Segregation der SuS führen (vgl. ebd., S. 333).

10.2.3 Strukturierter Unterricht

Im regulären Setting werden die Wichtigkeit der Regeln und deren Einhaltung betont. Weitere Aspekte bezüglich der Strukturierung des Unterrichts werden von der SHP nicht erwähnt. Auch in der Literatur sind Ausführungen zu dieser Kategorie nur sehr begrenzt vorzufinden. Lediglich Heiman (2001) erwähnt, dass sich die Lehrpersonen mehr Unterstützung von Fachpersonen bei der Planung des Unterrichts wünschen (vgl. ebd., S. 459).

In den Kleinklassen hingegen finden sich neben den positiv formulierten Regeln und deren konsequenter Einhaltung zudem Visualisierungen bezüglich des Tagesablaufs und des Rückblicks auf gelernte Inhalte. Die Wichtigkeit der Visualisierung wird auch in Bezug auf schulische Inhalte hervorgehoben. Ein weiteres Indiz für die Strukturierung des Unterrichts in

der Kleinklasse zeigt sich in dem stets konsequenten Lehrerverhalten. Folglich scheint der Unterricht in den Kleinklassen sehr strukturiert geplant zu sein und abzulaufen.

10.2.4 Fazit der Dimension unterrichtsbezogene Ebene

In der Literatur wird die Individualisierung sowie die Differenzierung im Unterricht gefordert, jedoch wird bemängelt, dass in Israel systematische Handlungsplanungen fehlen. Sonderpädagogische Förderung kann somit nur punktuell und nicht umfassend stattfinden. Dieser Punkt tritt auch in den Interviewaussagen zutage: Im Gegensatz zum regulären Setting findet in den Kleinklassen ausschliesslich differenzierter und individualisierter Unterricht statt.

Ausgehend von der Studie von Al-Yagon und Margalit (2001) und den Aussagen der SHPs in den Interviews scheint sich das Schulsystem in Israel in Bezug auf den gemeinsamen Unterricht im Regelsetting zwischenzeitlich durchaus weiterentwickelt zu haben. Jedoch ist hier kritisch zu hinterfragen, inwiefern diese „Weiterentwicklung“ auf der Kürzung sonderpädagogischer Förderstunden seitens der Politik beruht und die SuS mit Förderbedarf im Regelunterricht unterrichtet werden müssen.

In den Kleinklassen sind die Kriterien des *individualisierten und differenzierten Unterrichts* und des *strukturierten Unterrichts* gut erfüllt, hingegen wird dem Kriterium des *gemeinsamen Unterrichts* nicht Rechnung getragen. Im regulären Setting hingegen ist zwar das Kriterium des *gemeinsamen Unterrichts* erfüllt, das Kriterium *individualisierter und differenzierter Unterricht* jedoch nicht. Da die sonderpädagogischen Ressourcen in Israel knapp bemessen sind, scheinen die Klassenlehrpersonen diesem Anspruch aufgrund der Klassengrösse nicht gerecht werden zu können.

Abschliessend kann zur Dimension *unterrichtsbezogene Ebene* gesagt werden, dass die Erfüllung der Kriterien vom jeweiligen Setting abhängig ist, das heisst, es müsste das Setting so gestaltet werden, dass alle Kriterien erfüllt werden können.

10.3 Dimension der strukturellen Rahmenbedingungen

Diese Dimension beinhaltet die Kategorien der *Ressourcen* sowie der *Klassengrösse*.

10.3.1 Ressourcen

Sowohl in der Literatur als auch in den Interviews wird klar ersichtlich, dass der Ressourceneinsatz in Israel für die Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen kritisiert wird. Dies stellt also ein Problem auf politischer Ebene dar. Kritisch ist anzumerken, dass bei der Budgetverteilung separierte Einrichtungen gegenüber dem inklusiven Setting bevorzugt werden (vgl. Koller et al., 2017). Sowohl die personellen, zeitlichen und räumlichen Ressourcen sind abhängig von den finanziellen Ressourcen. Solange sich im Bereich der Budgetverteilung auf

politischer Ebene nichts ändert, wirkt dies der Inklusion entgegen. Es zeigt sich allerdings in den Interviews, dass es zwar nicht genügend Förderstunden im regulären Setting gibt, jedoch zusätzliche andere personelle Ressourcen verfügbar sind. So gehört neben einer Kunsttherapeutin, einer Schulpsychologin und einer Verhaltenstherapeutin auch eine sonderpädagogische Beraterin zum Team.

10.3.2 Klassengrösse

Die Theorie betont, dass das Gelingen der schulischen Inklusion auch von der Klassengrösse abhängig ist (vgl. Heiman, 2001). Eine kleine Klassengrösse kann sich positiv auf die Inklusion von SuS mit Förderbedarf auswirken. In Israel sind im regulären Setting grosse Klassen von über 30 SuS der Regelfall. Dies bestätigen auch die Aussagen aus den Interviews, denn auch hier wird von einer Klassengrösse von 30 SuS gesprochen. Dieser Faktor kann sich negativ auf ein Gelingen der schulischen Inklusion auswirken.

10.3.3 Fazit der Dimension strukturelle Rahmenbedingungen

Um den Schulen genügend Ressourcen zur Verfügung zu stellen, wäre es hilfreich, wenn auf politischer Ebene eine Veränderung stattfinden könnte. Ein tiefer Einsatz von Ressourcen wirkt sich auch auf die Klassengrösse der regulären Klassen in Israel aus. Der knappe Einsatz von Ressourcen kann zu grösseren Klassen führen, was wiederum nicht förderlich für die Inklusion ist.

10.4 Dimension der schulorganisatorischen Bedingungen

Zu dieser Dimension gehören die Kategorien der *Kooperation zwischen Schule und Elternhaus* sowie der *interdisziplinären Kooperation*. Die Kategorie *Fachwissen/Berufsausbildung* wird ebenfalls dieser Dimension zugeordnet.

10.4.1 Kooperation Schule – Elternhaus

Die Kooperation zwischen Schule und Elternhaus in Bezug auf die Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen ist in Israel intensiv. Die Eltern übernehmen zu Hause einen Teil der Förderung. Dies bestätigen sowohl die Studie von Al-Yagon und Margalit (2016) als auch die Aussagen der SHPs in den Interviews.

Die Übertragung der Förderung ins Elternhaus muss kritisch beleuchtet werden. Auch in der Literatur wird betont, dass je nach sozio-ökonomischer Schicht und Engagement der Eltern

die Qualität der elterlichen Förderung sehr heterogen ausfällt (vgl. ebd., S. 48). Der Aspekt der Qualität ist vonseiten der Lehrpersonen nur schwer beeinflussbar.

10.4.2 Interdisziplinäre Kooperation

Basierend auf dem aktuellen Forschungsstand sowie den Interviews kann gesagt werden, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfindet. Bezüglich der Kooperation zwischen SHPs und Lehrpersonen weisen jedoch sowohl in der Literatur als auch in den Interviews beide Berufsgruppen auf Schwierigkeiten hin. Dabei wünschen sich die Lehrpersonen auf der einen Seite mehr Unterstützung sowie Beratung und Supervision (vgl. Gavish & Shimoni, 2011, S. 6). Auf der anderen Seite erwähnen die SHPs in den Interviews, dass die Lehrpersonen aufgrund der hohen Belastung oftmals wenig Zeit für den gemeinsamen Austausch zur Verfügung haben.

Im Rahmen des Kleinklassensettings zeigt sich, dass sowohl die interdisziplinäre Kooperation zwischen den SHPs in ihrer Funktion als Klassenlehrpersonen untereinander, als auch zwischen den SHPs und der Verhaltenstherapeutin stattfindet. Zudem tauschen sie sich ebenfalls regelmässig mit der Schulpsychologin aus.

Schlussfolgernd zeigt sich anhand der Beispielsschule, dass die Intensität der interdisziplinären Kooperation abhängig ist vom jeweiligen Setting.

10.4.3 Fachwissen/Berufsausbildung

Die Wichtigkeit einer adäquaten Aus- und Weiterbildung im sonderpädagogischen Bereich wird in den meisten Studien angesprochen (vgl. Raviv, 2010; Timor, 2003; Heiman, 2011, Al-Yagon & Margalit, 2001; Gavish & Shimoni, 2011, 2013). Aus diesen geht hervor, dass sich seit 2001 bis heute in diesem Bereich viel verändert hat, von der Bemängelung der Lehrpersonen über das Fehlen von Fachwissen und Methoden in Bezug auf die Inklusion von SuS mit Förderbedarf hin zu adäquat ausgebildeten Lehrpersonen und anderen Fachpersonen, die am inklusiven Prozess beteiligt sind. Bereits 2013 konstatierten Gavish und Shimoni, dass alle in ihrer Studie betrachteten Lehrpersonen einen Weiterbildungskurs zur Sonderpädagogik besucht haben. Dies ist von Bedeutung, wenn bedacht wird, dass bereits nach der ersten sonderpädagogischen Weiterbildung einer Lehrperson sich deren Einstellung bezüglich der Inklusion zum Positiven verändert (vgl. Raviv, 2010).

Das Bild einer erfolgreichen Weiterentwicklung dieser Kategorie bestätigt sich auch in den Interviews, da alle SHPs über einen MA-Abschluss im sonderpädagogischen Bereich verfügen. Dies trifft ebenfalls auf die Verhaltenstherapeutin zu, welche eine gleichwertige Ausbildung vorweist.

10.4.4 Fazit der Dimension schulorganisatorische Bedingungen

Die Kategorie der Kooperation zwischen Schule und Elternhaus ist in Israel erfüllt, da sich sowohl in den Interviews als auch in der Literatur eine enge Elternarbeit herauskristallisiert.

Im regulären Setting zeigt sich, dass Kooperation zwischen Regellehrpersonen und SHPs zwar stattfindet, diese jedoch aufgrund zeitlicher Ressourcen als schwierig dargestellt wird. Dieser Zeitaspekt scheint im Kleinklassensetting keine Rolle zu spielen, da hier ein regelmässiger und intensiver Austausch zwischen den Disziplinen stattfindet. Folglich ist das Gelingen der interdisziplinären Kooperation abhängig vom Setting. Die Schulen in Israel sind diesbezüglich in einer positiven Entwicklung.

Das Fachwissen/Berufsausbildung ist hoch. Dies wird daran deutlich, dass einerseits die Literatur eine stetige diesbezügliche Weiterentwicklung über die Jahre verzeichnet und andererseits dies auch in den Interviews bestätigt wird.

11. Kritische Reflexion

Im Folgenden wird die Vorgehensweise, welche in der Ausfertigung dieser Masterarbeit Anwendung fand, kritisch reflektiert. Die kritische Reflexion bezieht sich einerseits auf die Literaturrecherche und dazugehörend auf die Aktualität der verwendeten Artikel. Zudem wird auch die Methode der empirischen Untersuchung einer kritischen Betrachtung unterzogen. Dabei wird auf das leitfadengestützte Experteninterview, auf die Suche der Interviewpartnerinnen, auf die Interviewpartnerinnen und auf die Situation des Interviews eingegangen.

11.1 Literaturkorpus

Zu diesem Punkt ist kritisch zu erwähnen, dass aufgrund der sprachlichen Einschränkung beim Suchen von nur englischsprachigen Artikeln viele hebräischsprachige Studien nicht in diese Masterarbeit einbezogen werden konnten. Trotz der fortlaufenden Literaturrecherche liegt dieser Masterthesis daher ein recht begrenzter Literaturkorpus zugrunde, welcher 11 Artikel umfasst, weil aufgrund der Sprachbarriere keine Artikel in der Landessprache Israels verwendet werden konnten. Es muss jedoch erwähnt werden, dass in den englischsprachigen Artikeln Bezug genommen wird auf Studien, die in Iwrit verfasst wurden. Somit flossen bestimmte Aspekte dieser Forschungen indirekt ebenfalls in diese Arbeit mit ein. Da die Autoren der verwendeten Studien bei der Literaturrecherche immer wieder anzutreffen waren, kann daraus geschlossen werden, dass diese im Bereich der schulischen Inklusion in Israel sehr bedeutend sind.

11.1.1 Aktualität der Artikel

Als theoretische Grundlage dieser Masterthesis wurden Studien verwendet, die im Zeitraum zwischen 2001 und 2019 erschienen sind. Jedoch sind Publikationen aus dem Jahre 2001 mittlerweile bereits 18 Jahre alt, was zunächst dem Aktualitätskriterium widerspricht. Jedoch musste der Zeitraum so weit gefasst werden, um überhaupt einen genügend umfangreichen Literaturkorpus zur Auswertung zur Verfügung zu haben. Da die Entwicklung der schulischen Inklusion nicht von einem Tag auf den nächsten vonstatten geht, sondern vielmehr einen prozesshaften Charakter aufweist, kann der gewählte Zeitraum von 2001 bis 2019 trotzdem als passend gelten.

11.2 Interviews

Im Folgenden werden die Rekrutierung der Stichprobe, das leitfadengestützte Experteninterview als Erhebungsinstrument sowie die Interviewsituation kritisch reflektiert.

11.2.1 Leitfadengestütztes Experteninterview

Mit dem Ziel, einen möglichst umfassenden Einblick in die schulische Inklusion in Israel zu erhalten, wurden die Fragen des Experteninterviews unabhängig vom Kriterienkatalog einer gelingenden schulischen Inklusion erstellt, um zu verhindern, dass die Fragestellung die SHPs bei ihren Antworten bereits in eine bestimmte Richtung drängt. Wäre der Kriterienkatalog bereits im Vorfeld der Interviews erstellt worden, hätte allerdings in den Interviews noch genauer auf einzelne Aspekte Bezug genommen werden können. Da sich die SHPs aber zu allen potenziell relevanten Kriterien äusserten, ist im Nachhinein betrachtet die Vorgehensweise als durchaus geeignet zu bewerten.

11.2.2 Suche der Interviewpartnerinnen

Bezüglich der Suche und Rekrutierung der Interviewpartnerinnen muss erneut kritisch auf die sprachliche Barriere hingewiesen werden. Aufgrund der fehlenden Iwrit-Kenntnissen der Interviewerinnen gestaltete sich bereits die erste Kontaktaufnahme am Telefon etwas schwierig. So konnte das Forschungsvorhaben nur erklärt werden, wenn auf israelischer Seite Englisch gesprochen wurde. Bei fehlenden oder unzureichenden Englischkenntnissen hingegen konnte die kontaktierte Schule bereits nach dem Erstkontakt nicht mehr im weiteren Forschungsvorgehen berücksichtigt werden. Somit entfielen von vornherein viele SHPs verschiedenster Schulen als potenzielle Interviewpartnerinnen. Wenngleich nach der telefonischen Kontaktaufnahme viele Schulen ihr Interesse an einer Mitarbeit bei diesem Projekt bekundeten und folglich ihre E-Mailadressen für die Zusendung einer genauere Beschreibung des Forschungsvorhabens zur Verfügung stellten, meldete sich schlussendlich nur die Schulleitung der befragten Schule für die Interviews. Auch nach erneutem Anschreiben der anderen Schulleitungen konnten keine weiteren Interviewpartner rekrutiert werden. Da in der an interessierte Schulen versendeten E-Mail darauf hingewiesen wurde, dass die Interviews in Englisch stattfinden, ist anzunehmen, dass sich die sprachliche Barriere auch hier niederschlug. Es kann daraus geschlossen werden, dass potenzielle Interviewpartner sich nicht zutrauten, ein Interview in Englisch durchzuführen, und aus diesem Grunde keine Reaktion auf die E-Mails folgte. Der Aspekt der sprachlichen Barriere muss an dieser Stelle also kritisch betrachtet werden und wurde im Vorfeld dieser Masterarbeit unterschätzt. Es bestand die Annahme, dass Schulleitungen und SHPs so sicher in der englischen Sprache sind, dass ein Interview möglich ist, was jedoch nicht der Fall war. Im Nachhinein betrachtet hätte eine

Möglichkeit zur Erhöhung der Teilnahmebereitschaft darin bestanden, Interviews auf Iwrit mithilfe einer Dolmetscherin anzubieten. So hätten sich möglicherweise weitere Interviewpartnerinnen gefunden, was wiederum eine grössere Stichprobe ergeben hätte. Da aber den Verfasserinnen dieser Arbeit vor den Interviews die Sprachproblematik noch nicht bewusst war, wurde diese Option nicht in Anspruch genommen.

11.2.3 Interviewpartnerinnen

Wie bereits dargelegt, arbeiten zwei der drei befragten SHPs im separativen Setting mit einer Kleinklasse, also in einem Modell, das eigentlich nicht der schulischen Inklusion entspricht. Jedoch waren ihre Aussagen sehr bedeutungsvoll, da daraus ersichtlich wurde, dass in den Kleinklassen fast alle Kriterien für eine gelingende schulische Inklusion erfüllt wurden – bis auf das Kriterium des inklusiven Schulklimas und des gemeinsamen Unterrichts. Die Form der Kleinklasse stellt die Realität der Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen in die Regelschule in Israel dar. Obwohl diese SHPs nicht im regulären Setting unterrichten, sind ihre Aussagen bedeutend für diese Masterthesis.

Da die drei befragten SHPs an derselben Schule arbeiten, ist kritisch zu erwähnen, dass sich aus der Datenbasis dieser Erhebung kein umfassendes Bild von verschiedenen Schulen in Israel erschliesst. Jedoch decken sich die Aussagen der befragten SHPs weitestgehend mit den Erkenntnissen aus der Literatur. Folglich steht die im Zentrum stehende Schule exemplarisch für andere Primarschulen in Israel.

11.2.4 Interviewsituation

Aufgrund der mangelnden Englischkenntnisse der SHPs übersetzte die Schulleitung die Fragen aus dem Englischen ins Iwrit sowie deren Antworten auf Iwrit ins Englische. Eine gewisse Überwindung der sprachlichen Barriere konnte auf diese Weise gewährleistet werden. Es ist jedoch zu erwähnen, dass möglicherweise die Antworten der SHPs aufgrund der Anwesenheit ihrer Schulleitung im Sinne der sozialen Erwünschtheit verzerrt wurden.

Diese mehrfache Filtersituation der übermittelten Kommunikation bietet ein weiteres Gefahrenpotential, da die Schulleitung der befragten Schule zwar über ein hinreichendes, jedoch nicht sehr gutes englisches Sprachniveau verfügte. Dies kann zu Missverständnissen oder Missinterpretationen der Fragestellungen und eventuellen Fehlübersetzungen geführt haben. Da die Verfasserinnen dieser Arbeit auch nicht Iwrit sprechen, konnten die Übersetzungen des Schulleiters für die SHPs nicht auf deren Richtigkeit überprüft werden.

Da jedoch viele Antworten sehr kritisch formuliert wurden, ist davon auszugehen, dass der vorher erwähnte Kritikpunkt als nicht allzu gewichtig anzusehen ist. Die Möglichkeit einer eventuellen Verzerrung der Antworten kann jedoch nicht ausgeschlossen werden.

12. Beantwortung der Fragestellung

Im Folgenden werden die beiden Fragestellungen, welche im Zentrum dieser Masterarbeit stehen, beantwortet. Diese Fragestellungen lauten:

Fragestellung 1:

Welche Kriterien müssen gegeben sein, damit schulische Inklusion als gelingend bezeichnet werden kann?

Fragestellung 2:

Inwiefern lässt sich die schulische Inklusion in Israel durch ein aus der Fachliteratur abgeleitetes Kriterienraster untersuchen?

12.1 Beantwortung der Fragestellung 1

Welche Kriterien müssen gegeben sein, damit schulische Inklusion als gelingend bezeichnet werden kann?

Wie in Kapitel 3 dargelegt wurde, sind verschiedene Kriterien erfolgskritisch für eine gelingende schulische Inklusion. Anhand aktueller Literatur zu der Thematik wurde ein Katalog aus 11 Kategorien erstellt. Dabei sind die Ausführungen von Lienhard-Tuggener et al. (2015) massgebend. Der Katalog beinhaltet vier Dimensionen, denen die 11 Kategorien subsumiert wurden.

Bei der ersten Dimension handelt es sich um die Schulkultur. Diese Dimension beinhaltet die Kategorien *Schulklima*, *Umgang miteinander* sowie *soziale Inklusion*. Aus der Literatur wird deutlich, dass eine inklusive Schulkultur zentral für das Gelingen der schulischen Inklusion ist. Die Kategorie *Schulklima* beinhaltet, dass alle am Inklusionsprozess Beteiligten eine inklusive Kultur leben sollten. Zu der Kategorie *Umgang miteinander* gehört ein respektierender, fairer und von Wohlwollen und Verständnis geprägter Umgang. Bei der *sozialen Inklusion* wird gefordert, dass sich alle SuS zur Klassen- und Schulgemeinschaft zugehörig fühlen und ihnen die Möglichkeit geboten wird, sich am schulischen Leben zu beteiligen.

Die Dimension unterrichtsbezogene Ebene beinhaltet die Kategorien *individualisierter und differenzierter Unterricht*, *gemeinsamer Unterricht* und *strukturierter Unterricht*. Im Hinblick

auf den individualisierten und differenzierten Unterricht muss der Unterricht auf die Bedürfnisse aller SuS hin zu einem gemeinsamen Unterrichtsgegenstand geplant und abgehalten werden. Die Kategorie *gemeinsamer Unterricht* fordert, dass alle SuS inklusiv unterrichtet werden, Separation findet somit nicht statt. Unter einem *strukturierten Unterricht* ist zu verstehen, dass der Unterricht unter anderem mithilfe von klaren Abläufen sowie Regeln und deren Einhaltung strukturiert ist.

Eine weitere Dimension bilden die strukturellen Rahmenbedingungen. Dazu gehören die Kategorien *Ressourcen* und die *Klassengrösse*. Bei der Kategorie der *Ressourcen* geht es im Allgemeinen um genügend Ressourcen in jeglicher Hinsicht. Kürzungen in dieser Kategorie erschweren das Gelingen einer schulischen Inklusion massgeblich. In der Literatur wird immer wieder darauf hingewiesen, dass die *Klassengrösse* Einfluss auf das Gelingen der schulischen Inklusion hat und eine kleine Klassengrösse dabei von Vorteil ist.

Die vierte Dimension stellen schulorganisatorische Bedingungen dar. Dazu gehören die Kategorien der *Kooperation Schule – Elternhaus*, die *interdisziplinäre Kooperation* und *Fachwissen/Berufsausbildung*. Die Kategorie der *Elternarbeit* beinhaltet, dass die Eltern stets in alle Belange miteinbezogen werden müssen. Eine intensive Elternarbeit ist sehr bedeutend für eine erfolgreiche schulische Inklusion. Die *interdisziplinäre Kooperation* zwischen allen Beteiligten, welche mit den SuS arbeiten, muss regelmässig stattfinden und für alle verbindlich sein. Nur auf diese Weise kann eine individualisierte Förderung garantiert werden.

In der Literatur wird auf die Wichtigkeit des *Fachwissens* der am Inklusionsprozess beteiligten Mitarbeiter und einer adäquaten *Berufsausbildung* der SHPs hingewiesen. Das Wissen aller Mitarbeiterinnen über Inklusion an sich und die damit in Zusammenhang stehenden Methoden bildet die Basis für die Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen.

12.2 Beantwortung der Fragestellung 2

Inwiefern lässt sich die schulische Inklusion in Israel durch ein aus der Fachliteratur abgeleitetes Kriterienraster untersuchen?

Das Kriterienraster eignete sich, um die schulische Inklusion in Israel genauer untersuchen zu können. Somit wurde deutlich, welche Bereiche der dortigen schulischen Inklusion in Bezug auf die ausgewählten Kriterien voll den vorgegeben Kriterien, welche Bereiche teilweise und welche Kategorien noch nicht den vorgegeben Kriterien entsprachen. Dabei ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die ausgewählten Kriterien der deutschsprachigen Literatur entstammen und somit keinen allgemeingültigen Charakter aufweisen.

Aus der Gegenüberstellung des aktuellen Forschungsstandes und der Aussagen in den Interviews mit den Kategorien resultiert, dass drei Kategorien voll den Vorgaben des Kriterienrasters entsprechen. Es handelt sich dabei um die Kategorien *Umgang miteinander*, *Kooperation Schule – Elternhaus* und *Berufsausbildung/Fachwissen*.

Folglich weichen die anderen acht Kategorien von den Vorgaben des Kriterienkatalogs ab. Es zeigt sich, dass sich Israel im Hinblick auf fünf Kategorien auf einem Weg in Richtung der Erfüllung dieser Kriterien befindet. Zu diesen Kategorien gehören: *Inklusives Schulklima*, *soziale Inklusion*, *individualisierter und differenzierter Unterricht*, *strukturierter Unterricht* und *interdisziplinäre Kooperation*.

Hinsichtlich der Kategorien *gemeinsamer Unterricht*, *Ressourcen* und *Klassengrösse* widersprechen diese noch den Vorgaben des Kriterienkatalogs.

12.2.1 Übereinstimmende Kategorien

Die Kategorie *Umgang miteinander* stimmt mit den Vorgaben der Kriterienliste überein. Da sich in der Literatur zu diesem Punkt keine Aussagen finden, wird nur auf die Interviews Bezug genommen. Dabei wurde sehr deutlich, wie wichtig der Umgang miteinander für die SHPs ist. Die SHPs zeigen sich sehr engagiert bezüglich des Beziehungsaufbaus zu allen SuS. Dies beschränkt sich nicht nur auf die SHPs, sondern wird in der ganzen Schule gelebt. Es wurde darauf hingewiesen, dass der wohlwollende und herzliche Umgang miteinander in der israelischen Mentalität begründet liegt.

Ebenfalls übereinstimmend ist die Kategorie *Kooperation Schule – Elternhaus*. Sowohl in der Literatur als auch in den Interviews wird deutlich, dass in Israel Schulen eine intensive Zusammenarbeit mit den Eltern pflegen.

Die Kategorie *Fachwissen/Berufsausbildung* stimmt ebenfalls mit dem Kriterienraster überein. Gerade im Hinblick auf diese Kategorie hat sich in den letzten Jahren viel verändert: Während in der Literatur zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch über fehlendes Fachwissen geklagt wurde, hat sich dies mittlerweile zum Positiven verändert, was sich auch an der Ausbildung der befragten SHPs zeigt. Diese verfügen alle über eine Ausbildung auf MA-Level im sonderpädagogischen Bereich.

12.2.2 Teilweise übereinstimmende Kategorien

Zum *inkluisiven Schulklima* ist zu erwähnen, dass aufgrund des Kleinklassensystems, welches in Israel nach wie vor anzutreffen ist, diese Kategorie noch nicht mit den Vorgaben des Kriterienrasters übereinstimmt. Es ist als positiv anzumerken, dass sich besagte Kleinklas-

sen in einer Regelschule befinden, mit dem Ziel einer möglichst baldigen Rückführung der SuS in die regulären Klassen. Trotz dieser Separation wird Wert auf ein inklusives Schulklima gelegt. Eine Veränderung der Politik in Bezug auf die schulische Inklusion wäre hier sicher förderlich. Aufgrund des Kleinklassensystems, welches basierend auf politischen Entscheidungen immer noch existiert, stimmt dieser Bereich nicht mit der Kategorie überein. Eine Öffnung vonseiten der Politik und der Gesetzgebung in Richtung Inklusion könnte sich positiv auswirken, da der Handlungsspielraum der an der Schule am Inklusionsprozess Beteiligten in diesem Bereich eingeschränkt ist.

Da bereits ansatzweise auf die *soziale Inklusion* aller SuS geachtet wird, deckt sich dieser Punkt teilweise mit der vorgegebenen Kategorie. Die soziale Inklusion beinhaltet mehr als nur eine partielle soziale Inklusion, beispielsweise zu bestimmten Ereignissen oder Situationen. Eine soziale Inklusion sollte vollumfänglich gewährleistet sein.

Auch die Kategorie des *individualisierten und differenzierten Unterrichts* deckt sich noch nicht ganz mit der vorgegebenen Beschreibung, da im regulären Setting die *Ressourcen* zu knapp sind, um dies vollständig umzusetzen. Im Kleinklassensystem zeigt sich, dass *individualisierter und differenzierter Unterricht* umgesetzt werden kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Eine Veränderung in diesem Bereich könnte wiederum durch politische Entscheidungen begünstigt werden.

Da sich zu der Kategorie des *strukturierten Unterrichts* nur wenig Aussagen in der Literatur finden, wird bei der Untersuchung dieses Punktes stärker auf die Aussagen in den Interviews Bezug genommen. Wieder zeigt sich, dass dieser Aspekt in der Kleinklasse umgesetzt wird. Inwiefern strukturierter Unterricht im regulären Klassensetting umgesetzt wird, ist sowohl anhand der Literatur als auch aus den Interviews zu wenig ersichtlich.

Die Kategorie der *interdisziplinären Kooperation* deckt sich bereits teilweise mit den Vorgaben des Rasters. Interdisziplinäre Kooperation findet an den Schulen in Israel statt. Dies wird sowohl anhand des Forschungsstandes als auch in den Interviews deutlich. Es wird kritisiert, dass oftmals zu wenig Zeit für den gemeinsamen Austausch zur Verfügung steht.

12.2.3 Nicht übereinstimmende Kategorien

Die Kategorie *gemeinsamer Unterricht* stimmt noch nicht mit den Vorgaben des Kriterienrasters überein. Dies resultiert aus der Tatsache, dass im Schulsystem Israels immer noch Kleinklassen für SuS mit Beeinträchtigungen existieren. Auch im regulären Setting finden viele Förderstunden separativ statt. Aus den Interviews geht hervor, dass das Erziehungs-

nisterium nun die inklusive Förderung der SuS mit Beeinträchtigung fordert. Daher zeigt sich, dass sich Israel diesbezüglich in einem Entwicklungsprozess befindet.

Auch die Kategorie *Ressourcen* stimmt noch nicht mit der Vorgabe aus dem Kriterienraster überein. Sowohl in der Literatur als auch in den Interviews wird kritisiert, dass finanzielle Ressourcen immer stärker gekürzt werden, was sich schliesslich auf die personellen, zeitlichen und räumlichen Ressourcen auswirkt. Diese Restriktionen, welche vonseiten der politischen Ebene erfolgen, wirken sich negativ auf die Ressourcen aus.

Abschliessend ist als letzter Punkt die *Klassengrösse* anzuführen. In der Literatur wird immer wieder erwähnt, dass eine kleine Klassengrösse förderlich für eine schulische Inklusion ist. Zwar fehlen genaue Zahlangaben zur Idealgrösse einer Klasse oder dazu, wie gross denn eine Klasse sein darf, um nicht „zu gross“ zu sein, jedoch ist klar, dass Klassen mit 30 oder mehr SuS als gross anzusehen sind. Dies erschwert sicherlich die Umsetzung der schulischen Inklusion. Auch dieser Aspekt gründet in Ressourcen, welche auf politischer Ebene gesprochen werden.

13. Rückblick

Durch die intensive theoretische Auseinandersetzung bezüglich der Gelingenskriterien für eine schulische Inklusion fand ein bedeutender Wissenszuwachs statt. Beim Erstellen des Kriterienkatalogs kam es zu einer Schärfung des Bewusstseins darüber, welche Faktoren für eine gelingende schulische Inklusion eine Rolle spielen. Diese Faktoren geraten im praktischen Alltag oftmals in Vergessenheit; zum einen liegt das darin begründet, dass sie bereits verinnerlicht wurden, auf der anderen Seite sind jedoch ebenfalls schulstrukturelle Bedingungen zu erwähnen, die im Berufsalltag nicht mehr oder zu wenig hinterfragt werden. Dazu gehören unter anderem Ressourcen, welche für die einzelnen Kinder zur Verfügung stehen. Diese Masterarbeit hat ihren Beitrag dazu geleistet, dass die Aufmerksamkeit der Verfasserinnen bezüglich der Gelingenskriterien für eine schulische Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen geschärft wurde.

Auch die Interviews wurden als sehr bereichernd empfunden. Die systemische Sichtweise der SHPs aus Israel auf die Probleme ihrer SuS wird als sehr wertvoll erachtet, denn in diesem Sinne werden Schwierigkeiten stets als Teil eines individuellen Lernprozesses gesehen. Da der Austausch so fruchtbar war, besteht nach wie vor Kontakt zur Schulleitung der befragten Schule.

Für beide Studentinnen war es das erste Mal, dass eine Arbeit in diesem Rahmen im Team verfasst wurde. Auch diese Erfahrung wurde von beiden als sehr positiv wahrgenommen. Dies liegt vor allem an den äusserst fruchtbaren Diskussionen, welche während des Prozesses immer wieder stattfanden. Auch hat der gemeinsame Austausch dazu beigetragen, dass der Prozess des Verfassens der Masterthesis fließend, ohne längeres Verharren auf einzelnen Bereichen, empfunden wurde.

Mithilfe des erstellten Kriterienrasters konnte die schulische Inklusion in Israel untersucht und die einzelnen Bereiche der Kategorien beleuchtet werden. Dieser Kriterienkatalog erwies sich als geeignet, um diesen Bereich anhand der Literatur und Interviews zu untersuchen. Dieses Raster kann nun für weitere Untersuchungen im Bereich der schulischen Inklusion von SuS mit Beeinträchtigungen Verwendung finden.

14. Literatur

Ahrbeck, B. (2016). *Inklusion – Eine Kritik* (3., aktualisierte Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Al-Yagon, M. & Margalit, M. (2001). Special and Inclusive Education in Israel. *Mediterranean Journal of Educational Studies*, 6(2), 93–112.

Al-Yagon, M. & Margalit, M. (2016). Specific Learning Disabilities: *The Israeli Perspective. Learning Disabilities: A Contemporary Journal*, 14(1), 39–51.

Ari-Am, H. & Gumpel, T. P. (2014). Special Education Today in Israel. *Special Education International Perspectives: Practices Across the Globe Advances in Special Education*, 28, 473–504.

Atteslander, P. (2003). *Methoden der empirischen Sozialforschung* (10. neu bearbeitete und erweiterte Auflage). Berlin: Walter de Gruyter.

Avissar, G., Moshe, A. & Licht, P. (2013). "These are basic democratic values": The Perceptions of Policy Makers in the Ministry of Education with Regard to Inclusion. In G. Avissar & S. Reiter (Hrsg.), *Inclusiveness: From Theory to Practice* (S. 25–48). Haifa: AHVA Publishers.

Biewer, G., Böhm, E. & Schütz S. (2015) *Inklusive Pädagogik als Herausforderung und Chance für die Sekundarstufe*. In G. Biewer, E. Böhm, & S. Schütz (Hrsg.). *Inklusive Pädagogik in der Sekundarstufe* (S. 11–24). Stuttgart: Kohlhammer.

Boban, I. & Hinz, A. (2004). Gute Schulen und der Index für Inklusion. In I. Schnell & A. Sander (Hrsg.). *Inklusive Pädagogik* (S. 151–166). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Bürli, A., Strasse, U. & Stein, A. (2009). *Integration/Inklusion aus internationaler Sicht*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Deppe-Wolfinger, H. (2004). Integrationskultur – am Anfang oder am Ende? In I. Schnell, I. & A. Sander (Hrsg.) *Inklusive Pädagogik* (S. 23–40). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Dresing, T. & Pehl, T. (2018). *Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. Marburg: Eigenverlag.

Eberwein, H. & Mand, J. (2008). *Integration konkret – Begründung, didaktische Konzepte, inklusive Praxis*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Ellger-Rüttgardt, L. (2016). *Inklusion – Vision und Wirklichkeit* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

Gavish, B. (2017). Four Profiles of Inclusive Supportive Teachers: Perceptions of Their Status and Role Implementing Inclusion of Students with Special Needs in General Classrooms. *Teaching and Teacher Education*, 61, 37–46.

Gavish, B. & Shimoni, S. (2011). Elementary School Teachers' Beliefs and Perceptions about the Inclusion of Children with Special Needs in their Classrooms. *Journal of International Special Needs Education*, 14(2), 49–60

Gavish, B. & Shimoni, S. (2013). Elementary School Teachers' Desired Model for the Inclusion of Students with Disabilities. *Journal of International Special Needs Education*, 16(2), 114–128.

Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse* (4. Auflage). Wiesbaden: Springer.

Gumpel, T. P. (1996). Special Education Law in Israel. *The Journal of Special Education*, 29(4), 457–468.

Gumpel, T. P. (2000). Special Education in Israel. In C. R. Reynolds & E. Fletcher-Janzen (Hrsg.), *Encyclopedia of Special Education* (S. 995–998). New York: Wiley.

Heiman, T. (2001). Inclusive Schooling-Middle School Teachers' Perceptions. *School Psychology International*, 22(4), 451–462.

Heimlich, U. & Kahlert, J. (2012). *Inklusion in Schule und Unterricht – Wege zur Bildung für alle*. Stuttgart: Kohlhammer.

Hinz, A. (2004). Vom sonderpädagogischen Verständnis der Integration zum integrationspädagogischen Verständnis der Inklusion!? In I. Schnell, & A. Sander (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik* (S. 41–74). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Hübner P. (2013). Internationale Aspekte der Inklusion und ihre bildungspolitische Umsetzung oder "Wer (zu) spät kommt,...". In G. Banse, & B. Meier (Hrsg.), *Inklusion und Integration. Theoretische Grundfragen und Fragen der praktischen Umsetzung im Bildungsbereich* (S. 113–126). Frankfurt am Main: Peter Lang.

Koller, J., Levy, M., Wiesenthal, V. & Gumpel, T. P. (2017). Inclusion in Israel. In M. L. Wehmeyer & J. R. Patton (Hrsg.), *Handbook of International Special Education* (S. 1–17). Santa Barbara: Praeger.

Kruse, J. (2015). *Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz* (2. überarbeitete und ergänzte Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Kuckartz, U., Dresing, T., Rädiker, S. & Stefer, C. (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis* (2., aktualisierte Auflage). Wiesbaden: GWV.

Lienhard, P. (2012). Qualitätssicherung in integrativen Schulen. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt – Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 89–101). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Lienhard-Tuggener, P. & Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B (2015). *Rezeptbuch schulische Integration – Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Auflage). Bern: Haupt.

Mayring, P. (2012). Qualitative Inhaltsanalyse. In U. Flick, E. von Kardoff & I. Steinke (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 468–475) (9. Auflage). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Auflage). Weinheim und Basel: Beltz.

Meadan, H. & Gumpel, T. P. (2002). Special Education in Israel. *Teaching Exceptional Children*, 34, 16–20.

Raviv, A. (2010). Between Two Evils: Stand and Difficulties of Teachers Integrating Pupils with Special Needs in their Classes. *The International Journal of Learning*, 17(9), 207–226.

Reich, K. (2014). *Inklusive Didaktik – Bausteine für eine inklusive Schule*. Weinheim: Beltz.

Sander, A. (2008) Etappen auf dem Weg zu integrativer Erziehung und Bildung. In H. Eberswein & J. Mand (Hrsg.). *Integration konkret – Begründung, didaktische Konzepte, inklusive Praxis* (S. 27–40). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Sander, A. (2004) Inklusive Pädagogik verwirklichen – zur Begründung des Themas. In I. Schnell & A. Sander (Hrsg.). *Inklusive Pädagogik* (S. 11–22). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Sander, A. (2001). Von der integrativen zur inklusiven Bildung. Internationaler Stand und Konsequenzen für die sonderpädagogische Förderung in Deutschland. In A. Hausotter & W. Boppel & H. Meschenmoser (Hrsg.). *Perspektiven Sonderpädagogischer Förderung in Deutschland. Dokumentation der Nationalen Fachtagung vom 14.-16. November 2001 in Schwerin* (S. 143–164). Middlefahrt: European Agency.

Stowasser, J. M., Petschenig, M., Skutsch, F. (2004). *Stowasser. Lateinisch-deutsches Schulwörterbuch*. Oldenburg: Schulbuchverlag.

Thommen, B., Lietz, M. & Anliker, B. (2005). Forschungsprogramm des Instituts für Heilpädagogik des Kantons Bern: Entwicklung von integrationsförderndem Unterricht. In Stiftung Schweizer Zentrum für Heilpädagogik (Hrsg.). *Forschung in der Heilpädagogik. Berichte der Forschungstagung des Netzwerks Forschung Sonderpädagogik Schweiz 2004* (S. 39–50). Peter Land Verlag: Bern.

Ziemen, K. (2013). *Kompetenz für Inklusion: Inklusive Ansätze in der Praxis umsetzen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Online:

[Education: Preschool Education]. (o.D.). Zugriff am 17. November 2019 unter <https://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/AboutIsrael/Education/Pages/EDUCATION-%20Preschool%20Education.aspx>

[Education: Primary and Secondary]. (o.D.). Zugriff am 17. November 2019 unter <https://mfa.gov.il/MFA/IsraelExperience/AboutIsrael/Education/Pages/EDUCATION-%20Primary%20and%20Secondary.aspx>

Rödler, P. (2018). *Die Forderung nach Inklusion in ihrer Bedeutung für Didaktik und Fachdidaktik*. Zugriff am 17.08.2019 unter <http://bidok.uibk.ac.at/library/roedler-fachdidaktik.html>

Timor, T. (2003). *A Study of School Leadership, Culture and Structures in the Context of Inclusion of Learning-Disabled Students as Perceived by School Staff in Mainstream Secondary Schools in Israel*. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at the University of Leicester. Zugriff am 11.06.2019 unter https://pdfs.semanticscholar.org/63f6/fd30e5726574bab2a07f98952f2f10ed4653.pdf?_ga=2.212486864.532394537.1572282153-852221281.1572282153

15. Abbildungsverzeichnis

Abb. 1:	Von der Exklusion zur Inklusion	18
Abb. 2:	Literaturrecherche NEBIS	40
Abb. 3:	Literaturrecherche EBSCOhost	41
Abb. 4:	Literaturrecherche erweitert	42
Abb. 5:	Überblick der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015)	71

16. Tabellenverzeichnis

Tab. 1:	Kriterienliste einer gelingenden schulischen Inklusion	27
Tab. 2:	Ethnische und religiöse Vielfalt Israels	30
Tab. 3:	Schulische Inklusion sowie Separation im Schuljahr 2014/2015	36
Tab. 4:	Aktive Filter bei der Literaturrecherche	38
Tab. 5:	Artikel von Al-Yagon und Margalit (2001)	43
Tab. 6:	Studie von Heiman (2001)	43
Tab. 7:	Artikel von Meadan und Gumpel (2002)	44
Tab. 8:	Studie von Timor (2013)	44
Tab. 9:	Studie von Raviv (2010)	45
Tab. 10:	Studie von Gavish und Shimoni (2011)	46
Tab. 11:	Studie von Gavish und Shimoni (2013)	46
Tab. 12:	Artikel von Ari-Am und Gumpel (2014)	47
Tab. 13:	Artikel von Al-Yagon und Margalit (2016)	47
Tab. 14:	Artikel von Koller, Levy, Wiesenthal und Gumpel (2017)	48
Tab. 15:	Studie von Gavish (2017)	49
Tab. 16:	Kategoriensystem	74

17. Anhang

17.1 Anhang 1: erste Kontaktaufnahme per E-Mail

Dear Sir or Madam

With great interest we came across your school in Tel Aviv. We are two special educational teachers from the jewish school Noam in Zurich, Switzerland, who are currently writing the master thesis. Due to our profession and the fact that Israel is playing an important role at our school, we are really interested how inclusion of children with special needs in the class-room is realized. Therefore the topic of our master thesis is the inclusion of children with special needs in schools in Israel.

After reviewing scientific literature we are now looking for special educational teachers who are willing to participate in a 15 minute skype interview, which will be held in November and December 2018. These interviews will focus on the work practice of the teachers concerning inclusion in your school. Through these interviews we pursue the goal to improve our own practice here in Switzerland. As we follow scientific standards all the answers will be treated anonymously.

We would be really happy if there are some special educational needs teachers at your school, who participate in our research project. Don't hesitate to contact us for further questions.

Kind regards

Carolina Reitberger and Rahel Friedli

17.2 Anhang 2: zweite Kontaktaufnahme per E-Mail

Dear Sir or Madam

We contacted you some days ago because of our master thesis about the inclusion at schools in Israel.

We are really interested in the topic. Therefore its important for us to speak with some special educational needs teachers.

We are looking forward to hear from you.

Best regards

Carolina Reitberger and Rahel Friedli

17.3 Anhang 3: Leitfadengestütztes Experteninterview

Begrüßung

Hello...Thank you a lot that you do this interview with us. We will record the interview so that we can transcribe it later. Is it ok for you that we record the interview?

Eisbrecherfrage (vgl. Kruse, 2014, S. 223):

- How are you?
- How long have you been working as a special education teacher?
- With how many children do you work at the moment?
- What kind of disabilities do they have?

Offene Frage (vgl. Kruse, 2014, S. 224):

- How does your everyday work with these children look like?

Aufrechterhaltungsfragen, mit denen bestimmte Aspekte nochmals aufgegriffen werden (vgl. Kruse, 2014, S. 224).

- Is there something else that is important in your daily work?
- You mentioned before.....What do you mean by this?
- You mentioned before.....How does that aspect look like in your practical work?

Direkte Frage im Hinblick auf die Umsetzung der schulischen Integration (vgl. Kruse, 2014, S. 224):

- What do you think about the inclusion of children with special needs at your school?
Do you think this works out well or not so well?
- What aspects do you think are positive to reach the goal of inclusion at your school?
- On the other side, are there any aspects that should be improved at your school?

Falls noch nicht thematisiert:

- In your opinion, is there a specific attitude on the teachers side which has a positive impact on the inclusion of children with special needs? How do you see that a teacher has this attitude?

- In your opinion, how should the lessons be that inclusion can be successful?
- How should the pedagogic support for children with special needs be?
- Do you see any challenges in cooperation/teamwork for successful inclusion?
How should cooperation/teamwork be that inclusion can be successful?

Offene Ausstiegsfrage (vgl. Kruse, 2014, S. 224):

- From our side, the interview would be finished now. Do you want to speak about something, which is important for you, we haven't talked about?

Faktenabfrage (vgl. Kruse, 2014, S. 222):

- How many pupils are at your school?
- How many children with special educational needs do you have at your school?
- How many special educational needs teachers are working at your school?
- What kind of educational background do you have?

Abschluss:

Thank you very much for the interview and your openness to give us all the information. We really appreciate that.

17.4 Anhang 4: Transkriptionsregeln

I1	Interviewer 1
I2	Interviewer 2
B1	Schulleitung
B2	SHP
(...)	Pause
„/“	abgebrochener Satz
(lachen)	Gefühlsäusserungen, die eine Aussage bekräftigen oder verdeutlichen

17.5 Anhang 5: Transkriptionen

Transkription des Interviews 1 mit der Schulleitung und der ersten SHP von einer Primarschule in Jerusalem am 14.12.2018 von ca. 8.00 Uhr bis 8.30 Uhr

Der Schulleiter der Primarschule übersetzt das Interview mit der ersten SHP. Das Interview wurde über Skype geführt, zusätzlich gefilmt und die Tonspur aufgenommen.

00:24-00:26 I2: So if it's okay, we would start now.

00:27-00:29 B1: It's good. Perfect.

00:34-00:42 I1: So we record the interview then we can transcribe it later. Because we need it for our master thesis. Is it okay for you that we record it?

00:56-00:59 B1: Yes, yes. It's ok. We will be happy that you will send us the report per mail.

00:59-01:03 I2: Ah ok, this is good.

01:04-01:06 I1: ■■■ how are you?

01:11-01:26 I1: You have the problems with the voice. Yes, and how long have you been working as a special education teacher?

01:27-01:30 B1: In this school or generally?

01:31-01:33 I1: Generally

01:36-01:37 B1: 15.

01:38-01:42 I1: 15 years. Okay and in the ■■■ school?

01:45-01:46 B1: Nine years.

01:47-01:515 I1: Nine Years. Okay. Thank you and with how many children do you work at the moment? Children with special needs.

01:59-02:01 B1: 15.

02:01-02:10 I1: Okay 15. Thank you. And what kind of disabilities or special needs do they have?

02:32-02:36 I2: I think there is a technical problem. Can you still hear us? (...)

02:42-02:44 I1: Hello. So I think now it's okay, yeah, yeah (...)

02:54-02:54 B1: Learning difficulties.

02:54-02:59 I1: Learning difficulties? All the kids? All the 15 kids?

02:59-03:00 B1: Yes, Yes, yes.

03:00-03:05 I1: And these are the only disabilities, the learning problems? (...)

03:09-03:11 B1: Again the question, we didn't understand.

03:11-03:17 I1: The learning disabilities are the only problems from the kids?

03:25-03:26 B1: They have reading problems.

03:26-03:34 I1: Ah, ok. With reading problems, now I understand.

03:41-03:50 B1: The pupils with attention problems are here in the school but she doesn't treat them.

03:50-03:51 I1/I2: Ah, ok.

03:52- 03:53 B1: She treat the learning problems.

03:53-04:01 I2: So, ■■■ how does your everyday work with these children look like? (...)

03:31-03:37 B1: This is new that you go in classes and work with the groups, okay.

04:30-04:56 B1: I say it again. She works in groups. Each group, all the same age are in this group. The second grade in one group and the third grade in one group. The 15 pupils into five groups. Each group has three hours a week.

04:56-04:57 I1/I2: Ah, ok.

05:02-05:30 B1: This is the law in Israel. This is what they get from the education ministry. Three hours a week. Every pupil has its own workplan.

05:40-05:45 I2: And with this groups you are in the classroom or you are out?

05:49-06:31 B1: She has her own office and in this office she meets the kids. The ministry talked with Iris recently and ask her to do her classes in the regular class. She still didn't need to do it yet. It's a very new direction.

06:32-06:37 I2: This is new, that you go in the classes and work with the groups?

06:37-06:51 B1: Yes, but the last 15 years she put out the pupils off the class and work with them alone. But now we have the new request from the ministry of education.

06:52-07:01 I2: Ah ok, we understand. Is there something really important in your everyday work?

07:07- 07:17 B1: She hugs them a lot. She wants to work with kids, not with notebooks.

07:19-07:25 I2: Ok, yes. So you are more on the relation, to build a relation with them, ok “/”

07:29-09:39 B1: That improves the motivation. She mostly work with them a lot in reading, because reading is the key for many, many, many other things. The kids, even in the 5th grade, they doesn't read well. Her method is a lot of repeating, the same text. When they repeat the same text, it stays in his mind. Until the child reads the text well, she work with him about what the meaning of the text is. But the base is reading well. The text that she uses is the text of the regular class, no other text. What the regular class works, she also works with it, but in the little group.

09:40-09:41 I1/I2: Okay, yes “/”

09:43-09:46 I1: Yes, and only reading and texts or also mathematics?

09:51-09:53 B1: No, she works with them only in reading.

09:53-09:54 I1/I2: Only about reading, okay “/”

09:55-10:01 I1: And who works with them in mathematics? The classteacher?

10:02-10:17 B1: In our school this is the regular teacher. He have hours for Hebrew; shalom, penilot In English is individual hours.

10:17-10:18 I1: Individual hours?

10:21-10:43 B1: Individual hours. In the schedule of the teacher, she has the progress, she needs to be in the entire class, there are thirty kids. And in these five hours she works with them in mathematics.

10:44-10:46 I1/I2: Ah ok.

10:57-11:44 B1: One of the things that they used to do for improving the motivation is she give the kids chance to read in front of the regular class. Because it is very important for them about to read. Even they read the text in front of the entire school. Every friday at 11am for two hours in front of the entire school before Shabbat. Every kid tells something or read something to the entire school.

11:45-11:47 I1/I2: Ok.

11:54-12:30 I1: What do you think about the inclusion of children with special needs in your school? Do you think this works out well or not so well? When you think about everything, about the lessons, about how many lessons you have. What do you think, is it good, is it enough?

12:32- 13:10 B1: Three hours a week is very little. If she supports them, for one it's enough, not for all the kids in the group. She would like to take one kid alone and not three kids in a group.

13:11-13:20 I1: So you think three hours are to less for the kids, it is not enough?

13:23-14:59 B1: There is a boy, who reached the 4th grade and he still doesn't read. He has a mental problem. She need to give him more than three hours a week. What we do, because it doesn't have enough hours, we encourage the parents to work with the kids at home. And we tell them how to work with the kids. To reach a signature of this hours they work with them. And before this hours, he need to go to „hajak vesuv“. In English, it is some commitee that we do with the psychologist of school, the capital of school and the parents. In this commitee we keep them direct with him. And in this time we tell them, this is not magic. You must work with the pupils at home. You must obligate that you work with your kid at home. If you are not, we take this hours for another kid.

15:00-15:07 I2: Ah Ok, you do this with every family? With all the children with special needs?

15:08-15:13 B1: All the 15 families were in my office.

15:14-15:15 I2: Ok, perfect.

15:19-15:58 I2: Okay, so what aspects do you think are positive to reach the goal of inclusion? What is positive to reach the goal of inclusion that this children with the special needs are included in the school?

15:58-15:59 I1: What is important?

16:13- 17:00 B1: If we understand right, is, think about she does good to help including this kids in school. She said that improving their reading help kids including a lot of things. It's no math, it's no science, it isn't the social things with his friends. Reading is what helps them a lot. This is why she invests a lot time in reading.

17:01-17:17 I2: Okay, and you just you just mentioned also the social skills. So through the lessons it has also a positive impact on interaction with other children?

17:30- 18:41 B1: Thanks to the lessons with Iris, they are self-esteemed. And thanks to that, they are much more encourage and work always nice. Tell them a lot, even if you are weak in study: You are special, you are wonderful, you are good in starting things. She tells them all the time. The psychologist thinks the learn thing must go better. The work of the regular teacher is to make them feel equal in the class. She wants to ask you a question.

18:42-18:43 I1/I2: Okay, yes (...)

18:46- 18:50 B1: What are you for a kind of teachers?

18:50-18:56 I1: Yeah, we are special education teachers like Iris.

19:00-19:02 B1: In which school in Switzerland?

19:02-19:06 I1: Noam. It`s in Zurich, Noam school.

19:07-19:08 B1: Is it a private school?

19:08-19:10 I1/I2: Yes, yes.

19:11-19:12 B1: Only for jewish?

19:12- 19:12 I1/I2: Yes.

19:14-19:20 B1: You have also Israeli or only Switzerland born kids?

19:21-19:23 I1/I2: Also Israeli kids.

19:29- 19:36 B1: We are very curious about your work.

19:36-19:39 I2: Okay. Should we speak about it now or at the end?

We also can finish the interview and then we can tell you.

19:54-20:38 I1: Okay, I have a question. You told us about aspects who are good for inclusion, and now we want to know on the other side are there any aspects that should be improved at the school? You said three hours are two less for the kids. Are there other aspects? We are interested in how you work with the teacher, the regular teacher. How do you communicate with him, something like that maybe.

20:40- 22:13 B1: The contact with the regular teacher, between ■ and the regular teacher is constantly. She has to know about the entire progress. If there is a regression, she must report her. To tell the truth, it's not simple, because the teachers are loaded.....They are not always available to hear everything you need to tell them about the progress. But this is Iris

job. She wants to tell her the things. [REDACTED] She is special educator of the 4th class. If you want to finish with Iris we finish and I let [REDACTED] go and we start speaking with [REDACTED].

22:14-22:15 I2: Ok, this is good.

22:16-22:18 B1: Do you have another question for [REDACTED] or we start with [REDACTED] now.

22:20-22:30 I2: If we have time, we have some other questions. But it's not so long. Only 5 minutes.

22:35-22:40 B1: Okay.

22:55-23:18 I1: Okay, and we want to know from Iris and we can finish our interview now. But we wanted to know if there is anything you wanted to tell us now at the end of the interview. Something what you think it's really important (...) to let us know about inclusion.

23:20-23:23 I2: Or what is special important for you? (...)

23:34-23:39 B1: I say it again. How much it is important that the kids know about all the rules. This is what she believes, this is how she works. And a lot of repeating. You understand me?

24:10- 24:20 I2: Not all, can you repeat again? Maybe when you can put the laptop a little (...) so we can see you. We hear you better.

24:21- 24:52 B1: Okay. We speak louder. She repeat again and said you must work not only about the kids mind, you must work about the kids soul. Make him believe in them, because kids, special needs kids, have less self-esteem. You must work with him to raise his self-esteem.

24:53-25:10 I1: Yeah. Thank you. I have a last question. You told us that you have three hours each week for a group. And how many hours do you work separate in your office and how many hours you work in the class?

25:19- 25:31 B1: All the lessons now are out of the class. They take them out. But now we start to get her in the class.

25:33-25:44 I2: Okay, and I also have a question. You mentioned before, the ministry, there is like a new rule coming, that you have to be in the class more.

25:46-25:49 B1: Yes, Yes.

25:48-25:50 I2: Okay, okay then we understood right.

25:50-26:22 I1: Okay and each of you have three hours and when the kid.. For example in Switzerland, we have eight hours. So it's really different. So you have three hours for the kids?

26:26-26:52 B1: What she said, when she hear you: Ok we want to go to Switzerland! (lachen) We doesn't have it. All the kids get the same time of hours, it doesn't matter what he has. This is the minimum, what we can give him. This is everything what we have.

26:53-26:54 I1/I2: Ah, okay (lachen)

27:01-27:03 I2: Thank you so much for the interview.

**Transkription des Interview 2 mit der Schulleitung und der zweiten SHP
am 14.12.2018 von ca. 8.30 Uhr bis 9.00 Uhr**

27:26-27:27 B1: This is [REDACTED].

27:28-27:31 I1/I2: Hello. Hello [REDACTED].

27:32-27:34 I1: My name is Carolina.

27:40-27:42 I2: And my Name is Rahel and we start with the same questions.

27:50- 28:07 I1: Yes, we have the same questions like before. Thank you a lot, [REDACTED], that you do the interview with us. How are you? Is everything fine?

28:10-28:12: B2: Yes, yes, yes. Achla means super in Israel.

28:34- 28:40 I1: And [REDACTED], how long have you been working as a special education teacher?

28:43-28:44 B1: Two years.

28:45-28:48 I1: Two years in in your school or two years?

28:49-28:50 B1: In this school.

28:50-28:52 I1: In this school and before?

28:52-28:53 B1: In general.

28:53-28:58 I1: In general, okay. With how many children do you work at the moment?

29:04-29:05 B1: Ten kids

.

29:05-29:11 I1: Ten kids, okay, and what kind of disabilities do the kids have?

29:30-29.31 B1: I say it again?

39:31-29:32 I1: Yes.

29:42- 29:58 B1: She has eight kids with behaviour problems...

29:59-30:07 I1: Now the connection is really bad now. We can't hear you, one second.

30:10-30:14 I1/I2: In the moment we can't ... Yes now it's better. Yes now it's better.

30:30-30:32 B1: You hear us right now?

30:33-30:34 I2: We try again, we try again.

30:35- 30:51 B1: We have in this class ADHD kids, we have behaviour problems, with emotional problems and with learning disabilities.

30:52-30:57 I2: Okay, can I ask something? Is this one of the special classes?

30:58-31:04 B1: Yes. We have two special classes, with teachers of the 4th and 3rd grade.

31:05-31:10 I1: Okay, okay. So there are only the kids with the special needs in the class?

31:11-31:12 B1: Yes.

31:13-31:15 I1: Okay.

31:16-31:21 I2: So, how does your everyday work with these children look like?

31:45- 32:00 B1: Okay, first of all in Israel, in the special classes, there is a teacher and an assistant. In the class, two adults. How much in Switzerland? Two of them in the class?

32:02-32:18 I2: Depends on the situation. We also have assistance, we have special educational teachers and we have the teacher. Can you hear us?

32:20- 32:35 B1: The important thing is, in this class is the agenda of the day. They must know every hour what is going on. She writes in the morning, she writes the entire agenda on the board. So the kids know what is up to be.

32:49-32:52 I1: Okay. Yeah, so they need a lot of structure.

33:49-33:54 I2: So [REDACTED], you work with an assistant in the class?

33:57-33:58 B1: Yes.

33:58-34:07 I2: Okay, and so what, what do you do with the children? How do you work?

34:27- 35:20 B1: In the school, we have someone, it's her job to be the behavior modifier. She gives [REDACTED] advices and instructions how to work with the kids. She needs her. One week, she watches the class, she watches the pupils in the process. She helps Michal with problems and work with the kids. In [REDACTED] class, she has five rules.

35:23-35:25 I1: Five girls and five boys?

35:28-35:30 B1: No, no, no. In the class [REDACTED] has five rules.

35:30-35:34 I1/I2: Ah, five rules, okay!

35:40- 42:29 B1: All the rules were said in the positive way. Not what you are not allowed to do, what you should do. Every rule, if the pupil does the rule he gets one point. For example: They have a rule that they must speak in clean mouth. If in this lesson they manage to do this, speak with clean mouth, get one point about this rule. So in each lesson he can reach to five points. It is a very specific work. It's in every lesson for the ten kids this five rules. In the end of the week, they calculate all the points, from all the lessons, from all the week. If he get 75% of the points, so she gives him an award and he gets a certificate to show to his parents. We have regulations, very very specific. And she works with them, working hard. She doesn't let them break the rules. The work in this class is not only with the kids, it's also with the parents. The parents are naughty. All the time, they want to give up the kid, don't hug them, let them do whatever they want. And [REDACTED] speaks with the parents every day. And if the kid breaks a rule, she speaks with the parents they must speak with the boy at home, than he knows it. If he know it, this behavior will come back harder.

Everything that happens in the class is documented. She writes everything, everything is documented. Every message she send to the parents, she has a copy of it. It is about what you do, break rules and behavior. Now we speak about the legislation.

[REDACTED] also speaks about the emotional thing. Is important for learning. She do a lot of things to improve the kids self-esteem. The kids must feel that we love them a lot. On this way they

will connect to us, they will listen to us and stop kids to get in very bad situations. We got chairs, that are thrown in the class. Bad words to the teacher and if we want them to listen to the teacher and the assistant, they must love us and they must feel that we like them.

She estimates every kid and in the beginning in purpose teach them in one level below to give the kid the feeling that he understands. Working in this level and one level below. This is how she starts in the beginning of the year.

In math, we divided the class in two and she works with the half of the class and the assistant work with the other half. And in Hebrew it is individual. Every boy, every boy and girl has his own level. She needs the kids to be an assistant for other kids. Every pupil can help other kids in this class.

Other questions?

42:30-43:04 I1: I have a question. ■■■ is working in your school with the kids from the regular classes with learning problems. And ■■■■■ she has her own class, own special class with special needs and I have a question: Is this normal in Israel that you handle this like this? Or is this only in your school that you have a special class and you have also the kids in the regular classes? Is this normal?

43:05-43:32 B1: First of all in Israel in the special education there are 3 options. Or you have school only for special education or you have special classes in the regular school or you have special kids in the regular classes.

43:33-43:36 I1: Ah, okay. So you have this 3 systems.

43:36-43:44 B1: In our school we have two things. We also have special classes and we also have special kids in the regular class.

43:45-43:46 I1: Okay. And how do you “/”

43:46-43:57 B1: Some schools they don't have the special classes and some schools have special classes but not have the special kids in the regular classes.

43:58-44:05 I1: How do you decide which kid is in the regular class? And which kid is in the special class? How do you decide?

44:07-44:20 B1: This is “/” (...) decided. We have a place called „Chomiz“. This is the „Tschalla“ of the ministry of education. And they decide.

44:21-44:23 I1: Okay, okay this is interesting.

44:24-44:39 B1: School doesn't decide which pupil go to which class. In your school you decide about the kids?

44:40-45:14 I1/I2: No, no, no, we have a psychologist not from our school, we have also a psychologist in our school, but we need, because the state pays for the kids with special needs. So we need a psychologist from outside. And then he does a check, he does some tests.

45:15-45:23 B1: Very similar to what we have in Israel. We also have outside a psychologist who need to do the tests.

45:24-45:39 I1: Okay, okay and then you decide is it a kid with disabilities who needs more lessons from a special education teacher or is it not a kid who needs the lessons?

45:40-46:40 B1: Normally to get in ██████ class you need to be in █ class a year before. If this program doesn't success, so you move on to ██████ class (...) About stages "/" If we think that it's good for him and doesn't need ██████ class so we keep him in █ class. If we have major behavior problems, then this kid in █ class gets inside ██████ class. All to the entire special education school "/"

46:31-47:09 I1: Okay, I have another question. You always said the relationship to the kids is really important. We also think so, but in Switzerland, it's not, it's not usual that you for example hug the kids, because you can get problems really really fast, I think it's because it's a different country and "/"

47:16-47:30 B1: We touch them a lot. In Israel we are very warm. ██████ hugs the kids, the boys, the girls. It's very, very popular in Israel.

47:31-47:45 I1: This is really interesting, it's so different. But we understand it because we have teachers from Israel in our school and they are also like this. They also hug the kids and they take them and for us "/"

47:45-48:06 B1: Every morning half an hour before school begins, I stand in the gate. And every boy and girl that entered into school need to give me a highfive. Now they accept me as the principal, this is how it works in Israel.

48:06-48:12 I2: Yeah, yes it's interesting for us to know, it's so different here.

48:14-48:17 B1: The principal doesn't give highfive to the kids?

48:18-48:28 I1/I2: No, no, no, it's different. It's more "/" I think on a distance. Like physically
"/"

48:28-48:29 B1: Then you can try!

48:30-48:40 I1/I2: Yes, we can try. We can suggest.

48:41-48:48 I1: Do you want to speak, Michal about something which is important for you, we haven't talked about?

48:50-48:53 B1: I'm going to call the third teacher, ok?

48:55-48:56 I1/I2: Ah, ok!

48:59-49:09 I2: Do you wanna speak about something that is important for you? You understand?

49:39-52:17 B1: The two things, that are mostly important for [REDACTED] is the relationship with the kids and the self-esteem. She want to give them as many as success things that she can bring them. Because they have very low self poise. They must do really believe in themselves.

When she needed to stand on her rules, it's not nice, but the kid must do understand that she doesn't want to do revenge. She repeats saying: even if I do something, I doesn't like it now, you must understand that this is for you. I do this for your best.

The last thing is the kids "/" The kids are aware that they are in process. So when they have time, that they not behave well, we say to him: You are not a bad boy, you have now a bad time. You are inside the process, you will come out of it and we are here to help you.

52:18-52:20 I1/I2: This is nice. Yeah, really nice.

52:25- 52:40 B1: She doesn't compare when the kids are inside the class: You are not like him, you are all good, everybody in his position.

52:41-52:43 I2: Yeah, this is really nice.

52:44-52:46 I1: Really important.

52:47-52:57 I1: So, thank you, [REDACTED] a lot, to do this interview with us. Goodbye!

**Transkription des Interview 3 mit der Schulleitung und der dritten SHP
am 14.12.2018 von ca. 8.50 Uhr bis 9.20Uhr**

53:00-53:02 I1/I2: Hello

53:04-53:05 B1: This is [REDACTED]

53:06-53:15 I2: Ok, nice to meet you.

53:15-53:21 I1/I2: Hello [REDACTED], my name is Carolina and my name is my name is Rahel.

53:24-53:26 I1: Thank you that we can do the interview with you.

53:45-53:53 I2: So [REDACTED], how long are you working as a special education teacher in general and in this school?

54:00-54:06 B1: She is a teacher for five years, but in special education this is her first year.

54:08-54:12 I1: And with how many kids do you work at the moment?

54:15-54:17 B1: Ten.

54:18-54:21 I1: And also in a special education class or in the regular class?

54:21-54:22 B1: Yes.

54:22-54:26 I1: Like [REDACTED], the same like [REDACTED].

54:26-54:27 B1: Yes, yes. She is the 3rd grade teacher.

54:28-54:34 I1: Okay, okay, okay. And what kind of disabilities do the kids have in your class?

54:35-54:45 B1: Same like before. And [REDACTED] also has one autistic boy.

54:46-54:53 I1: Okay, and how does your every day work with these children look like?

55:12-56:28 B1: [REDACTED] also speaks about the importance of agenda. The kids know every hour. All the kids of [REDACTED] were last year in the regular education. All of them have a very low self-esteem because they had a lot of failure. So at the beginning, she wants to give them a lot of success feelings. She wants to rebuild to believe in themselves.

56:30-56:46 B1: In addition, writing in the morning what is going to happen, every end of the lesson, she write what happened in this lesson, so they can see what happened in the class now.

56:47-56:56 I2: Ok. So you visualize a lot, when you write so they can read again, they know “/”

57:13-57:40 B1: Once she start with some who is, some heavy in the class, she must be consistent with it because the kids, they see if one day she does it, one she doesn't do it, so she must be consistent with her habits in the class.

57:40-57:41 I2: Mmmm

57:49-56:52 B1: Can you hear me? Can you understand?

57:53-58:14 B1 In Hebrew lessons she has ten kids with ten different levels. We have one boy that even doesn't know the alphabet and we have another girl that knows how to read very good. She needs to teach all of them.

58:14-58:15 I1/I2: Mmmh

58:22-58:58 B1: Her method in Hebrew, she divides the class in two, half [REDACTED] and half with the assistant. After she divided the class in two, she has five kids and the assistance has five kids. With the five kids, [REDACTED] works with two, with two kids and the other three kids need to work by their own.

58:58-58:59 I2: Ok.

59:19-01:00.51 B1: In math [REDACTED] works a lot with illustrations, they must be very specific. For example: two blue streets, they have to find two balls, three balls “/” The lesson is build every time in 10 levels, she must be with them. She doesn't teach lessons like in the regular class, in one level or two levels. [REDACTED] also has behavioral instructor like [REDACTED] and she

also have behavior program. The methods of [REDACTED] are very similar to the methods of [REDACTED]. They work in coop a lot although they have different kids in different ages. We have a team of the special education. It's very helpful to the teachers that they don't work alone.

01:00:52-01:01:00 I2: And I have another question (...) the assistant is always there? Always with [REDACTED]?

01:01:01-01:01:02 B1: Yes, yes. All the lessons.

01:01:02-01:01:03 I2: Okay.

01:01:03- 01:01:31 I1: Ok, we have to check our questions, one second (...) So, I think, we have some questions to the facts about your school.

01:01:38-01:01:45 I2: You, [REDACTED], you already said that you are 157 children in total.

01:01:46-01:01:47 B1: Yes.

01:01:47-01:01:53 I2: And you have two special classes, and how many other classes?

01:01:53- 01:01:54 B1: Six.

01:01:55-01:02:01 I1: Six regular classes. And from which grade? We didn't understand bevor.

01:02:02- 01:02:03 B1: First grade till 6th grade.

01:02:03- 01:02:11 I1: It's the same like in our school. From the first to the 6th grade.

01:02:11- 01:02:25 I2: And how many special education needs teachers work there? So we met [REDACTED], [REDACTED] and you [REDACTED].

01:02:27-01:02:52 B1: So we have a special education team, [REDACTED], [REDACTED] and [REDACTED] and with them we have [REDACTED], she is an art therapist.

01:02:52-01:02:54 I1/I2: Sorry. Therapists? And how many therapists?

01:02:55-01:02:56 B1: One.

01:02:56- 01:02:58 I1: One therapist.

01:02:58-01:03:24 B1: Art therapist. And we also have the counselor of school. The psychologist of school and the analyst of behavior, who I was talking about.

01:03:24-01:03:29 I2: Ah, this behavior analyst, is also a psychologist, or “/”

01:03:30-01:03:39 B1: No. She learned this thing, to be an analyst of behavior. This is her job.

01:03:39-01:03:41 I1: And they are all in your school?

01:03:41- 01:03:42 B1: Yes.

01:03:42- 01:03:45 I1: So a lot of people in the team.

01:03:46-01:04:02 B1: The psychologist comes once a week. The analyst of behavior comes once in two weeks. The art therapist is only for 20 hours a week.

01:04:03-01:04:04 I1: The therapist?

01:04:05-01:04:06 B1: Yes, the art therapist.

01:04:09-01:04:12 I2: Sorry, did I understand right, this is an art therapist?

01:04:12-01:04:13 B1: Yes.

01:04:14- 01:04:17 I2: Ah, ok. Very interesting.

01:04:18- 01:04:26 I1: 20 hours a week and he is only for the kids with special educational needs?

01:04:27-01:04:30 B1: For [REDACTED], [REDACTED] and [REDACTED].

01:04:31-01:04:34 I1: Okay, and how many assistants do you have?

01:04:03-01:04:37 B1: Two assistants, in each class one.

01:04:37-01:04:38 I1/I2: Ah, ok.

01:04:43- 01:04:50 B1: We have a third assistance, but this is for a boy with allergy. Sacrifice his life.

01:04:55-01:05:03 I1/I2: Ok. So the team is ■■■, ■■■■■ and ■■■■■. The three teachers.

01:05:04-01:05:06 B1: And all the therapists.

01:05:07-01:05:09 I1: Ok, so three teachers. And “/”

01:05:10-01:05:48 B1: Inside the class, ■■■■■ “/”, the kids learn 37 hours a week, in the class. ■■■■■ teaches only 31 lessons. The other lessons like sport, like science, like music, like English, are teachers like regular teachers. This teachers teach also in the regular classes.

01:05:49-01:05:51 I1/I2: Ok. And “/”

01:05:57- 01:06:18 B1: What ■■■■■ said, that the reason that this kids learn in a special class which is in a regular school is to help them bring them back to the regular classes in the same school.

01:06:18-01:06:37 I2: Ah, ok. So I don't know if I understood right. When ■■■■■, your children have English. They go to another class and have English with the other class?

01:06:37-01:06:38 I1/I2: No, no. Ok, with another teacher.

01:06:41-01:06:43 B1: They have English inside his class. ■■■■■ leave..

01:06:44-01:06:46 I2: And the teacher comes.

01:06:47-01:06:55 I1: Ah ok, and “/”

01:07:03-01:07:22 B1: Through the years, [REDACTED] needed to choose, to learn in the regular class, but she choose one boy or girl in the very specific classes and helps them.

01:07:22-01:07:24 I2: Ah, ok. Ok.

01:07:25-01:07:34 I1: And, how many, you have? Am I right, you have 35 kids with special needs in your school. Is it right?

01:07:39-01:07:47 B1: In our school we have 15 kids in [REDACTED] class, 10 kids in [REDACTED] and 10 kids with [REDACTED].

01:07:48-01:08:12 I1: So 35. And what kind of educational background have the teachers, the special education teachers? Are they normal teachers which do now the job as a special education teacher or did they some other studies before?

01:08:24-01:08:40 B1: Ok. [REDACTED] learned BA in regular education, her MA in special education with a specializing in learning difficulties.

01:08:43- 01:08:45 I1: Ah, [REDACTED]. And [REDACTED]?

01:08:51-01:08:58 B1: [REDACTED], her BA in special education and her MA in counseling.

01:08:59-01:09:02 I1/I2: Ah, ok. And [REDACTED]?

01:09:03-01:09:09 B1: [REDACTED] has special education BA and now she works on her MA.

01:09:09-01:09:11 I1: Ah, ok. In what?

01:09:11-1:09:13 B1: Counseling.

01:09:15-01:09:19 I2: Ok, we are finish.

01:09:44-01:10:13 B1: Inside the class, they have spaces for rest. They can sit on a pouf or on the couch and they have a box with things, they can play. They can draw, they can play with the plastilin. This things don't exist in the regular class.

01:10:14-01:10:15 I1/I2: Ah, ok.

01:10:27-01:10:44 B1: What [REDACTED] said, that she thinks, the methods of the special education can fit to the regular education but you can't do it with 30 kids in the class.

01:10:45-01:10:49 I1/I2: Yeah. Yes.

01:10:50-01:11:00 B1: We want advices from you also! They ask something you do good and we can learn from you!

01:11:01-01:11:55 I1: In our school it's a little different, we don't have special classes. All the kids are included in the regular class. And there are, in one class there is one kid with special needs in the other class there are maybe two kids with special needs and we have the kids with the special needs, who get some lessons from us and then we also have "I" it's called IF in our country and then we have kids who have maybe some learning problems in mathematics, we help them and maybe after some months we see they don't need us anymore and we get another kid who has maybe problems in reading or in some other topic.

01:11:58-01:12:13 B1: This is the dream of the Israeli education. To cancel all the special education classes and special educational schools and bring them all in the same class.

01:12:14-01:12:15 I1/I2: Yes, Yeah.

01:12:16-01:12:17 I1: We try it.

01:12:20-01:12:34 I2: And I think, it depends also on money. And we heard that for you relation is really important, motivation, this is also what we think.

01:12:34-01:12:39 I1: Yes, it's the most important thing in working with this kids.

01:12:40-01:12:55 I2: And I think therefore, there are in the classes but sometimes we decide, ok, we take them out for a lesson. So we can also build this up.

Schluss: 01:12:55